

Studiengang Psychomotoriktherapie

Bachelorarbeit

STRATEGIEN IM UMGANG MIT WARTELISTEN IN DER PSYCHOMOTORIKTHERAPIE EINE EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG IN DER DEUTSCHSCHWEIZ

Eingereicht von: Nora Hass

Begleitperson: Myrtha Häusler

Zweite Fachperson: Christiane Voegeli

Datum der Abgabe: 31.05.2024

Abstract

Diese Bachelorarbeit untersucht Strategien im Umgang mit Wartelisten in der Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz. Angesichts des teilweise erheblichen Leidensdrucks der betroffenen Kinder sind die Wartezeiten von bis zu zwei Jahren ein drängendes Problem.

Die Arbeit ist motiviert durch die aktuellen Herausforderungen mit der Warteliste einer Therapiestelle. Die Relevanz dieser Arbeit liegt in der fehlenden Literatur zu Wartelistenmanagement-Strategien in der Psychomotoriktherapie, da es zwar in anderen Berufen wie der Physiotherapie, der Ergotherapie, der Logopädie und der Psychotherapie sowie dem ambulanten Gesundheitssystem Studien zu Wartelisten gibt, es jedoch an spezifischen Untersuchungen für die Psychomotoriktherapie mangelt.

Ziel der Arbeit ist es, den aktuellen Stand des Wartelistenmanagements in der Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz zu analysieren. Es wird die Häufigkeit sowie die wahrgenommene Effektivität der Strategien im Umgang mit Wartelisten aus der Sicht der Therapeut:innen erfasst.

Die Untersuchung umfasst eine systematische Literaturrecherche, ein Expert:inneninterview und eine Umfrage mittels Fragebogen. An der Umfrage haben 99 Psychomotoriktherapeut:innen der Deutschschweiz teilgenommen. Durch die Literaturrecherche und das Expert:inneninterview wurden 19 Strategien im Umgang mit Wartelisten identifiziert und beschrieben. Die Umfrage hat die praktische Anwendung und die wahrgenommene Effektivität dieser Strategien erfasst.

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass die durchschnittliche Häufigkeit der Anwendung der abgefragten Strategien zwischen «selten», «ab und zu» und «häufig» liegt. Nicht alle Strategien, die häufig angewendet werden, werden auch als effektiv wahrgenommen. So wurden die Strategien in vier Gruppen eingeteilt: Strategien mit hoher Häufigkeit und hoher Effektivität, mit hoher Häufigkeit und niedriger Effektivität, mit niedriger Häufigkeit und hoher Effektivität sowie mit niedriger Häufigkeit und niedriger Effektivität. Diese Einteilung gibt Hinweise darauf, welche Strategien in der Praxis stärker gefördert werden könnten.

Dank

Beim Erstellen der vorliegenden Arbeit durfte ich auf vielseitige Unterstützung zählen. Ich möchte mich bei Lic. Phil. Myrtha Häusler für die kompetente und fachliche Begleitung und die geduldige Beantwortung aller Fragen ganz herzlich bedanken. Verena Muheim möchte ich für die qualitative Methodenberatung und die Unterstützung bei der Planung des Expert:inneninterview danken. Prof. Dr. Jürgen Kohler möchte ich für die quantitative Methodenberatung danken, die mir Sicherheit im Erstellen und Auswerten des Fragebogens gab und mich auf geeignete Literatur aufmerksam machte. Zudem möchte ich Helen Rüthemann für das interessante Interview danken. Für das Sichten und die bereichernden Rückmeldungen geht ein weiterer Dank an meine Familie. Zudem möchte ich Freunden und Mitstudierenden für die Unterstützung und ihre Ratschläge danken. Herzlich möchte ich mich auch bei Lewi Kleeb für die Gestaltung des Titelbilds bedanken. All diese Unterstützungen haben zur jetzigen Form der vorliegenden Arbeit verholfen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	1
Dank.....	2
1 Einleitung.....	6
1.1 Einführung ins Thema und Problemdefinition.....	6
1.2 Eingrenzung der Thematik.....	7
1.3 Zielsetzung, Forschungsfrage und Hypothesen.....	7
1.4 Aufbau der Arbeit.....	7
2 Forschungsmethodik.....	9
2.1 Literaturrecherche.....	9
2.1.1 Literaturrecherche zur Themeneingrenzung und Formulierung der Fragestellung	9
2.1.2 Systematische Literaturrecherche.....	10
2.1.2.1 Suchbegriffe.....	10
2.1.2.2 Ein- und Ausschlusskriterien.....	11
2.1.2.3 Datenbanksuche.....	11
2.1.2.4 Eingrenzung der Suchergebnisse.....	11
2.2 Expert:innen-Interview.....	13
2.2.1 Stichprobe.....	14
2.2.2 Leitfaden.....	14
2.2.3 Durchführung des Interviews.....	15
2.2.4 Datenanalyse.....	15
2.2.5 Ergebnisse.....	16
2.3 Fragebogen.....	16
2.3.1 Stichprobe.....	16
2.3.2 Erstellung des Fragebogens.....	16
2.3.2.1 Aufbau und Fragenarten.....	17
2.3.2.2 Pretest.....	18
2.3.3 Untersuchungsdurchführung.....	19
2.3.4 Datenanalyse.....	19
2.3.5 Ergebnisse.....	20
3 Umgang mit Wartelisten: theoretische Aspekte.....	21
3.1 Zentrale Begriffe.....	21
3.1.1 Wartezeit.....	21
3.1.2 Warteliste.....	22
3.1.3 Wartelistenmanagementstrategie.....	22
3.2 Übersicht Strategien im Umgang mit Wartelisten und Gruppierung der Strategien	23
3.3 Strategien zur Reduzierung der Warteliste.....	25
3.3.1 Administration von Anmeldungen und Warteliste.....	25

3.3.1.1	Sicherung der Anmeldequalität	25
3.3.1.2	Wartelisteprüfung.....	25
3.3.1.3	Verbesserung der Teilnahme an Therapieterminen	26
3.3.2	Bedarfsabklärung	26
3.3.2.1	Priorisierung	26
3.3.2.2	Periodische Abklärung	27
3.3.2.3	Periodische Evaluation während der Therapie.....	28
3.3.3	Therapiesetting	28
3.3.3.1	Gruppentherapie 3+.....	28
3.3.3.2	Zeitbegrenzte Therapie.....	29
3.3.3.3	Therapie in Intervallen	30
3.3.3.4	Therapie in angepassten Frequenzen.....	30
3.3.3.5	Beratung anstelle von Therapie	30
3.3.3.6	Spezifische Wissensvermittlung begleitend zur Therapie.....	31
3.3.4	Ressourcen.....	31
3.3.4.1	Ressourcenumverteilung	31
3.3.4.2	Ressourcenerhöhung	31
3.3.4.3	Weiterleitung zu Alternativen.....	32
3.4	Strategien zur Verbesserung der Wartezeit.....	32
3.4.1	Niederschwelliges Angebot	33
3.4.2	Unspezifische Wissensvermittlung während der Wartezeit.....	33
3.4.3	Spezifische Wissensvermittlung während der Wartezeit.....	34
3.4.4	Informationen zu administrativen Abläufen	34
4	Ergebnisse der empirischen Untersuchung: Umgang mit Wartelisten in der Psychomotoriktherapie	36
4.1	Stichprobe.....	36
4.2	Fragen zur Warteliste	37
4.3	Strategien im Umgang mit Wartelisten	39
4.3.1	Häufigkeit der Anwendung der Strategien	40
4.3.2	Wahrgenommene Effektivität der Strategien	41
4.3.3	Vergleich Häufigkeit und Effektivität der Strategien	42
4.3.4	Auswertung Frage B zu den Strategien mit hoher Häufigkeit und hoher Effektivität	43
4.4	Weitere Strategien	46
5	Diskussion und Schlussfolgerungen.....	48
5.1	Beantwortung der Fragestellungen	48
5.2	Relevanz für die Praxis	50
5.3	Ausblick	50
5.4	Reflexion des Arbeitsprozesses	51
6	Literaturverzeichnis.....	53

7	Tabellenverzeichnis.....	56
8	Abbildungsverzeichnis	57
9	Anhang	57
9.1	Rechercheprotokoll	57
9.2	Literaturliste relevante Treffer (ohne Duplikate) zum Rechercheprotokoll.....	62
9.3	Ergebnisliste der systematischen Literaturrecherche	68
9.4	Leitfaden zum Interview mit der Expertin.....	71
9.5	Codiertes Transkript des Interviews mit der Expertin.....	74
9.6	Zusammenfassung des Interviews mit der Expertin	77
9.7	Fragebogen	81
9.8	Auswertung einzelner Fragenblöcke der Umfrage.....	114
9.9	Selbständigkeitserklärung	144

1 Einleitung

1.1 Einführung ins Thema und Problemdefinition

Während meines selbständigen Praktikums wurde ich mit der Herausforderung konfrontiert, dass die Therapiestelle eine lange Warteliste für Psychomotoriktherapieplätze hat, teilweise mit Wartezeiten von bis zu zwei Jahren. Dabei konnte ich beobachten, wie mit Wartelisten umgegangen wird und welche kreativen Lösungen existieren. Es zeigte sich, dass diese Situation für Fachpersonen sowohl unangenehm ist, als auch Druck erzeugen kann. Gleichzeitig erlebte ich den Kontakt mit den Familien der wartenden Kinder und hörte von deren Belastungen.

Diese Auswirkungen langer Wartelisten werden auch in der Literatur beschrieben. McGill, McLeod, Crowe und Hopf (2019, zitiert nach McGill, McLeod, Crowe, Wang und Hopf, 2021) berichten, dass lange Wartelisten negative Folgen für Fachpersonen haben können, einschliesslich Gefühlen von Scham und Sorge, reduzierter Arbeitszufriedenheit und erhöhtem Burnout-Risiko. Zudem tragen lange Wartezeiten laut Godwin, Dempsey, Cervantes, Smith und Voigt (2021) auch zu Stress bei den Eltern der betroffenen Kinder bei. Verzögerte Interventionen durch lange Wartezeiten können sich negativ auf die normale Entwicklung des Kindes auswirken und zu weiteren Problemen führen (Feldman, Champagne, Korner Bitensky & Meshefedjian, 2002). Angesichts der vielfältigen negativen Auswirkungen langer Wartelisten auf Fachpersonen, Kinder und ihre Familien, halte ich es für wichtig, Strategien zum Umgang mit Wartelisten zu untersuchen.

Es gibt nur wenige öffentlich zugängliche Informationen zu Wartelisten in der Psychomotoriktherapie in der Schweiz. Im Jahresbericht 2023 des Fachverbands Psychomotorik Schweiz (2023) erwähnt der Sektionsverband Schaffhausen unter den relevanten berufspolitischen Themen, den Umgang mit Wartelisten. Aufgrund der spärlichen Datenlage ist es schwierig zu beurteilen, ob auch andere Therapiestellen mit langen Wartelisten konfrontiert sind. Der Fachverband beschreibt jedoch einen Fachkräftemangel (Psychomotorik Schweiz, 2022), der möglicherweise zu langen Wartelisten beiträgt. Im Austausch mit anderen Studierenden, die ebenfalls das selbständige Praktikum absolvierten, zeigte sich oft ein ähnliches Bild mit langen Wartelisten und entsprechenden Herausforderungen. Daher vermute ich, dass lange Wartelisten in der Psychomotoriktherapie ein aktuelles Thema sind. Vor diesem Hintergrund stellte sich mir die Frage, welche Möglichkeiten es gibt, mit dieser Situation umzugehen und welche Massnahmen in der Praxis bereits angewendet und als effektiv wahrgenommen werden.

1.2 Eingrenzung der Thematik

Aufgrund der Vielzahl und Komplexität der Faktoren, die zur Entstehung von Wartelisten und langen Wartezeiten beitragen, wird diese Arbeit bewusst auf eine detaillierte Analyse dieser Wechselbeziehungen verzichten.

Ebenso wird die umfassende Untersuchung der Auswirkungen von Wartelisten und Wartezeiten auf Klienten und Fachpersonen aufgrund ihrer Komplexität in dieser Arbeit nicht behandelt. Darüber hinaus wurde die Zielgruppe des Fragebogens auf die Deutschschweiz beschränkt.

1.3 Zielsetzung, Forschungsfrage und Hypothesen

Zielsetzung

Die Zielsetzung dieser Bachelorarbeit besteht darin, den aktuellen Stand des Wartelistenmanagements in der Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz zu analysieren. Insbesondere sollen die verschiedenen Strategien, die von Psychomotoriktherapeut:innen zur Bewältigung von Wartelisten angewendet werden, untersucht und hinsichtlich ihrer Häufigkeit und wahrgenommenen Effektivität bewertet werden.

Forschungsfrage

Wie sieht der IST-Zustand im Umgang mit Wartelisten und Wartezeiten auf einem Psychomotoriktherapieplatz durch Psychomotoriktherapeut:innen in der Deutschschweiz aus?

Unterfragen

1. Welche Strategien im Umgang mit Wartelisten gibt es in der Psychomotoriktherapie und Berufsgruppen wie der Physiotherapie, der Ergotherapie, der Logopädie und der Psychotherapie sowie dem ambulanten Gesundheitssystem?
2. Welche Strategien im Umgang mit Wartelisten werden wie häufig in der Psychomotoriktherapie angewendet?
3. Welche Strategien im Umgang mit Wartelisten werden von Psychomotoriktherapeut:innen in der Deutschschweiz als effektiv wahrgenommen?

Hypothese

Die Strategien, die in der Praxis häufig angewendet werden, werden von den Psychomotoriktherapeut:innen als effektiv wahrgenommen.

1.4 Aufbau der Arbeit

Diese Bachelorarbeit ist inklusive der Einleitung in fünf Kapitel aufgeteilt.

In Kapitel 1 wird das Thema erörtert und die Problemstellung definiert. Weiter werden Zielsetzung, Hypothese und Forschungsfrage definiert.

In Kapitel 2 wird die Forschungsmethodik beschrieben. Es wird eine Kombination aus systematischer Literaturrecherche, Expert:innen-Interview und einer quantitativen Umfrage unter Psychomotoriktherapeut:innen in der Deutschschweiz durchgeführt.

Kapitel 3 erörtert die theoretischen Grundlagen, die für das Verständnis der Untersuchung notwendig sind. Dazu gehören die zentralen Begriffe und mögliche Strategien im Umgang mit Wartelisten, welche durch die Literaturrecherche und das Expert:innen-Interview identifiziert wurden.

Die empirischen Ergebnisse der Umfrage mittels Online-Fragebogen werden im Kapitel 4 detailliert dargestellt und analysiert. Es wird aufgezeigt, welche Strategien im Umgang mit Wartelisten besonders häufig angewendet und/oder besonders effektiv wahrgenommen werden.

In Kapitel 5 werden die wichtigsten Resultate und die Relevanz für die Berufspraxis diskutiert. Abschliessend wird der Arbeitsprozess reflektiert.

2 Forschungsmethodik

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine empirische Forschungsarbeit. Die relevanten Quellen für den Theorieteil wurden mittels systematischer Literaturrecherche und einem Expert:innen-Interview erhoben. Darauf basierend wurde ein Fragebogen entwickelt. Moser (2015) nennt vier Bereiche, die Forschungsstudien zugeordnet werden können: Design-Based Research, Praxisuntersuchungen, Evaluationsstudien und partizipative Aktionsforschung. Für die vorliegende Arbeit wurde die Praxisuntersuchung ausgewählt, die sich auf die analytische Abklärung und Erforschung von Fragestellungen bezieht (Moser, 2015). Das Ziel von Praxisforschungen ist es, eine dichte und überzeugende Beschreibung des Gegenstandes zu erreichen und darauf basierend Schlüsse zu ziehen (Moser, 2015). Dies erscheint sinnvoll, da es das Ziel dieser Arbeit ist, den aktuellen Stand des Wartelistenmanagements in der Psychomotoriktherapie (PMT) in der Deutschschweiz zu analysieren und die Häufigkeit sowie die wahrgenommene Effektivität der Strategien im Umgang mit Wartelisten aus der Sicht der Therapeut:innen zu erfassen.

2.1 Literaturrecherche

Die Literaturrecherche umfasste zwei Phasen: Zuerst eine grobe Literaturrecherche zum Eingrenzen des Themas und zur Formulierung der Fragestellung. Anschliessend eine systematische Literaturrecherche. Das Ziel der systematischen Literaturrecherche war es, Strategien zu identifizieren, die zum Umgang mit Wartelisten in der PMT und in anderen Berufen wie der Physiotherapie, der Ergotherapie, der Logopädie und der Psychotherapie sowie dem ambulanten Gesundheitssystem verwendet werden.

2.1.1 Literaturrecherche zur Themeneingrenzung und Formulierung der Fragestellung

Durch eine erste grobe Literaturrecherche im Bibliothekskatalog Swiscovery, Google und Zenodo wurde ein Überblick geschaffen, das Thema konkretisiert und eine Fragestellung formuliert (Heidler, Krczal & Krczal, 2021). Diese grobe Recherche zeigte, dass es zu den Begriffen «Wartelistenmanagement» und «Psychomotoriktherapie» kaum Literatur gibt. Die Suche wurde somit auf die Begriffe «Warteliste» und «Psychomotoriktherapie» ausgeweitet. So konnte einige Grauliteratur gefunden werden. Besonders wichtig war dabei das Positionspapier zum Fachkräftemangel (Psychomotorik Schweiz, 2022). In diesem Dokument wird zwar nicht explizit von Strategien im Umgang mit Wartelisten gesprochen, solche werden jedoch implizit erwähnt. Der Fachkräftemangel gilt als einer der möglichen Gründe für die Entstehung von Wartelisten (Hoyt-Hallett, Beckers, Enman & Betuzzi, 2009). Somit können Strategien zum

Umgang mit Fachkräftemangel implizit auch als Strategien im Umgang mit Wartelisten verstanden werden.

Da aber immer noch wenig Literatur vorlag, wurden für die erste Unterfrage neben der PMT weitere Berufsgruppen wie die Physiotherapie, die Ergotherapie, die Logopädie und die Psychotherapie sowie das ambulante Gesundheitssystem hinzugenommen. Daher wurde die anschließende systematische Literaturrecherche auf das Wartelistenmanagement dieser Berufe ausgeweitet.

2.1.2 Systematische Literaturrecherche

Die systematische Literaturrecherche wurde angelehnt an den vorgeschlagenen Verlauf von Heidler et al. (2021) durchgeführt:

1. Erstellen von Suchbegriffen durch die Ableitung von Stichwörtern und Schlagwörtern aus der Forschungsfrage und deren Verknüpfung mittels Boolescher Operatoren
2. Eingrenzung der Suche
3. Auswahl geeigneter Plattformen für die Recherche und Durchführung der Recherche
4. Eingrenzung der Ergebnisse durch die Sichtung und Beurteilung der gefundenen Literatur

2.1.2.1 Suchbegriffe

Zur Entwicklung von passenden Suchbegriffen wurden zunächst Schlüsselwörter und zentrale Begriffe aus der Fragestellung extrahiert, kombiniert und nach passenden Synonymen gesucht. Durch eine erste grobe Suche in den Datenbanken von EBSCOhost (siehe Kapitel 2.1.2.3) wurden die Suchbegriffe zusammengeführt und optimiert. Zur weiteren Verfeinerung der Suche wurden die Booleschen Operatoren 'AND', 'OR' und 'NOT' verwendet. Zur Trunkierung wurde das Symbol '*' genutzt. Auf diese Weise wurden sieben verschiedene Suchbegriffe gemäss Tabelle 1 in englischer Sprache erstellt, da die initiale Durchsuchung der Datenbanken mithilfe der deutschen Suchbegriffe vergleichsweise wenige Treffer ergab.

Tabelle 1 Suchbegriffe verwendet für die systematische Literaturrecherche

speech language pathology or speech pathology or speech therapy or language therapy AND "wait* list*" AND (Handling OR Execution OR Application OR Manipulation OR Administration OR Management OR Method OR Procedure OR Technique OR System OR Strategi*)
"wait* list*" AND (Handling OR Execution OR Application OR Manipulation OR Administration OR Management OR Method OR Procedure OR Technique OR System OR Strategi*) AND (special education OR special need* OR disability*)
"wait* list*" AND (Handling OR Execution OR Application OR Manipulation OR Administration OR Management OR Method OR Procedure OR Technique OR System OR Strategi*) AND physiotherap*
"wait* list*" AND (Handling OR Execution OR Application OR Manipulation OR Administration OR Management OR Method OR Procedure OR Technique OR System OR Strategi*) AND psychotherap*
"wait* list*" AND (Handling OR Execution OR Application OR Manipulation OR Administration OR Management OR Method OR Procedure OR Technique OR System OR Strategi*) AND occupational therap*

“wait* list*” AND (Handling OR Execution OR Application OR Manipulation OR Administration OR Management OR Method OR Procedure OR Technique OR System OR Strategi*) AND (Health care OR Health service OR healthcare) AND “out* patient”
--

“wait* list AND (Handling OR Execution OR Application OR Manipulation OR Administration OR Management OR Method OR Procedure OR Technique OR System)” AND Psychomot*
--

Bei der Datenbankrecherche erschienen wiederholt Studien, bei denen mit Klient:innen auf einer Warteliste die Kontrollstudie durchgeführt wurde. Diese Studien hatten nichts mit dem Umgang mit einer Warteliste zu tun. Diesbezüglich relevante Begriffe wurden während der Suche sporadisch mit dem Operator ‘NOT’ eingesetzt. Die Trefferquoten wurden dadurch spezifischer.

2.1.2.2 Ein- und Ausschlusskriterien

Neben der Erarbeitung von sinnvollen Suchbegriffen wurden zeitgleich Ein- und Ausschlusskriterien definiert. Um wichtige Literatur der letzten Jahre in der Ergebnisliste zu finden, wurde der Zeitraum der Suchergebnisse auf das Jahr 2000 bis Februar 2024 eingegrenzt. Deutsch- und englischsprachige Ergebnisse wurden eingeschlossen. Ebenfalls wurden alle Publikationstypen für die Recherche akzeptiert.

2.1.2.3 Datenbanksuche

Folgende fünf Fachdatenbanken wurden für die systematische Literaturrecherche verwendet: ERIC, APA PsycInfo, PSYINDEX, MEDLINE und Education Source. Im Februar 2024 wurden diese Datenbanken in der Rechercheplattform EBSCOhost auf relevante Treffer durchsucht. Dabei kamen die Suchbegriffe gemäss Tabelle 1 und die Ein- und Ausschlusskriterien gemäss Kap. 2.1.2.2 zum Einsatz. Die Suche in den fünf Datenbanken ergab eine Trefferzahl von 772 Artikeln: MEDLINE (321 Treffer), APA PsycInfo (308 Treffer), Education Source (75 Treffer), ERIC (38 Treffer), PSYINDEX (30 Treffer). Diese wurden in die Vorauswahl integriert.

2.1.2.4 Eingrenzung der Suchergebnisse

Zur Darstellung des Such- und Eingrenzungsvorgangs wurde das PRISMA-2020-Flussdiagramm nach Page et al. (2021) verwendet, das in Abbildung 1 ersichtlich ist. Durch seine klar gegliederte und anschauliche Struktur gibt das Diagramm einen raschen Überblick über die getätigte Recherche und deren Ausschlussverfahren (ebd.).

Von den 772 Artikeln der Vorauswahl wurden 663 Artikel ausgeschlossen, da nach Einsicht des Titels und des Abstracts deren Irrelevanz für die Fragestellungen gegeben waren. Somit ergab die Datenbanksuche 109 relevante Treffer. Die Anzahl der gesamten Treffer und der relevanten Treffer sind im Rechercheprotokoll gemäss Anhang 9.1 ersichtlich.

Abbildung 1 PRISMA-2020-Flussdiagramm nach Page et al. (2021)

Zusätzlich wurde in einem separaten Dokument eine Literaturliste gemäss Anhang 9.2 erstellt, die alle relevanten Treffer enthielt. Diese Liste diente dazu, Duplikate zu identifizieren. Aufgrund dieser Liste wurden 47 Duplikate manuell von der Trefferquote der relevanten Treffer subtrahiert. Somit kamen 62 Artikel für die Beantwortung der Fragestellungen in Frage. Des Weiteren wurde die Datenbankrecherche durch eine Schneeballsuche ergänzt. Dabei wurden Literaturlisten von als relevant eingestuftten Ergebnissen manuell durchsucht. Durch die Schneeballsuche wurden 23 relevante Werke gefunden. Bevor mit der Datenbankrecherche begonnen wurde, erfolgte eine Google-Suche mit dem Suchbegriff "Psychomotorik AND Warteliste", wie in Kapitel 2.1.1 beschrieben, um mögliche graue Literatur zu finden. Ein relevantes Ergebnis wurde so ebenfalls der Ergebnisliste hinzugefügt. Somit wurden 86 Volltexte auf ihre mögliche Eignung überprüft, indem nach ihrer Verfügbarkeit gesucht und der Volltext auf die Relevanz der Fragestellung überprüft wurde. Hierbei wurden weitere 63 Studien mit Begründung (siehe Abbildung 1) ausgeschlossen. Daraus ergaben sich 23 finale Treffer, die in der Ergebnisliste in Anhang 9.3 aufgeführt sind.

2.2 Expert:innen-Interview

Qualitative Interviews dienen der Erhebung von Sichtweisen, Meinungen und Interpretationen zum besseren Verständnis der Ausgangslage (Moser, 2015). Als Interviewform wurde das Expert:innen-Interview gewählt, das eine anwendungsfeldbezogene Variante von Leitfadeninterviews darstellt (Kruse, 2015). Gemäss Bogner, Littig und Menz (2014) zielen Expert:innen-Interviews in erster Linie darauf ab, zusätzliche bedeutsame Informationen zu liefern. Das Spezifische an diesem Interviewtyp ist weniger die methodische Form der Durchführung als vielmehr die Zielgruppe, also der:die Expert:in (Kruse, 2015). Bogner und Menz (2005) beschreiben drei verschiedene Formen des Expert:innen-Interviews: 1) exploratives Expert:innen-Interview, 2) systematisierendes Expert:innen-Interview und 3) theoriegenerierendes Expert:innen-Interview. Da es zum Forschungsgegenstand dieser Arbeit, also zum Umgang von Psychomotoriktherapeut:innen (PMTs) mit Wartelisten, nur wenig Literatur gibt, wird das explorative Expert:innen-Interview gewählt. Denn explorative Expert:innen-Interviews werden in Forschungsprojekten zu Wissensdimensionen verwendet, die noch kaum aufgearbeitet und dokumentiert sind (Bogner & Menz, 2005). Durch das Interview sollen Informationen zum Umgang von PMTs mit Wartelisten gesammelt werden. Diese Strategien sollen gemeinsam mit den Ergebnissen der Literaturrecherche die Grundlage für die Fragen des Fragebogens sein. Das explorative Expert:innen-Interview zeichnet sich in der Ausführung dadurch aus, dass die explorative Informationsgenerierung im Vordergrund steht (Bogner & Menz, 2005). Das Besondere liegt in der Zurückstellung des Relevanzrahmens des Interviewenden, der sich in der Rolle des ‚wissbegierigen Unwissenden‘ befindet. Dialogische Sequenzen entstehen vor allem dann, wenn zentrale Wissensdimensionen zwar angesprochen, aber nicht ausführlich

erläutert werden (Bogner & Menz, 2005). In den nachfolgenden Kapiteln werden betreffend des Expert:innen-Interviews die Stichprobe, die Entwicklung des Leitfadens, die Untersuchungsdurchführung und die Datenanalyse erläutert.

2.2.1 Stichprobe

In der vorliegenden Arbeit wurde das gezielte Sampling als Methode zur Stichprobenauswahl angewendet (Kruse, 2015). Durch diese Methode kann sichergestellt werden, dass relevante inhaltliche Aspekte optimal abgedeckt werden (Misoch, 2019). Ein:e Expert:in zeichnet sich durch spezielles Fachwissen aus, das für den relevanten Themenbereich von Bedeutung ist und nicht zum allgemeinen Wissensstand gehört oder leicht durch Recherche erlangt werden kann (Misoch, 2019). Als Expertin wurde Helen Rüthemann ausgewählt. Sie arbeitet als Fachbereichsleitung für die PMT bei der Stadt Zürich. Dies, da der Autorin bekannt war, dass sich PMT-Stellen der Stadt Zürich mit dem Wartelistenmanagement auseinandergesetzt haben und die Expertin somit über spezielles Fachwissen verfügt.

2.2.2 Leitfaden

Die Struktur des Interviewleitfadens orientierte sich an den Aufbauprinzipien von Kruse (2015). Es wurden Fragen gesammelt und dokumentiert. Die Fragen wurden in verschiedene Themenblöcke gruppiert, beginnend mit einer offenen Leitfrage, um der interviewten Person die Möglichkeit zu geben, das jeweilige Thema aus der eigenen Perspektive und Relevanzsetzung zu erläutern. Bei jeder Leitfrage wurden analog Tabelle 2 drei Spalten verwendet: Die erste Spalte enthielt die inhaltlichen Aspekte als Übersicht über die relevanten Themen, die die interviewte Person ansprechen sollte, um die Fragen zu beantworten. In der mittleren Spalte befanden sich Aufrechterhaltungsfragen, die dazu dienten, das Gespräch am Laufen zu halten oder die Relevanz der Themen zu betonen. Die letzte Spalte enthielt konkrete Nachfragen, um spezifische Themenbereiche, die unter den inhaltlichen Aspekten aufgeführt wurden, weiter zu vertiefen, falls sie noch nicht ausreichend behandelt wurden (Kruse, 2015).

Der gesamte Leitfaden zum Interview befindet sich im Anhang 9.4.

Tabelle 2 Darstellung des Fragenblock 4: Strategien für den Umgang mit einer langen Warteliste aus dem Leitfaden

Leitfrage		
Welche Herangehensweisen oder Lösungsansätze werden Ihrer Meinung nach eingesetzt, um mit einer längeren Warteliste umzugehen?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
-Priorisierung -Ressourcenerhöhung -Warteangebote	-Könnten Sie mir noch mehr Beispiele für erfolgreiche Herangehensweisen zur Bewältigung langer Wartelisten nennen? -Welche Vorteile sehen Sie in diesen Lösungsansätzen im Vergleich zu anderen möglichen Strategien?	-Was sind nach Ihrer Erfahrung die effektiven Massnahmen für den Umgang mit einer langen Warteliste? -Können Sie Beispiele für Situationen oder Fälle nennen, in denen die Priorisierung auf der Warteliste eine Rolle gespielt hat?

2.2.3 Durchführung des Interviews

Das Interview zu Strategien im Umgang mit Wartelisten von PMTs in der Deutschschweiz wurde im Dezember 2023 telefonisch durchgeführt. Es dauerte ungefähr eine Stunde und wurde mittels Audiogerät aufgezeichnet, damit später eine Transkription und Auswertung stattfinden konnte.

2.2.4 Datenanalyse

Für die Analyse wurde eine qualitative Inhaltsanalyse angewendet, da diese Methode die bevorzugte Wahl für die Informationsgewinnung darstellt (Bogner et al., 2014). Die Auswertung orientierte sich an dem vorgeschlagenen vereinfachten Ablauf von Dresing und Pehl (2015). Dieser Ablauf beinhaltet vier Phasen: Transkribieren, Codieren, Ordnen und Zusammenfassen.

Phase 1: Transkription

Zu Beginn wurde die Audiodatei abgespielt und Stellen, die für die Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit relevante Hinweise enthielten, mit Zeitmarkern versehen. Anschliessend wurden diese Stellen transkribiert. Auf diese Weise wurden rund 30 % vom Interview schriftlich festgehalten und für die Auswertung berücksichtigt.

In dieser Arbeit wurde mithilfe des Transkriptionsprogramms f4transkript eine einfache inhaltlich-semantische Transkription durchgeführt. Bei dieser Art der Transkription liegt der Fokus vor allem auf dem Gesprächsinhalt (Dresing & Pehl, 2015). Die Wiedergabe erfolgt in allgemein verständlicher Sprache und meist ohne Informationen über paraverbale und nonverbale Ereignisse (Dresing & Pehl, 2015). Die Transkription erfolgte nach den Regeln von Dresing und Pehl (2015).

Phase 2: Codierung

Nach der Transkription erfolgte das Versehen der transkribierten Stellen mit den Codes (Dresing & Pehl, 2015). Die qualitative Inhaltsanalyse folgte einer "Top-down"-Logik, was bedeutet, dass die Codes zur Strukturierung der Aussagen im Voraus anhand der Literatur entwickelt werden (Bogner et. al, 2014). Die Codes entsprachen den Überschriften und Untertiteln der Ergebnisse der systematischen Literaturrecherche und somit erfolgte die Ableitung der Codes deduktiv aus der Theorie (Bogner et. al, 2014). Jeder Code wurde mit einer spezifischen Farbe versehen. Anschliessend wurden die transkribierten Stellen durchgelesen und relevante Textstellen entsprechend markiert. Das teilweise transkribierte und vollständig codierte Interview befindet sich in Anhang 9.5.

Phase 3: Ordnen

Anschliessend wurden die Textstellen den entsprechenden Codes zugeordnet (Dresing & Pehl, 2015).

Phase 4: Zusammenfassen

Abschliessend wurde ein Fliesstext aus den den Codes zugeordneten Textstellen erstellt und zusammengefasst (Dresing & Pehl, 2015). Die Zusammenfassung befindet sich im Anhang 9.6.

2.2.5 Ergebnisse

Im Rahmen des Expert: innen-Interviews wurde der Autorin von der Expertin, das im Interview erwähnte Merkblatt zum Wartelistenmanagement der Stadt Zürich zur Verfügung gestellt. Bei den Ergebnissen in Kapitel 3 wurden Inhalte, welche nicht im Interview, aber auf dem Merkblatt beschrieben wurden, ergänzt. Die wichtigsten Ergebnisse des Interviews und des Merkblattes werden in Kapitel 3 aufgeführt.

2.3 Fragebogen

Als Hauptmethode wurde eine schriftliche Befragung mittels eines Online-Fragebogens gewählt. Schriftliche Befragungen eignen sich, um die Meinung grösserer Personengruppen zu erheben (Moser, 2015). Mit einem Fragebogen werden allen Befragten die gleichen Fragen mit den gleichen Antwortmöglichkeiten gestellt und somit ist eine Standardisierung möglich (Jesussek & Volk-Jesussek, 2023a).

Im folgenden Kapitel wird betreffend Fragebogen die Stichprobe, die Erstellung sowie die Untersuchungsdurchführung und die Datenanalyse erläutert.

2.3.1 Stichprobe

Um eine möglichst repräsentative Stichprobe der PMTs in der Deutschschweiz zu erreichen, wurde der Fragebogen über den E-Mail-Verteiler des Fachverbands Psychomotorik-Schweiz an deren Verbandsmitglieder gesendet und mit einer kurzen Einleitung vorgestellt. Es ist nicht bekannt, wie viele PMTs diese E-Mail erhalten oder gelesen haben. Zudem wurde der Fragebogen in den Jahrgangschat des Studiengangs 20/23 und des Studiengangs 21/24 gestellt, da seit Sommer 2023 ein berufsbegleitender Studienabschluss möglich ist und somit bereits einige Studierende als PMTs arbeiten.

2.3.2 Erstellung des Fragebogens

Als Grundlage für die Erarbeitung der Fragen und Antwortmöglichkeiten dienen das Fachwissen der Autorin, basierend auf der Literaturrecherche und dem Interview mit der Expertin, welches in Kapitel 3 dargestellt wird. Zudem fliessen die persönlichen Erfahrungen der Autorin aus der Praxis als Psychomotoriktherapeutin in die Fragen mit ein. Für die Erstellung des Fragebogens wird das Tool Online Fragebogen von DATAtab verwendet. Der gesamte Fragebogen befindet sich in Anhang 9.7.

2.3.2.1 Aufbau und Fragenarten

Der Aufbau des Fragebogens orientiert sich am Vorschlag von Jesussek und Volk-Jesussek (2023a): Einleitungstext, Einstiegsfrage, Frageblöcke (thematisch gegliedert), soziodemografische Fragen, Schlussfrage und Feedback.

Im Einleitungstext gibt es für die Teilnehmenden eine kurze Erläuterung zur Anfrage und zum Thema dieser Bachelorarbeit. Als Hinweis zum Ausfüllen des Fragebogens wird das Wort «Warteliste» genauer erklärt und somit operationalisiert. Im Fragebogen wird die Warteliste als Anzahl Kinder, die auf eine PMT warten von der Anmeldung bis zum Start einer Therapie, definiert.

Der anonym gestaltete Fragebogen beginnt mit einer Einstiegsfrage. Darauf folgen Fragen zur aktuellen Wartelistensituation der Teilnehmenden.

Anschliessend folgen Frageblöcke zu den 19 Strategien, die durch die Literaturrecherche und das Interview mit der Expertin erarbeitet und in Tabelle 4 in Kapitel 3.2 aufgeführt sind. Alle Frageblöcke folgen dem gleichen Aufbau. In Tabelle 3 wird der Fragenblock 12 zur Strategie der spezifischen Wissensvermittlung begleitend zur Therapie exemplarisch dargestellt. Zu Beginn jedes Fragenblocks wird eine kurze Erklärung der jeweiligen Strategie gegeben, um sicherzustellen, dass die Befragten ein klares Verständnis dafür haben, worum es geht und die Strategie so zu operationalisieren. Jeder Fragenblock besteht aus drei verschiedenen Fragen, die jeweils unterschiedliche Aspekte beleuchten. Bei Frage A wird die Häufigkeit der Anwendung der jeweiligen Strategie abgefragt. Die Befragten können dabei zwischen fünf abgestuften Antwortmöglichkeiten wählen, von "nie" bis "immer". Dabei kann nur eine Antwort angegeben werden. Bei Frage B wird nach den spezifischen Methoden und Kontexten, in denen die Strategie umgesetzt wird, gefragt. Die Befragten können hier mehrere Antworten auswählen, um ein umfassendes Bild der praktischen Anwendung zu erhalten. Die Frage C zielt darauf ab, die wahrgenommene Effektivität der Strategie zu erfassen. Die Befragten können dabei zwischen fünf abgestuften Antwortmöglichkeiten wählen, von "nicht effektiv" bis "absolut effektiv". Dabei kann nur eine Antwort gegeben werden. Durch diesen strukturierten Ansatz sollen ein umfassendes Verständnis und eine fundierte Einschätzung für die 19 Strategien gewonnen werden, um deren praktische Relevanz und Effektivität im therapeutischen Kontext zu evaluieren.

Danach werden soziodemografische Daten abgefragt, wie zum Beispiel Alter, Geschlecht und Berufsjahre. Zum Abschluss haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, weitere Strategien zu nennen, die nicht aufgeführt wurden, Anliegen zu äussern und ihre E-mail-Adresse anzugeben, falls sie die Ergebnisse der Umfrage zugeschickt bekommen möchten.

In einem Fragebogen können sowohl geschlossene als auch offene Fragen verwendet werden (Moser, 2015). Der Hauptteil der Fragen dieses Fragebogens besteht aus geschlossenen Fragen, bei denen teilweise Einfach- und teilweise Mehrfachnennungen möglich sind. Die Fragen

zur Häufigkeit der Anwendung und zur wahrgenommenen bzw. vorgestellten Effektivität sind mehrstufig aufgebaut, um den Teilnehmenden eine differenzierte Darstellung ihrer Meinungen zu ermöglichen. Sie sind mehrheitlich in dieser Form in sozialwissenschaftlichen Fragebögen vorzufinden (Porst, 2014). Die Skalen sind dabei verbalisiert und ergeben eine Ordinalskala. Die Fragen, die noch detaillierter auf die Art und Weise der Umsetzung der Strategie eingehen, ergeben eine Nominalskala. Bei den Antwortmöglichkeiten der geschlossenen Fragen mit Mehrfachnennung erschien es wichtig, jeweils auch eine offene Antwortmöglichkeit für «Sonstiges» zu geben, da die Fragen auf einer Literaturrecherche und einem Interview mit einer Expertin basieren und nicht repräsentativ für alle möglichen Methoden und Kontexte, in denen die Strategien angewendet werden können, sind. Bei den soziodemografischen Fragen ist eine Nominalskala oder metrische Skala vorhanden. Die Einstiegsfrage sowie die beiden Schlussfragen sind offene Fragen.

Tabelle 3 Beispiel für den Aufbau eines Fragenblocks zu den einzelnen Strategien anhand Frageblock 12

Fragenblock 12: Spezifische Wissensvermittlung begleitend zur Therapie		
Unter spezifischer Wissensvermittlung begleitend zur Therapie wird das Vermitteln von Wissen zugeschnitten auf Kinder und Jugendliche begleitend zur Therapie verstanden		
Fragentyp	Frage	Antwortmöglichkeiten
Frage A	Wie häufig vermitteln PMTs an Ihrer Therapiestelle spezifisches Wissen begleitend zur Therapie? <i>Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.</i>	nie selten ab und zu häufig immer
Frage B	Wie werden die Informationen von PMTs an Ihrer Therapiestelle vermittelt? <i>Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.</i>	-während den Eltern- und Lehrpersonengesprächen zum Therapieverlauf -einmalige zusätzliche Beratung zu einem spezifischen Thema -zusätzliche regelmässige Beratung zu spezifischen Themen -es wird kein spezifisches Wissen begleitend zur Therapie vermittelt -Sonstiges (offenes Feld)
Frage C	Wie effektiv nehmen Sie die spezifische Wissensvermittlung begleitend zur Therapie zur Reduzierung der Warteliste wahr? <i>Falls Sie oben die Antwort «nie» ausgewählt haben, basiert die Bearbeitung dieser Frage auf Ihrer Annahme der Effektivität. Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.</i>	nicht effektiv wenig effektiv mittel effektiv sehr effektiv absolut effektiv

2.3.2.2 Pretest

Nach dem Erstellen von möglichen Fragen, der Besprechung mit der Methodenbegleitung und vor dem Versenden des Fragebogens, wurde ein Pretest mit sechs angehenden Psychomotoriktherapeutinnen durchgeführt. Der Pretest diente dazu, den Fragebogen auf Suggestivfragen, Unverständlichkeiten und Missverständnisse zu überprüfen (Moser, 2015).

Ein wichtiger Punkt des Pretests war zu überprüfen, ob Widersprüche entstehen. Denn aufgrund der Antwortmöglichkeiten der Frage A und B in Tabelle 3 sind folgende zwei Widersprüche möglich:

- Frage A mit Antwort „nie“ und Frage B mit jeder Antwort ausser «es wird kein spezifisches Wissen begleitend zur Therapie vermittelt»
- Frage A mit jeder Antwort ausser «nie» und B mit Antwort «es wird kein spezifisches Wissen begleitend zur Therapie vermittelt»

Um diese Widersprüche zu verhindern wäre es eine Alternative gewesen, im Fragebogen bei Frage A mit Antwort «nie» die Frage B nicht anzuzeigen und den Teilnehmenden direkt zu Frage C weiterzuleiten. Zudem wäre dann die Antwortmöglichkeit «es wird kein spezifisches Wissen begleitend zur Therapie vermittelt» bei Frage B weggelassen worden.

Im Pretest zeigten sich keine Widersprüche und die Teilnehmenden des Pretests teilten mit, dass sie die Frage B mit ihren Antwortmöglichkeiten als hilfreich wahrnahmen, um die Strategie genauer zu verstehen. Daher wurde entschieden, die Fragen so, wie in Tabelle 3 dargestellt, zu belassen. Ein weiterer Aspekt des Pretests war zu erfragen, ob es bei der Antwortmöglichkeit «Sonstiges» ein offenes Textfeld braucht. Die Teilnehmenden teilten mit, dass sie dies als positiv wahrnahmen, so wurde dies belassen, da erhofft wurde, dass so die Motivation den Fragebogen ganz auszufüllen aufrechterhalten würde.

2.3.3 Untersuchungsdurchführung

Der Fragebogen wurde im April 2024 über den Verteiler des Fachverbandes Psychomotorik Schweiz an alle Mitglieder verschickt sowie im Jahrgangschat der PMT-Studierenden der Jahrgänge 20/23 und 21/24 geteilt. Die Teilnehmenden hatten 14 Tage Zeit, um den Fragebogen online auszufüllen. Das Ausfüllen des Fragebogens beanspruchte ca. 20 Minuten. Durch das Tool Online Fragebogen von DATAtab, mit welchem der Fragebogen erstellt wurde, konnte sichergestellt werden, dass alle obligatorischen Fragen ausgefüllt wurden. Insgesamt wurden 99 vollständig ausgefüllte Fragebogen retourniert, die alle berücksichtigt werden konnten. 37 unvollständige oder vorzeitig beendete Fragebögen konnten nicht berücksichtigt.

2.3.4 Datenanalyse

Die erhobenen Rohdaten wurden zuerst überarbeitet und auf Widersprüche, welche in Kapitel 2.3.2.2 beschrieben werden, überprüft. In den Rohdaten konnten beide Arten von Widersprüchen gefunden werden. Beim Auftreten eines Widerspruchs wurden die Antworten dieser Person für den ganzen Fragenblock als ungültig markiert und somit nicht ausgewertet. Dadurch gibt es in der Auswertung der einzelnen Frageblöcke Unterschiede in der Anzahl Personen, die eine gültige Anzahl Antworten (n) gegeben haben.

Anschliessend an die Bearbeitung der Rohdaten wurden diese in den Statistikrechner von DATAtab exportiert, um sie zu analysieren. Die schriftliche Befragung wurde mehrheitlich quantitativ ausgewertet. Für die geschlossenen Fragen wird als quantitative Methode die deskriptive Statistik angewendet, die sich eignet, um Datensätze zusammenzufassen und aussagekräftige Kennwerte zu beschreiben (Moser, 2015). Dabei werden die Daten grafisch dargestellt und der Mittelwert berechnet (Jesussek & Volk-Jesussek, 2023b). Je nachdem welche Fragenart und Skalenniveau vorliegen, werden unterschiedliche Kennzahlen, Tabellen und Grafiken für die Auswertung verwendet (Jesussek & Volk-Jesussek, 2023b).

Die Antworten der verbalisierten Ordinalskalen werden im Statistikrechner umcodiert zu numerischen Werten, um mehr Analysemöglichkeiten zu erhalten. So werden die Antwortmöglichkeiten der Skala der Frage A folgendermassen codiert und in numerische Werte umgewandelt: «nie» = 1, «selten» = 2, «ab und zu» = 3, «häufig» = 4 und «immer» = 5. Ebenso werden die Antwortmöglichkeiten der Skala der Frage C folgendermassen codiert und in numerische Werte umgewandelt: «nicht effektiv» = 1, «wenig effektiv» = 2, «mittel effektiv» = 3, «sehr effektiv» = 4 und «absolut effektiv» = 5. Somit kann beispielweise ein Mittelwert berechnet und verglichen werden. Diese Handhabung wird oftmals in den Sozialwissenschaften angewendet und so können Tendenzen aufgezeigt und die Praxis widergespiegelt werden (Porst, 2014). Bei den offenen Fragen werden die Ergebnisse aufgelistet und grob kategorisiert.

2.3.5 Ergebnisse

Die Ergebnisse sind in Kapitel 4 dargestellt.

3 Umgang mit Wartelisten: theoretische Aspekte

3.1 Zentrale Begriffe

Aus der Literaturrecherche und dem Interview mit der Expertin ergaben sich drei zentrale Begriffe, die hier näher beschrieben werden: Wartezeit, Warteliste und Wartelistenmanagementstrategie.

3.1.1 Wartezeit

Nach Cook, Landry und Cott (2006) sind die Methoden zur Messung von Wartezeiten nicht standardisiert. Es gibt erhebliche Variationen hinsichtlich der Bestimmung des Zeitpunkts, wann diese beginnt und wann sie endet, was zu unterschiedlichen Auffassungen über das Ausmass von Wartezeiten und Wartelisten führen kann (ebd.). Darüber hinaus können entlang des Versorgungskontinuums über eine Dienstleistung mehrere Wartezeiten auftreten (Cook et al., 2006; Helbig, Hähnel, Weigel & Hoyer, 2004). Nach Fogarty und Cronin (2008) bezieht sich das Warten auf Gesundheitsversorgung auf die Zeit zwischen der Identifizierung eines Gesundheitsproblems, seiner anschliessenden Diagnose und Intervention. Das Warten kann somit das Warten auf eine Bewertung, eine Diagnose oder eine Intervention umfassen (ebd.). Übertragen auf die PMT beziehen sich Wartezeiten auf die Zeit zwischen der Anmeldung aufgrund von Auffälligkeiten in der motorischen oder sozio-emotionalen Entwicklung und der darauffolgenden Abklärung und Therapie. Somit können in der PMT drei Wartezeiten beschrieben werden: die gesamte Zeit von der Anmeldung bis zum Therapiestart, die Zeit von der Anmeldung bis zur Abklärung und die Zeit von der Abklärung bis zum Therapiestart. Im Interview mit der Expertin wird beschrieben, dass gemäss des Volksschulgesetzes des Kantons Zürich eine psychomotorische Abklärung innerhalb von drei Monaten erfolgen sollte, was jedoch nicht immer möglich ist. Dennoch wäre es wünschenswert, dass diese Abklärungen zeitnah innerhalb der gesetzten Frist von drei Monaten durchgeführt werden könnten, um den Therapiebedarf festzustellen. Es kommt auch vor, dass Kinder nach einer Abklärung noch auf einen Therapieplatz warten müssen. Die Expertin erläutert, dass aus der Perspektive der Eltern die Wartezeit unangenehm sein kann, wenn ihr Kind auf einen Platz warten muss. Die Vermutung eines Förderbedarfs durch die Lehrperson kann Eltern verunsichern. Oft empfinden sie Erleichterung, wenn sie möglichst bald eine Abklärung erhalten, um den Förderbedarf ihres Kindes und die mögliche Unterstützung zu klären.

Die Expertin erläutert weiter, dass aus der Sicht der Therapeut:innen eine kurze Wartezeit von ein bis zwei Monaten auch Vorteile haben kann. In dieser Zeit lassen sich Fortschritte oder Verschlechterungen bei den Schwierigkeiten des Kindes erkennen, was wichtige Hinweise für den Therapiebedarf liefert. Erfahrungsgemäss beginnen Therapeut:innen Wartelisten als belastend zu empfinden, sobald fünf oder mehr Kinder darauf stehen.

Zudem kann eine Unterscheidung zwischen passivem und aktivem Warten gemacht werden. Obwohl das Warten passiv sein kann, können Personen, die auf Gesundheitsversorgung warten, aktive Strategien wie die Suche nach Informationen und die Erforschung von Dienstleistungsoptionen während des Wartens einsetzen (Giske & Gjengedal, 2007).

3.1.2 Warteliste

Nach Peipert, Krendl und Lorenzo-Luaces (2022) entstehen Wartelisten und werden verwendet, wenn die Nachfrage nach Diensten die Ressourcen und Kapazitäten der Anbieter übersteigt. Wartelisten werden häufig als Liste von Patient:innen definiert, die auf eine bestimmte Gesundheitsdienstleistung warten (Cook et al., 2006). Die Interpretation von Wartelisten kann jedoch je nach Kontext variieren. So kann die Grösse der Warteliste als durchschnittliche Anzahl von wartenden Patienten pro Vollzeitäquivalent des Personals beschrieben werden (ebd.). Andererseits kann die Grösse der Warteliste auch als die absolute Anzahl von Personen, die auf eine Dienstleistung warten, definiert werden (Cook et al., 2006; Passalent, Landry & Cott, 2009). Auch wenn aus der Literatur hervorgeht, dass die Beschreibung der Grösse der Warteliste über die Anzahl Wartende pro Vollzeitäquivalent am akkuratesten und vergleichbarsten scheint, wird im Fragebogen die Warteliste als Anzahl Kinder und Jugendliche, die auf eine PMT warten von der Anmeldung bis zum Start einer Therapie, definiert. Dies wird als besser umsetzbar für die Befragten angesehen.

Aktuelle und genaue Zahlen zur Dauer der Warteliste und zur Häufigkeit des Auftretens von Wartelisten in der PMT in der Deutschschweiz sind der Autorin nicht bekannt.

Die Expertin erläutert, dass der Anmeldeprozess in der Therapiestelle folgendermassen abläuft: Nach Einreichung einer Anmeldung wird diese von dem:der Therapeut:in erfasst und das Kind anschliessend auf die Warteliste gesetzt. Die Therapeut:innen verwalten die Wartelisten eigenständig, wobei ein übergeordnetes System vorhanden ist, das Einblick in die Gesamtsituation ermöglicht. Durch dieses System können sie einsehen, wie viele Kinder warten oder bereits abgeklärt wurden. Letztendlich entscheiden die Therapeut:innen eigenständig, wie sie die Organisation handhaben, wobei sie bei Bedarf auf die Unterstützung der Institution zählen können.

Die Expertin weist darauf hin, dass lange Wartelisten manchmal zu interessanten Projekten führen können, da die Therapeut:innen sehr erfinderisch sind und gute Ideen entwickeln, um weiterhin effektiv zu arbeiten.

3.1.3 Wartelistenmanagementstrategie

Das Ziel von Strategien zur Wartelistenverwaltung ist gemäss Lowe und Barber (2005, zitiert nach Hoyt-Hallett et al., 2009) die Verbesserung einer zeitnahen und gerechten Dienstleistung für Klient:innen sowie die Gewährleistung von handhabbaren Arbeitsbelastungen für Fachper-

sonen. In verschiedenen Artikeln und Studien werden Strategien im Umgang mit Wartelisten unterschiedlich bezeichnet. Die Autorin hat sich entschieden, im Folgenden von Strategien im Umgang mit Wartelisten zu sprechen.

Die Expertin erläutert, dass kürzlich ein aktualisiertes Merkblatt zum Wartelistenmanagement für dieses Schuljahr erstellt wurde, da das vorherige nicht mehr angemessen war. Dieses Merkblatt bietet den Therapeut:innen verschiedene Strategien und Ansätze für den Umgang mit einer langen Warteliste. Die Therapeut:innen managen ihre Wartelisten eigenständig, wobei ein übergeordnetes System vorhanden ist, das Einblick in die Gesamtsituation ermöglicht. Dadurch können sie sehen, wie viele Kinder auf eine Behandlung warten oder bereits abgeklärt wurden. Letztendlich tragen die Therapeut:innen an ihren Standorten die Verantwortung für das Wartelistenmanagement und können bei Bedarf auf die Unterstützung der Institution zurückgreifen.

3.2 Übersicht Strategien im Umgang mit Wartelisten und Gruppierung der Strategien

Als Ergebnis der Literaturrecherche und des Interviews mit der Expertin wurden die in Tabelle 4 aufgeführten Strategien im Umgang mit Wartelisten identifiziert. Aufgrund der Wirkung der Strategie wurden diese in folgende zwei Kategorien eingeteilt: 1) Strategien zur Reduzierung der Warteliste und 2) Strategien zur Verbesserung der Wartezeit. Die Kategorie Strategien zur Reduzierung der Warteliste wurde aufgrund der grossen Anzahl der Strategien in die vier Unterkategorien: 1) Administration von Anmeldungen und Warteliste, 2) Bedarfsabklärung, 3) Therapiesetting und 4) Ressourcen unterteilt.

Die einzelnen Strategien werden in den nachfolgenden Kapiteln 3.3. und 3.4 genauer beschrieben. Bezüglich Informationen zu einer Strategie aus der Literaturrecherche in Bezug auf eine andere Berufsgruppe als PMT wird jeweils von «Dienstleistung» und «die Klient:innen» gesprochen, um dies einheitlicher zu gestalten.

Tabelle 4 Übersicht Strategien

Kategorie	Unterkategorie	Strategien	Interview	Psycho- motorik Schweiz	Literatur- recherche
Reduzierung der Warteliste	Administration von Anmeldungen und Wartelisten	Sicherung der Anmeldequalität	x	x	Iqbal et al., 2021
		Wartelistenprüfung	x	-	Cook et al., 2006
		Verbesserung der Teilnahme (an Therapieterminen)	-	-	Cook et al., 2006; Iqbal et al., 2021
	Bedarfsabklärung	Priorisierung	x	x	Cook et al., 2006; McGill et al., 2021; Passalent et al., 2010
		periodische Abklärung	x	x	Cook et al. 2006; Helbig et al., 2004
		periodische Evaluation während der Therapie	-	x	-
	Therapiesetting	Gruppentherapie (3+)	x	x	Cook et al., 2006; Flannery- Schroeder & Kendall, 2000; Flannery-Schroeder et al., 2005; Manassis et al. 2002; McManus et al., 2018; Santesteban-Echarri et al., 2018
		Zeitbegrenzte Interventionen	x	x	Asay & Lambert, 1999; Dekel et al., 2023; Mireau & Inch, 2009
		Therapie in Intervallen	x	-	-
		Therapie in angepassten Frequenzen	-	x	-
		Beratung anstelle von Therapie	-	x	-
		Spezifische Wissensvermittlung begleitend zur Therapie	-	x	King et al., 2017
	Ressourcen	Ressourcenumverteilung	x	x	-
		Ressourcenerhöhung	x	x	Cook et al, 2006; Hoyt-Hallett et al., 2009
		Weiterleitung zu Alternativen	x	x	Cook et al., 2006
	Verbesserung der Wartezeit		niederschwelliges Angebot	x	-
		unspezifische Wissensvermittlung während der Wartezeit	-	-	Helbig et al., 2004; Hoyt-Hallett et al., 2009
		spezifische Wissensvermittlung während der Wartezeit	x	-	Helbig et al., 2004
		Informationen zu administrativen Abläufen	x	-	Darkwa et al., 2023; Godwin et al., 2021; Hoyt-Hallett et al., 2009

3.3 Strategien zur Reduzierung der Warteliste

In dieser Kategorie werden Strategien zusammengefasst, die das Ziel haben, die Anzahl Personen auf einer Warteliste zu reduzieren.

3.3.1 Administration von Anmeldungen und Warteliste

Unter dieser Unterkategorie werden von der Autorin folgende drei Strategien zusammengefasst: Sicherung der Anmeldequalität, Wartelistenprüfung und Verbesserung der Teilnahme an Therapieterminen.

3.3.1.1 Sicherung der Anmeldequalität

Iqbal et al. (2021) beschreiben zur Sicherung der Anmeldequalität den Ansatz der Beratung der anmeldenden Personen. Dies ermöglicht ein Bewusstsein der anmeldenden Personen für den Nutzen einer Dienstleistung sowie die Adäquatheit von Anmeldungen an die Dienstleistung (ebd.). Gemäss Interview mit der Expertin ist es wichtig, Lehrpersonen und Schulleitungen für die Qualität der Anmeldungen zu sensibilisieren. Einerseits sollen diese Personen verstehen, dass die Kapazitäten für PMT begrenzt sind. Andererseits sollen sie wissen, welche Kinder zu der Klientel der PMT gehören, sodass von Anfang an die richtigen Kinder angemeldet werden.

Auch im Positionspapier zum Fachkräftemangel (Psychomotorik Schweiz, 2022) wird erwähnt, dass es sinnvoll ist, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonen sowie interne und externe Fachstellen proaktiv über den Umgang mit einem reduzierten PMT-Angebot und vakanten Stellen zu informieren. Die Expertin nennt zur Beratung der anmeldenden Person zudem die Möglichkeit, dass Lehrpersonen sich telefonisch mit PMTs austauschen, bevor sie ein Kind anmelden. Dadurch kann sichergestellt werden, dass die Anmeldung gerechtfertigt ist. Dies hilft, enttäuschende Situationen für Eltern zu vermeiden, die nach langer Wartezeit erfahren, dass ihr Kind keine PMT benötigt.

Aufgrund der Literaturrecherche und des Interviews mit der Expertin werden unter «Sicherung der Anmeldequalität» Massnahmen verstanden, die dazu beitragen, dass möglichst nur Kinder und Jugendliche angemeldet werden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit PMT benötigen.

3.3.1.2 Wartelistenprüfung

Nach Cook et al. (2006) eignet sich die regelmässige Durchführung von Wartelistenprüfungen, um festzustellen, ob Klient:innen auf der Warteliste diese Dienstleistung weiterhin benötigen, eine andere Dienstleistung in Anspruch genommen haben oder sich aus dem Zuständigkeitsbereich der Dienstleistung durch beispielsweise einen Umzug entfernt haben. Dadurch lässt sich gemäss McDonald, Shortt, Sanmartin, Barer, Lewis und Sheps (1998, zitiert nach Cook et al., 2006) eine Warteliste um 20-30% reduzieren. Gemäss dem Interview mit der Expertin

wird PMTs insbesondere bei Therapiestellen mit einer langen Warteliste empfohlen, vor der Einladung zu einer Abklärung den aktuellen Therapiebedarf proaktiv telefonisch zu überprüfen. Innerhalb von beispielsweise sechs Monaten kann sich viel verändert haben. Es ist möglich, dass die Therapie überhaupt nicht mehr erforderlich ist.

Aufgrund der Literaturrecherche und des Interviews mit der Expertin werden unter «Wartelistenprüfung» Massnahmen verstanden, die überprüfen, ob die Kinder und Jugendlichen, die auf der Warteliste stehen nach wie vor mit hoher Wahrscheinlichkeit PMT benötigen.

3.3.1.3 Verbesserung der Teilnahme an Therapieterminen

Nach Cook et al. (2006) können für eine Verbesserung der Teilnahme von Klient:innen an einer Dienstleistung Anwesenheits-, Stornierungs- und Nichterscheinungsrichtlinien eingeführt werden.

Eine andere Möglichkeit, um Nichterscheinungsraten zu reduzieren, ist die Einführung von Erinnerungen in Form von Anrufen oder Textnachrichten (Iqbal et al., 2021). Die Reduzierung der Nichterscheinungsraten oder kurzfristigen Absagen führen zu einer effizienteren Nutzung der Zeit der Fachpersonen (Cook et al., 2006).

Aufgrund der Literaturrecherche werden unter «Verbesserung der Teilnahme an Therapieterminen» Massnahmen verstanden, die die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an den Therapieterminen verbessern. Dies kann zur Reduzierung einer Warteliste führen, wenn möglichst alle Termine wahrgenommen werden und somit schneller ein neues Kind aufgenommen werden kann.

3.3.2 Bedarfsabklärung

Unter dieser Unterkategorie wurden folgende drei Strategien zusammengefasst: 1) Priorisierung, 2) Periodische Abklärung und 3) Periodische Abklärung während der Therapie.

3.3.2.1 Priorisierung

Die Priorisierung beinhaltet nach Cook et al. (2006) das Fällen von Entscheidungen bezüglich des Zeitpunkts, des Umfangs und der Art der Intervention für eine:n Klient:in anhand gewisser Kriterien. Im Zusammenhang mit der Priorisierung wird sowohl im Interview mit der Expertin als auch im Positionspapier zum Fachkräftemangel (Psychomotorik Schweiz, 2022) von Triage gesprochen. Da in der Literatur der Begriff Triage nur wenig im Zusammenhang mit ambulanten Diensten gefunden wurde und die Triage eine Methode der Priorisierung darstellt, wurden Informationen bezüglich der Triage aus dem Interview mit der Expertin und dem Positionspapier zum Fachkräftemangel im Kapitel Priorisierung zusammengefasst.

Es gibt verschiedene Kriterien, die bei der Priorisierung berücksichtigt werden können und diese werden von verschiedenen Autor:innen unterschiedlich gruppiert. Passalent, Landry und

Cott (2010) beschreiben folgende Kriterien für die Priorisierung von Klient:innen: chronologische Reihenfolge, anmeldende Stelle, Dringlichkeit und Komplexität des vorliegenden Problems eines:einer Klient:in. McGill et al. (2021) beschreiben eine Reihe von Kriterien zur Priorisierung, die sie in vier Kategorien einordnen:

1. Klient:innenfaktoren (z. B. Schweregrad der Schwierigkeiten, Diagnose)
2. Faktoren der Fachkraft (z. B. persönliche Fähigkeiten)
3. Systemfaktoren (z. B. Verfügbarkeit von Ressourcen)
4. sozialpolitische Faktoren (z. B. Gesundheitsstandards)

Im Interview mit der Expertin wird als eine Massnahme zur Priorisierung die Durchführung von Triage-Sitzungen zwischen einer Therapeutin und der Schulleitung eines Schulhauses erwähnt. Gemeinsam wird entschieden, welche Kinder angemeldet werden sollen. Diese Vorgehensweise ist besonders wichtig bei hohem Bedarf, um sicherzustellen, dass die Therapie denjenigen Kindern zugutekommt, die sie am dringendsten benötigen. Auch im Positionspapier zum Fachkräftemangel (Psychomotorik Schweiz, 2022) wird empfohlen, Ressourcen für die Triage (bzw. Priorisierung) einzusetzen, damit der:die PMT ein bedarfsgerechtes Angebot, wie Therapie, Beratung, Kurzintervention oder Zuweisung zu einer anderen Fachperson, vorschlagen kann. Zudem wird die Möglichkeit aufgezeigt, die Therapie für die Kinder nach Behandlungsbedarf (Leidensdruck, Auswirkungen auf den Alltag, etc.) zu priorisieren (ebd.).

Aufgrund der Literaturrecherche und des Interviews mit der Expertin wird unter «Priorisierung» das Treffen einer Entscheidung anhand von Kriterien verstanden, welche Kinder oder Jugendlichen von der Warteliste als nächstes einen Therapieplatz bekommen sollen.

3.3.2.2 Periodische Abklärung

Nach Cook et al. (2006) stellt die Reservierung einer gewissen Zeit für Abklärungen («Bewertungsblitz» genannt), eine Möglichkeit zum Umgang mit langen Wartelisten dar. Aufgrund dieser Abklärung wird entschieden, ob der:die Klient:in einen Bedarf für die Dienstleistung hat und somit auf der Warteliste bleibt oder nicht (ebd.). Auch nach Helbig et al. (2004) ist es sinnvoll, sich Zeit für Erstabklärungen von Anmeldungen zu reservieren, um zu entscheiden, ob ein:e Klient:in auf der Warteliste bleibt oder weiterverwiesen wird. Das frühzeitige Abklären hat den Vorteil, dass dies eine gute Voraussetzung für die in Kapitel 3.4.3 beschriebene Strategie «spezifische Wissensvermittlung während der Wartezeit» ist.

Ein Vorteil von frühzeitigen Abklärungen durch reservierte Zeiten für Abklärungen ist zudem, dass der:die Klient:in nicht lange auf eine Dienstleistung wartet, welche nicht für sie:ihn geeignet ist (ebd.). Im Merkblatt zum Wartelistenmanagement wird die Möglichkeit beschrieben, Abklärungstage oder eine Abklärungswoche durchzuführen. Dabei werden während eines Tages bis zu einer Woche an einer Therapiestelle ausschliesslich Abklärungen durchgeführt. Im Positionspapier zum Fachkräftemangel (Psychomotorik Schweiz, 2022) wird die Massnahme auf-

gezeigt, regelmässige Abklärungsfenster zu definieren, damit die Wartezeit für die Abklärung verkürzt werden kann. Zudem kann danach eine Beratung (siehe Kapitel 3.4.3) angeboten werden, welche bei den Erziehungsberechtigten bereits Druck wegnimmt und die Wartezeit so bis zum Therapiebeginn zielführend überbrückt werden kann (ebd.).

Aufgrund der Literaturrecherche und des Interviews mit der Expertin wird unter «periodischer Abklärung» verstanden, dass in regelmässigen Abständen Zeit für Abklärungen reserviert wird (z.B. Reservierung einer Woche vor den Sommerferien für die Abklärungen). Dies kann eine Warteliste reduzieren, indem jene Kinder und Jugendlichen, die keine PMT benötigen, von der Warteliste entfallen.

3.3.2.3 Periodische Evaluation während der Therapie

Aufgrund der Literaturrecherche wird unter «periodischer Evaluation während der Therapie» verstanden, dass in regelmässigen Abständen eine Evaluation zum weiteren Therapiebedarf während der Therapie durchgeführt wird. Dies kann eine Warteliste reduzieren, indem die Therapien jener Kinder und Jugendlichen, die keine PMT mehr benötigen, möglicherweise schneller abgeschlossen werden können. Im Positionspapier zum Fachkräftemangel wird beschrieben, dass die Durchführung regelmässiger Überprüfungen eine mögliche Strategie darstellt (Psychomotorik Schweiz, 2022).

3.3.3 Therapiesetting

Unter dieser Unterkategorie werden von der Autorin folgende sechs Strategien zusammengefasst: Gruppentherapie (3 +), zeitbegrenzte Therapie, Therapie in Intervallen, Therapie in angepassten Frequenzen, Beratung anstelle von Therapie und spezifische Wissensvermittlung begleitend zur Therapie.

3.3.3.1 Gruppentherapie 3+

Gemäss McManus, Tsivos, Woodward, Fraser und Hartwell (2018) als auch Santesteban-Echarri et al. (2018) können Therapiegruppen den Wartelistendruck lindern. Denn diese Strategie hat das Potenzial eine grössere Anzahl an Klient:innen zu erreichen, ohne dass die Ressourcen erhöht werden müssen (Flannery-Schroeder & Kendall, 2000; Flannery-Schroeder, Choudhury & Kendall, 2005). Im Interview mit der Expertin wird aufgeführt, dass sich manche Therapiestellen bei einer langen Warteliste bewusst entscheiden, Therapien in Grossgruppen (z.B. mit 4 Kindern) anzubieten und die Therapiezeit von 45 auf 60 Minuten zu erhöhen. Dabei ist es laut der Expertin wichtig, den Lehrpersonen und Eltern klar zu kommunizieren, dass in diesem Setting nicht dieselbe individuelle Betreuung wie in einem Eins-zu-Eins Setting geleistet werden kann. Zudem sollte dies als vorübergehende Lösung und über einen begrenzten Zeitraum angeboten werden, um zu vermeiden, dass durch die erhöhte Kapazität wieder mehr

Kinder angemeldet werden. Es besteht ausserdem die Gefahr, dass es nach dieser Phase schwieriger wird, wieder kleinere Settings zu etablieren. Diese Strategie wird auch im Positionspapier zum Fachkräftemangel erwähnt (Psychomotorik Schweiz, 2022).

Neben der effizienten Nutzung der Zeit und der möglichen Reduzierung der Warteliste beschreiben Flannery-Schroeder und Kendall (2000) als weitere Vorteile der Grossgruppe, die Peer-Verstärkung und das Gruppenfeedback. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Gruppentherapie eine Generalisierung des Gelernten auf andere Umgebungen fördern könnte, da die Gruppe einen therapeutischen Kontext darstellt, welcher alltäglichen Situationen ähnelt (beispielsweise der Schule, Interaktion mit Gleichaltrigen, soziale Situationen) (Manassis et al., 2002).

Die Expertin erläutert, dass in einigen Therapiestellen Grossgruppen für Kinder eingesetzt werden, die bereits längere Zeit in Therapie sind und gute Fortschritte erzielt wurden. Auf diese Weise können Kinder, die weniger intensive Betreuung benötigen, in Grossgruppen wechseln und somit freie Therapieplätze schaffen für Kinder, die von einem kleineren Setting (z.B. Eins-zu-Eins Setting) profitieren würden.

Aufgrund der Literaturrecherche und des Interviews mit der Expertin wird unter «Gruppentherapie 3+» verstanden, dass mehr als 3 Kinder und Jugendliche an der Gruppentherapie teilnehmen und alle Kinder und Jugendlichen der Gruppe bereits eine psychomotorische Abklärung hatten.

3.3.3.2 Zeitbegrenzte Therapie

Nach Dekel, Hertz-Palmor, Dorman-Ilan, Reich-Dvori, Gothel und Pessach (2023) stellt die zeitliche Begrenzung einer Dienstleistung eine mögliche Strategie zur Reduzierung der Warteliste dar. Dabei empfehlen sie das Setzen eines Interventionsfokus basierend auf den Informationen aus der Erstabklärung, der auch dem:der Klient:in und der Familie mitgeteilt wird (ebd.). Auch Mireau und Inch (2009) beschreiben Kurzzeitinterventionen und haben festgestellt, dass die Fachpersonen durch die Kurzzeitintervention wesentlich mehr Klient:innen betreuen konnten. Dabei wird mit dem:der Klient:in so zusammengearbeitet, dass Lösungen auf der Grundlage von Stärke geschaffen werden (ebd.). Durch dieses Modell wird die Zeit bewusst genutzt, da Klient:innen schnell eingebunden werden und sich die Klient:innen auf die Ziele und Prioritäten konzentrieren (ebd.). Dabei betonen sie dennoch die Wichtigkeit, eine Beziehung zum:zur Klient:in aufzubauen, da der Erfolg der Therapie stark mit der therapeutischen Beziehung zusammenhängt (Asay & Lambert, 1999).

Im Interview mit der Expertin wird erläutert, dass in einigen Therapiestellen zeitbegrenzte Therapieeinheiten angeboten werden. Anstatt lange Therapiezeiträume von zwei Jahren anzustreben, werde die Therapie auf etwa neun Monate begrenzt. Dabei ist es wichtig, klare Ziele zu definieren. Die zeitlich begrenzte Therapie ermöglicht es, während des definierten Zeitraums

intensiv an den Zielen zu arbeiten und dann einen Abschluss zu setzen. Im Merkblatt der Stadt Zürich wird betont dass diese Strategie Auswirkungen auf die Arbeitsweise der Therapeut:innen hat. Wichtig ist, dass der Transfer in Schule und familiäres Umfeld im Fokus steht und noch stärker zielgerichtet gearbeitet wird. Diese Strategie wird auch im Positionspapier zum Fachkräftemangel erwähnt (Psychomotorik Schweiz, 2022). Die Expertin führt weiter aus, dass diese Strategie sich auch mit der Strategie der Therapie in Intervallen (siehe Kap. 3.3.3.3) verbinden lässt. Anstatt einen endgültigen Abschluss zu setzen, wird eine Pause eingelegt, um zu beobachten, was während dieser Therapiepause geschieht. Bei Bedarf kann die Therapie dann wieder aufgenommen werden.

Aufgrund der Literaturrecherche und des Interviews mit der Expertin wird in dieser Arbeit unter einer zeitbegrenzten Therapie verstanden, dass die Therapie über eine definierte Zeitspanne geht und einen zu Therapiebeginn definierten maximalen Zeitrahmen hat.

3.3.3.3 Therapie in Intervallen

Im Interview mit der Expertin wird erläutert, dass auf eine Therapiephase eine Pause folgen kann, während der die Entwicklung des Kindes beobachtet wird. Je nach Evaluationsergebnis kann anschliessend die Therapie abgeschlossen oder bei Bedarf wieder aufgenommen werden. Die Expertin betont, dass diese Strategie insbesondere für Kinder mit einem langfristigen Therapiebedarf geeignet ist. Es ist wichtig, Zeiten einzuplanen, in denen die Therapie unterbrochen und eine Pause eingelegt wird, um zu beobachten, wie sich das Kind ohne Therapie entwickelt. Andererseits könne eine Pause sinnvoll sein, wenn ein Kind nicht mehr motiviert ist oder sich therapiemüde fühlt. Dieses flexible Vorgehen ermöglicht es, den Therapieprozess an die individuellen Bedürfnisse und Entwicklungsphasen des Kindes anzupassen.

Aufgrund des Interviews mit der Expertin wird unter einer Therapie in Intervallen verstanden, dass an einem Zeitpunkt in der Therapie eine Pause gemacht und am Ende dieser Pause evaluiert wird, ob die Therapie wieder aufgenommen oder beendet wird.

3.3.3.4 Therapie in angepassten Frequenzen

Die Strategie «Therapie in angepassten Frequenzen» wird einzig im Positionspapier zum Fachkräftemangel (Psychomotorik Schweiz, 2022) erwähnt. Darunter wird eine Therapie verstanden, bei der eine andere Frequenz der Therapiestunden als ein Mal pro Woche gewählt wird.

3.3.3.5 Beratung anstelle von Therapie

Die Strategie «Beratung anstelle von Therapie» wird einzig im Positionspapier zum Fachkräftemangel (Psychomotorik Schweiz, 2022) erwähnt. Darunter wird verstanden, dass für Kinder und Jugendliche nach der Abklärung anstelle einer Therapie eine Beratung angeboten wird.

3.3.3.6 Spezifische Wissensvermittlung begleitend zur Therapie

Nach King, Williams und Hahn Goldberg (2017) ist die Beteiligung der Familie wichtig, da so der Transfer von gelernten Fähigkeiten in andere Kontexte gelingen kann und das Kind eine möglichst grosse Teilhabe am alltäglichen Leben hat. Im Positionspapier zum Fachkräftemangel (Psychomotorik Schweiz, 2022) wird betont, dass es wichtig ist, die Erziehungsberechtigten bei allen Interventionen und somit in die Therapie mit einzubeziehen.

Aufgrund der Literaturrecherche wird in dieser Arbeit unter «spezifischer Wissensvermittlung begleitend zur Therapie» das Vermitteln von Wissen zugeschnitten auf Kinder und Jugendliche begleitend zur Therapie verstanden.

3.3.4 Ressourcen

Unter dieser Unterkategorie werden von der Autorin folgende drei Strategien zusammengefasst: Ressourcenumverteilung, Ressourcenerhöhung und Weiterleitung zu Alternativen.

3.3.4.1 Ressourcenumverteilung

Laut dem Merkblatt zum Wartelistenmanagement der Stadt Zürich ist es möglich, dass Arbeitsstunden aus dem Bereich Diagnostik, Prävention oder Beratung als regelmässige Therapiektionen genutzt werden können. Zudem wird beschrieben, dass es möglich ist, einzelne Kinder an Nachbartherapiestellen abzugeben. Dadurch werden Ausnahmen über die Schulkreisgrenzen hinweg ermöglicht. Dabei ist wichtig, dass das betroffene Kind und gegebenenfalls die Eltern bereit sind, einen längeren Weg in Kauf zu nehmen, um schneller einen Therapieplatz zu erhalten. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die vorhandenen Ressourcen gleichmässiger zu nutzen und die Wartezeiten für die betroffenen Kinder zu verkürzen. Im Positionspapier zum Fachkräftemangel (Psychomotorik Schweiz, 2022) wird ebenso beschrieben, dass nach Möglichkeit auch die Kapazitäten von PMTs aus Nachbargemeinden genutzt werden sollen. Zudem wird auch die Möglichkeit der Weiterweisung an eine private PMT-Praxis genannt (ebd.).

Aufgrund der Literaturrecherche und des Interviews mit der Expertin wird unter «Ressourcenumverteilung» das Einsetzen von Stunden aus anderen Bereichen (z.B. Prävention, Diagnostik oder Beratung) als regelmässige Therapiektionen und/oder die Weiterleitung an eine andere PMT verstanden.

3.3.4.2 Ressourcenerhöhung

Nach Cook et al. (2006) stellt der Einbezug von Personen in der Ausbildung und somit einer personellen Ressourcenerhöhung eine Strategie für den Umgang mit Wartelisten dar. Diese Strategie ermöglicht die Erhöhung der Anzahl Klient:innen, die eine Dienstleistung in Anspruch nehmen können und hat somit einen Einfluss auf die Warteliste. Die Anstellung von Studierenden wird auch im Positionspapier zum Fachkräftemangel (Psychomotorik Schweiz, 2022) be-

schrieben. Dabei wird die befristete Anstellung von Studierenden im selbständigen Praktikum unter der Bedingung empfohlen, dass eine enge Begleitung durch Praktikumsleitende oder Studiengangsverantwortliche gewährleistet ist und dies den Erziehungsberechtigten und Lehrpersonen gegenüber klar kommuniziert wird (ebd.).

Im Positionspapier zum Fachkräftemangel werden weitere Möglichkeiten der Ressourcenerhöhung genannt. Einerseits könnte eine weitere PMT für Teilbereiche wie die Verteilung der PMT-Stunden (Triage/Priorisierung), Beratung, Abklärungen oder Führen der Warteliste angestellt werden. Andererseits wäre die Zusammenarbeit mit einer externen PMT als Ansprechperson für Erziehungsberechtigte und Lehrpersonen eine Möglichkeit. Ebenso könnten externe Psychomotoriktherapeut:innen (aus einer anderen Schulgemeinde oder selbständig erwerbend) temporär beigezogen und finanziert werden (ebd.).

Eine Schwierigkeit der Strategie der Ressourcenerhöhung könnte nach Lowe und Barber (2005 zitiert nach Hoyt-Hallett et al., 2009) sein, dass es in einer Zeit des weit verbreiteten Fachkräftemangels herausfordernd sein kann, die Ressourcen zu erhöhen.

Aufgrund der Literaturrecherche und des Interviews mit der Expertin wird in dieser Arbeit unter «Ressourcenerhöhung» die Erhöhung der verfügbaren Ressourcen innerhalb einer Therapie- stelle verstanden.

3.3.4.3 Weiterleitung zu Alternativen

Nach Cook et al. (2006) ist die Weiterleitung zu Alternativen eine Strategie für den Umgang mit Wartelisten. Im Interview mit der Expertin wird beschrieben, dass im Rahmen des Umgangs mit einer langen Warteliste auch eine Beratung über alternative Therapiemöglichkeiten (z.B. Ergotherapie) sinnvoll sein könnte.

Da im Pretest des Fragebogens (siehe Kapitel 2.3.3) sichtbar wurde, dass der Begriff Alternative in Zusammenhang mit Weiterleitung an ein:e selbständig erwerbende Psychomotoriktherapeut:in Verwirrung auslöst, wurde das Weiterleiten zu privaten Anbietenden unter dem Kapitel Ressourcenumverteilung eingeordnet. Zudem wurde der Begriff Alternative für den Fragebogen und diese BA-Arbeit als eine Therapieform, welche eine andere als die PMT ist, definiert.

Aufgrund der Literaturrecherche und des Interviews mit der Expertin wird unter «Weiterleitung zu Alternativen» eine Weiterleitung an andere Angebote als Alternative zur PMT verstanden.

3.4 Strategien zur Verbesserung der Wartezeit

Unter der Kategorie Strategien zur Verbesserung der Wartezeit werden von der Autorin Strategien zusammengefasst, die das Ziel haben, die Wartezeit für eine Person auf einer Warteliste zu verbessern. Unter dieser Kategorie werden folgende vier Strategien zusammengefasst: 1) niederschwellige Angebote, 2) unspezifische Wissensvermittlung während der Wartezeit, 3)

spezifische Wissensvermittlung während der Wartezeit und 4) Informationen zu administrativen Abläufen.

3.4.1 Niederschwelliges Angebot

Gemäss Expertin werden während der Wartezeit in einigen Therapiestellen niederschwellige Angebote für Kinder bereitgestellt. Es werden Gruppenprojekte durchgeführt, bei denen Kinder direkt von der Warteliste aufgenommen werden können. Zum Beispiel können Kinder in spezifische Fördergruppen oder psychomotorisches Turnen integriert werden, um bereits während der Wartezeit auf einen Therapieplatz von einer Aktivität zu profitieren. Die Expertin erläutert, dass diese Zeit auch eine Phase der Entwicklung sein kann. Dabei ist zu beachten, dass nicht alle Kinder in solche Gruppen passen. Insbesondere bei Kindern mit hohem Förderbedarf kann es vorkommen, dass sie sich als "Systemsprenger" entwickeln und die Gruppendynamik stark beeinflussen. In solchen Fällen kann es eine Herausforderung darstellen, dass das Kind noch nicht abgeklärt und sein genauer Förderbedarf noch nicht bekannt ist. Dies ist ein Nachteil dieser Strategie. Im Merkblatt des Wartelistenmanagements wird auch die Möglichkeit von Fördergruppen in der Turnhalle für Kinder auf der Warteliste wie z.B. Grossgruppeninterventionen im Bereich Sozio-Emotionalität beschrieben. Auch kann ein «Grafogrüppli» gebildet werden, indem eine präventive Kurzintervention für Schüler:innen mit leichten grafomotorischen Schwierigkeiten mit einer klaren zeitlichen Beschränkung angeboten wird.

Aufgrund des Interviews mit der Expertin wird unter einem niederschwelligen Angebot ein Angebot für Kinder und Jugendliche, die noch nicht abgeklärt worden sind, verstanden.

3.4.2 Unspezifische Wissensvermittlung während der Wartezeit

Nach Helbig et al. (2004) kann um eine angemessene Therapieerwartung zu schaffen, die Wissensvermittlung durch das Geben von grundlegenden Informationen über die Therapie und verschiedene Themen, die in der Therapie vorkommen, eine Möglichkeit sein. Diese unspezifische Wissensvermittlung eignet sich besonders während der Wartezeit zwischen einer Anmeldung und einer Erstabklärung (ebd.).

Das Wissen kann dabei über Informationsmaterial wie beispielsweise Broschüren und Informationsblättern vermittelt werden. Helbig et al. (2004) betonen die Wichtigkeit von obengenannten Massnahmen, die einen geringen Aufwand für die Fachpersonen bedeuten, während sich ein:e Klient:in auf der Warteliste befindet und noch keine Abklärung stattgefunden hat. Eine weitere Möglichkeit der Wissensvermittlung sind Bildungsvorträge (Hoyt-Hallett et al., 2009).

Aufgrund der Literaturrecherche wird in dieser Arbeit unter «unspezifischer Wissensvermittlung während der Wartezeit» die Vermittlung von Informationen zu allgemeinen Themenbereichen der PMT für Kinder und Jugendliche, die auf der Warteliste sind, verstanden.

3.4.3 Spezifische Wissensvermittlung während der Wartezeit

Nach Helbig et al. (2004) eignet sich die spezifische Wissensvermittlung, also die Wissensvermittlung durch das Geben von Informationen über die spezifischen Förderbereiche des:der Klient:in mit dem Ziel einer Vorbereitung der Therapie, besonders nach einer Erstabklärung. Da die spezifische Wissensvermittlung für die Fachpersonen bereits einen hohen Aufwand bedeutet, ist es wichtig vorab durch eine Abklärung zu überprüfen, ob die Dienstleistung für eine Person überhaupt geeignet ist oder ob diese weiter verwiesen werden sollte. Dadurch kann gewährleistet werden, dass die Ressourcen für diejenigen Klient:innen eingesetzt werden, die die Dienstleistung auch wirklich brauchen (ebd.).

Gemäss Interview mit der Expertin können PMTs bereits während der Wartezeit bis zur Aufnahme einer Therapie beratend tätig werden. Sie informieren Eltern und Lehrpersonen darüber, was sie in dieser Zeit tun können, um die Entwicklung des Kindes zu unterstützen und zu fördern. Dies kann beispielsweise die Bereitstellung von gezielten Übungen oder Aktivitäten sowie Informationen zur Förderung bestimmter Fähigkeiten umfassen, um die Wartezeit sinnvoll zu nutzen. Dies wird auch im Merkblatt zum Wartelistenmanagement der Stadt Zürich genannt. Da die Therapieaufnahme nicht zwingend nach der Abklärung erfolgen muss, kann die weitere Wartezeit mit einer Beratung des Umfelds des Kindes überbrückt werden. So werden die Kinder abgeklärt, auch wenn noch kein Therapieplatz zu Verfügung steht. Anschliessend bietet der:die Therapeut:in aufgrund seiner:ihrer diagnostischen Einschätzung eine spezifische Beratung für Eltern und Kinder an.

Aufgrund der Literaturrecherche und des Interviews mit der Expertin wird unter «spezifischer Wissensvermittlung während der Wartezeit» das Vermitteln von Wissen zugeschnitten auf Kinder und Jugendliche nach einer psychomotorischen Abklärung und vor dem Therapiestart verstanden.

3.4.4 Informationen zu administrativen Abläufen

Nach Darkwa, Engel, Findlay, Voyer und Waddell (2023) ist es möglich, das Erleben der Wartezeit zu verbessern, indem Transparenz über die Wartezeit gegeben wird. Dies kann so gestaltet werden, dass den Klient:innen mitgeteilt wird, an welcher Stelle sie sich in der Warteschlange befinden, mit Angabe der durchschnittlichen Wartezeit (ebd.). Neben der Information über die Wartezeit können nach Godwin, Dempsey, Cervantes, Smith und Voigt (2021) und Hoyt-Hallett et al. (2009) auch Informationen bezüglich des Abklärungsprozesses, der Abläufe und Ressourcen der Institution gegeben werden, um die Klient:innen bzw. deren Umfeld im Zugang zu Ressourcen zu unterstützen.

Auch im Merkblatt zum Wartelistenmanagement der Stadt Zürich wird beschrieben, dass eingehende Anmeldungen durch Lehrpersonen und Eltern schriftlich bestätigt und mit der Angabe über die ungefähre Wartezeit bis zur Abklärung versehen werden sollen.

Aufgrund der Literaturrecherche und des Interviews mit der Expertin werden unter «Informationen zu administrativen Abläufen» Informationen zur PMT und den administrativen Abläufen (z.B. zu Wartezeit, Abklärung, Therapiestart) an Kinder und Jugendliche bzw. deren Umfeld nach einer Anmeldung für die PMT verstanden.

4 Ergebnisse der empirischen Untersuchung: Umgang mit Wartelisten in der Psychomotoriktherapie

In Kapitel 4.1 wird die Strichprobe beschrieben. Anschliessend wird in Kapitel 4.2 dargelegt, wie die Befragten die Wartesituation an ihrer Therapiestelle wahrnehmen. Abschliessend werden in Kapitel 4.3 die Ergebnisse der Umfrage zu Strategien im Umgang mit der Warteliste dargestellt.

4.1 Stichprobe

Die Stichprobe setzt sich aus 99 PMTs zusammen, wovon 93 weiblich und 5 männlich sind. Eine Person machte keine Angabe. Wie in Abbildung 2 dargestellt, zeigt sich bei den Faktoren Alter und Berufsjahre eine einigermaßen gleichmässige Verteilung über alle Kategorien. Das Alter der Teilnehmenden lag zwischen 22 und 64 Jahre, das Durchschnittsalter betrug 42 Jahre. 23 Teilnehmende weisen weniger als 5 Berufsjahre auf. Weiter haben Personen mit 5 bis 30 und mehr Berufsjahren teilgenommen. Zudem haben 12 Personen teilgenommen, die noch in Ausbildung sind. Am meisten PMTs nahmen aus den Kantonen Zürich, Bern, Luzern, Aargau und St. Gallen teil.

Abbildung 2 Stichprobe Alter, Geschlecht, Berufsjahre und Kanton n=99

Gemäss Abbildung 3 arbeiten 77 Teilnehmende an einer Regelschule, die Übrigen arbeiten in einer Stiftung, in einem anderen Setting, einer Heilpädagogischen Schule oder sind selbständig erwerbend. 85 Personen arbeiten mit Kindern im Kindergarten- bis Sekundarschulalter (KG bis SEK), 2 Personen arbeiten mit Kindern vor dem Kindergartenalter (vor KG) und 12 Personen arbeiten mit beiden Zielgruppen. Keine der teilnehmenden Personen arbeitet mit Erwachsenen oder hat aktuell keine Tätigkeit als PMT.

Abbildung 3 Stichprobe Setting und Zielgruppe (n=99)

4.2 Fragen zur Warteliste

Zur Einstiegsfrage «Was kommt Ihnen spontan in den Sinn, wenn Sie an Wartelisten in der Psychomotorik denken?» haben 98 von 99 Personen eine Antwort gegeben. Bei dieser offenen Frage wurden die Teilnehmenden gebeten, sich auf drei Begriffe zu beschränken. Die unterschiedlich ausgefallenen Antworten, wurden in sechs Kategorien gemäss Abbildung 4 eingeteilt.

Abbildung 4 Assoziation mit Wartelisten (n=98)

Druck, Stress und Herausforderungen sind die dominierenden Assoziationen mit Wartelisten in der Psychomotorik, gefolgt von sonstigen Bemerkungen und langer Wartezeit. Da 79 Prozent der Teilnehmenden Druck, Stress und Herausforderungen mit Wartelisten in der PMT assoziieren, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass die Auseinandersetzung mit Strategien im Umgang mit Wartelisten in der PMT eine hohe Relevanz hat.

Die Teilnehmenden gaben weiter an, dass die durchschnittliche Wartezeit auf einen Therapieplatz an ihrer Therapiestelle zwischen zwei und 21 Monaten beträgt mit einem Durchschnittswert von 6,3 Monaten. Die aus ihrer Sicht vertretbare Wartezeit auf einen Therapieplatz lag zwischen null und 18 Monaten mit einem Durchschnittswert von 5,8 Monaten.

Bei den Therapiestellen von 91 Prozent der Teilnehmenden wird eine Warteliste geführt. Abbildung 5 kann entnommen werden, dass die meisten Teilnehmenden (n=39) an ihrer Therapiestelle eine Warteliste über den Zeitraum der Anmeldung bis zum Therapiestart führen. Weiter haben Teilnehmende angegeben, dass eine Warteliste an ihrer Therapiestelle über den Zeitraum der Anmeldung bis zur Abklärung oder den Zeitraum von der Abklärung bis zum Therapiestart geführt wird. An gewissen Therapiestellen werden zwei Wartelisten von der Anmeldung bis zur Abklärung und von der Abklärung bis zum Therapiestart geführt.

Abbildung 5 Zeitraum der Warteliste(n=99)

4.3 Strategien im Umgang mit Wartelisten

Im folgenden Kapitel wird der derzeitige Stand in der Praxis bezüglich Strategien im Umgang mit Wartelisten aufgezeigt. Es behandelt die Häufigkeit der angewendeten Strategien, die wahrgenommene Effektivität der Strategien und die Gegenüberstellung der Häufigkeit und Effektivität pro Strategie. Die Darstellung der Häufigkeit und Effektivität der Strategien erfolgt über den Mittelwert. Um zu erklären, wie der Mittelwert erhoben wurde, wird dies nachfolgend exemplarisch am Fragenblock 12 aufgezeigt. Die detaillierten Auswertungen zu den anderen Fragenblöcken befinden sich in Anhang 9.8.

Fragenblock 12: Spezifische Wissensvermittlung begleitend zur Therapie

Frage A: Wie häufig vermitteln PMTs an Ihrer Therapiestelle spezifisches Wissen begleitend zur Therapie?

In Abbildung 6 wird die Anzahl der Antworten zu den jeweiligen Antwortmöglichkeiten dargestellt. Gemäss Kapitel 2.3.4 werden die Antwortmöglichkeiten der Skala codiert und in numerische Werte umgewandelt: «nie» =1, «selten» = 2, «ab und zu»= 3, «häufig» =4 und «immer» = 5. Daraus wird der Mittelwert von 3,47 ermittelt. Dies bedeutet in Bezug auf die Skalierung, dass der Mittelwert zwischen den Antwortmöglichkeiten «ab und zu» und «häufig» lag.

Abbildung 6 Ergebnisse zur Frage A und C (n=99)

Frage C: Wie effektiv nehmen Sie die spezifische Wissensvermittlung begleitend zur Therapie zur Reduzierung der Warteliste wahr?

In Abbildung 6 wird die Anzahl der Antworten zu den jeweiligen Antwortmöglichkeiten dargestellt. Gemäss Kapitel 2.3.4 werden die Antwortmöglichkeiten der Skala codiert und in numerische Werte umgewandelt: «nicht effektiv» =1, «wenig effektiv» = 2, «mittel effektiv»= 3, «sehr effektiv» =4 und «absolut effektiv» = 5. Daraus wird der Mittelwert von 3,06 ermittelt. Dies bedeutet in Bezug auf die Skalierung, dass der Mittelwert nahe an der Antwortmöglichkeit «mittel effektiv» lag.

4.3.1 Häufigkeit der Anwendung der Strategien

In Abbildung 7 wird die durchschnittliche Häufigkeit, mit der die einzelnen Strategien zum Umgang mit Wartelisten jeweils angewendet werden, dargestellt.

Abbildung 7 Mittelwert der Häufigkeit der einzelnen Strategien

Folgende sieben Strategien erreichen in Bezug auf die Häufigkeit einen Mittelwert der zwischen 3 («ab und zu») und 4 («häufig») zu liegen kommt:

- Informationen zu administrativen Abläufen
- periodische Evaluation während der Therapie
- spezifische Wissensvermittlung begleitend zur Therapie
- Sicherung der Anmeldequalität
- Wartelistenprüfung
- periodische Abklärung
- zeitbegrenzte Interventionen

4.3.2 Wahrgenommene Effektivität der Strategien

In Abbildung 8 wird die durchschnittlich wahrgenommene Effektivität der einzelnen Strategien zum Umgang mit Wartelisten dargestellt.

Abbildung 8 Mittelwert Effektivität der Strategien

Folgende sechs Strategien erreichen in Bezug auf die Effektivität einen Mittelwert der zwischen 3 («mittel effektiv») und 4 («sehr effektiv») zu liegen kommt:

- Ressourcenerhöhung
- periodische Evaluation während der Therapie
- Beratung anstelle von Therapie
- zeitbegrenzte Therapie
- spezifische Wissensvermittlung begleitend zur Therapie
- periodische Abklärung

4.3.3 Vergleich Häufigkeit und Effektivität der Strategien

In Abbildung 9 wird die durchschnittliche Häufigkeit der Anwendung sowie auch die durchschnittlich wahrgenommene Effektivität der einzelnen Strategien zum Umgang mit Wartelisten dargestellt.

Abbildung 9 Mittelwert sowohl der Häufigkeit als auch der Effektivität der Strategien

Folgende vier Strategien erreichen sowohl in der Häufigkeit als auch Effektivität einen Mittelwert der zwischen 3 («ab und zu» bzw. «mittel effektiv») und 4 («häufig» bzw. «sehr effektiv») zu liegen kommt:

- periodische Evaluation während der Therapie
- spezifische Wissensvermittlung begleitend zur Therapie
- periodische Abklärung
- zeitbegrenzte Interventionen

Folgende drei Strategien erreichen in der Häufigkeit aber nicht in der Effektivität einen Mittelwert der zwischen 3 («ab und zu») und 4 («häufig») zu liegen kommt:

- Informationen zu administrativen Abläufen
- Sicherung der Anmeldequalität
- Wartelistenprüfung

Folgende zwei Strategien erreichen in der Effektivität aber nicht in der Häufigkeit einen Mittelwert der zwischen 3 («mittel effektiv») und 4 («sehr effektiv») zu liegen kommt:

- Ressourcenerhöhung
- Beratung anstelle von Therapie

4.3.4 Auswertung Frage B zu den Strategien mit hoher Häufigkeit und hoher Effektivität

Periodische Evaluation während der Therapie

Zur Frage «In welchen Zeitabständen führen Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle Evaluationen durch?» waren Mehrfachnennungen möglich. Bei einer Stichprobengrösse von 93 Personen wurden 111 Antworten gegeben. Die offenen Antworten zu «Sonstiges» wurden in die Kategorien «Schulisches Standortgespräch», «nach Bedarf» und «Sonstiges» eingeteilt.

Abbildung 10 kann entnommen werden, dass unterschiedliche Zeitabstände für die periodische Evaluation in der Praxis angewendet werden. Es zeigt sich, dass die meisten Evaluationen halbjährlich durchgeführt werden, gefolgt von quartalsweise und bedarfsorientiert. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass diese Vorgehensweise in der Praxis am besten anwendbar ist.

Abbildung 10 Ergebnisse zu der Zeitabstände der periodischen Evaluation (n=93)

Periodische Abklärung

Zur Frage «In welchen regelmässigen Zeitabständen reservieren Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle Zeit für Abklärungen?» waren Mehrfachnennungen möglich. Bei einer Stichprobengrösse von 82 Personen wurden 94 Antworten gegeben.

Abbildung 11 kann entnommen werden, dass ein Viertel der Teilnehmenden nicht in regelmässigen Abständen Zeit für Abklärungen reserviert. Wenn Zeit für regelmässige Abklärungen reserviert wird, dann zeigt sich, dass eher in kürzeren als in längeren Abständen regelmässig Zeit für Abklärungen reserviert wird. .

Abbildung 11 Ergebnisse zu reservierter Zeit für Abklärungen (n=82)

Zeitbegrenzte Interventionen

Zur Frage «Welche Zeitbegrenzung(en) wenden Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle an?» waren Mehrfachnennungen möglich. Bei einer Stichprobengrösse von 87 Personen wurden 147 Antworten gegeben. Die offenen Antworten zu «Sonstiges» wurden in die Kategorien «Kurztherapien max. 12» und «Sonstiges» eingeteilt.

Abbildung 12 kann entnommen werden, dass verschiedene Zeitbegrenzungen für Therapien in der Praxis angewendet werden. Am häufigsten findet eine Zeitbegrenzung von maximal 2 Jahren, die 46 Prozent der Teilnehmenden angegeben haben, Verwendung. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass dieses Vorgehen in der Praxis am besten anwendbar ist.

Abbildung 12 Ergebnisse zu den Zeitbegrenzungen der Therapien (n=87)

Spezifische Wissensvermittlung begleitend zur Therapie

Zur Frage «Wie werden die Informationen von Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle vermittelt?» waren Mehrfachnennungen möglich. Bei einer Stichprobengrösse von 99 Personen wurden 156 Antworten gegeben.

Abbildung 13 kann entnommen werden, dass verschiedene Arten von spezifischer Wissensvermittlung in der Praxis angewendet werden. Am häufigsten wird spezifisches Wissen während den Eltern- bzw. Lehrpersonengesprächen zum Therapieverlauf vermittelt, gefolgt von „einmalige zusätzliche Beratung zu einem spezifischen Thema“ und „zusätzliche regelmässige Beratung zu spezifischen Themen“. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass dieses Vorgehen in der Praxis am besten anwendbar ist.

Abbildung 13 Ergebnisse Arten der spezifischen Wissensvermittlung (n=99)

4.4 Weitere Strategien

Zur Frage „Gibt es noch andere Strategien, die im Fragebogen nicht genannt wurden, welche Sie für den Umgang mit Wartelisten verwenden?“ wurde von 22 Personen eine Antwort gegeben. Sechs Antworten enthielten eine zusätzliche Strategie, die noch nicht im Fragebogen abgefragt wurde. Dabei wurde die Strategie Prävention drei Mal genannt und die Anzahl neuer Strategien beträgt vier. Sie sind in Tabelle 5 dargestellt.

Dies gibt Hinweise darauf, dass besonders der Prävention als Strategie im Umgang mit Wartelisten noch Beachtung geschenkt werden sollte. Sowie, dass es noch mehr Strategien gibt, die von PMTs in der Praxis angewendet werden, als die 19 Strategien, welche in dieser Arbeit beschrieben werden.

Tabelle 5 Weitere Strategien, die zusätzlich genannt wurden

Antwort aus dem Fragebogen	Abgeleitete zusätzliche Strategie aus der Antwort
Hochschwellige Anmeldung: Nur Schulpsychologischer Dienst und Kinderärzte können anmelden	hochschwellige Anmeldungen
Wenn für ein Kind Einzeltherapie und Gruppentherapie nötig sind, dann haben wir auch schon Überlappungsstunden angeboten. Zuerst 20 Minuten alleine, dann 30 Minuten mit einem anderen Kind, und dann das andere Kind noch 20 Minuten alleine.	Überlappungsstunden
Persönliche Strategie: Mich nicht stressen lassen; gelassen bleiben und am besten nicht zu sehr über den Richtwert der Kinderanzahl für die angestellten Stellenprozentage gehen! Bin ich gestresst und überlastet leiden unter Umständen die Therapiequalität und ich!	Stärkung der Resilienz der Psychomotoriktherapeut:innen
Prävention ist wichtig - viele Kinder kommen mit Erfahrungsdefiziten in den Bewegungsbereichen in den Kindergarten. Prävention bereits davor wäre wichtig - Wichtigkeit der Bewegung fürs Kind	Prävention
Besuche im Kindergarten - Präventionsgruppen (dabei Info an Lehrpersonen).	Prävention
Präventionsarbeit in Klassen	Prävention

5 Diskussion und Schlussfolgerungen

5.1 Beantwortung der Fragestellungen

In dieser Arbeit ging es darum, den IST-Zustand im Umgang mit Wartelisten und Wartezeiten auf einen Psychomotoriktherapieplatz durch PMTs in der Deutschschweiz zu ermitteln. Um dies zu untersuchen, wurden eine systematische Literaturrecherche, ein Interview mit einer Expertin und eine Umfrage mit 99 PMTs in der Deutschschweiz durchgeführt.

1. Welche Strategien im Umgang mit Wartelisten gibt es?

Aufgrund der systematischen Literaturrecherche und des Interviews mit einer Expertin wurden 19 Strategien identifiziert und beschrieben, die der Autorin als anwendbar in der PMT erschienen. Diese sind in Tabelle 4 (siehe Kapitel 3.2) ersichtlich.

2. Welche Strategien im Umgang mit Wartelisten werden wie häufig in der Psychomotoriktherapie angewendet?

Es zeigte sich, dass folgende sieben Strategien häufig in der Praxis umgesetzt werden: Informationen zu administrativen Abläufen, periodische Evaluation während der Therapie, spezifische Wissensvermittlung begleitend zur Therapie, Sicherung der Anmeldequalität, Wartelistenprüfung, periodische Abklärung und zeitbegrenzte Interventionen. Diese Strategien betonen die Bedeutung von effizienter Organisation und Verwaltung, kontinuierlicher Überwachung und Anpassung der Therapie, spezifischer Wissensvermittlung und bewusstem Einsatz von Therapiesettings. Sie zeigen, dass in der Praxis eine Kombination aus organisatorischen, evaluativen, edukativen und therapeutischen Massnahmen zum Umgang mit Wartelisten umgesetzt wird.

3. Welche Strategien zum Umgang mit Wartelisten werden von Psychomotoriktherapeut:innen in der Deutschschweiz als effektiv wahrgenommen?

Als besonders effektiv wurden folgende sechs Strategien bewertet: Ressourcenerhöhung, periodische Evaluation während der Therapie, Beratung anstelle von Therapie, zeitbegrenzte Therapie, spezifische Wissensvermittlung begleitend zur Therapie und periodische Abklärung. Diese Strategien betonen die Bedeutung der Aspekte Ressourcenmanagement und Kapazitätsplanung, Evaluation und Überprüfung sowie die Art der therapeutischen Settings in Bezug auf die wahrgenommene Effektivität.

4. Hypothese: Die Strategien, die in der Praxis häufig angewendet werden, werden von den Psychomotoriktherapeut:innen als effektiv wahrgenommen.

Ein interessanter Aspekt dieser Untersuchung ist die Gegenüberstellung von Häufigkeit und Effektivität der angewendeten Strategien. Es zeigte sich, dass einige Strategien, die häufig angewendet werden, nicht immer als am effektivsten wahrgenommen werden und umgekehrt. Dabei lassen sich gemäss Tabelle 6 vier Gruppen bilden:

Tabelle 6 Übersicht Einteilung der Strategien in Gruppen

<p><u>Hohe Häufigkeit und niedrige Effektivität:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Informationen zu administrativen Abläufen • Sicherung der Anmeldequalität • Wartelistenprüfung 	<p><u>Hohe Häufigkeit und hohe Effektivität:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • periodische Evaluation während der Therapie • spezifische Wissensvermittlung begleitend zur Therapie • periodische Abklärung • zeitbegrenzte Interventionen
<p><u>Niedrige Häufigkeit und niedrige Effektivität:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Weiterleitung zu Alternativen • Ressourcenumverteilung • Priorisierung • Verbesserung der Teilnahme • spezifische Wissensvermittlung während der Wartezeit • niederschwelliges Angebot • Therapie in Intervallen • unspezifische Wissensvermittlung während der Wartezeit, Gruppentherapien (3+) • Therapie in angepassten Frequenzen 	<p><u>Niedrige Häufigkeit und hohe Effektivität:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ressourcenerhöhung • Beratung anstelle von Therapie

Hohe Häufigkeit und hohe Effektivität: Strategien dieser Gruppe sollten weiter gefördert und aufrechterhalten werden. Eine Kombination aus organisatorischen, evaluativen, edukativen und therapeutischen Massnahmen scheint zielführend zu sein, um die Warteliste zu reduzieren.

Hohe Häufigkeit und niedrige Effektivität: Bezüglich Strategien dieser Gruppe stellt sich die Frage, ob diese Strategien aufgrund ihrer niedrigen Effektivität sinnvoll sind und wie ihre Effektivität gesteigert werden könnte.

Niedrige Häufigkeit und hohe Effektivität: Es stellt sich die Frage, warum Strategien dieser Gruppe nicht häufiger angewendet werden und welche Möglichkeiten es gibt, ihre Häufigkeit zu erhöhen.

Niedrige Häufigkeit und niedrige Effektivität: Strategien dieser Gruppe scheinen aktuell nicht zielführend zu sein und sollten daher überprüft werden. Allenfalls könnten einzelne Strategien effektiver gestaltet oder die dafür eingesetzten Ressourcen für andere Strategien eingesetzt werden.

Durch die Beantwortung der einzelnen Unterfragen gelang es, die Forschungsfrage zu beantworten sowie die Hypothese zu falsifizieren.

5.2 Relevanz für die Praxis

Die Ergebnisse der Befragung sind besonders relevant für die praktische Anwendung in der Psychomotoriktherapie. Sie zeigen, dass die effektive Handhabung von Wartelisten eine Kombination aus häufig angewendeten Strategien und deren wahrgenommener Effektivität erfordert. Insbesondere die spezifische Wissensvermittlung und die periodische Evaluation spielen eine wichtige Rolle dabei, die Wartezeiten zu minimieren und die Qualität der Therapie aufrechtzuerhalten. Die identifizierten Strategien bieten wertvolle Ansätze, um mit den Herausforderungen von Wartelisten umzugehen. Durch die Anwendung dieser Strategien gemäss Tabelle 7 können PMTs ihre Praxis effektiver gestalten und den Zugang zur Therapie für Kinder in Bedarfssituationen verbessern.

Aufgrund der Umfrage scheinen nachfolgende Strategien aufgrund von hoher Häufigkeit in der Praxis und hoher wahrgenommener Effektivität zielführend zu sein, um die Warteliste zu reduzieren.

Tabelle 7 Empfehlung Anwendung der Strategien

periodische Evaluation während der Therapie <ul style="list-style-type: none"> • halbjährlich 	periodische Abklärung <ul style="list-style-type: none"> • Wöchentlich
zeitbegrenzte Interventionen. <ul style="list-style-type: none"> • Maximal 2 Jahre 	spezifische Wissensvermittlung begleitend zur Therapie <ul style="list-style-type: none"> • während den Eltern- bzw. Lehrpersonengesprächen zum Therapieverlauf

5.3 Ausblick

Die Untersuchung legt nahe, dass eine differenzierte Herangehensweise notwendig ist, um Wartelisten effektiv zu verwalten. PMTs sollten verstärkt darauf achten, welche Strategien nicht nur häufig angewendet, sondern auch als effektiv wahrgenommen werden. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen deutlich, dass es effektive Strategien gibt, um mit Wartelisten in der Psychomotoriktherapie umzugehen. Es bietet sich an, diese Strategien weiter zu erforschen und in der Praxis zu evaluieren. Darüber hinaus sollte ein stärkerer Fokus auf die Entwicklung und Implementierung klarer Richtlinien und Standards gelegt werden, die die Anwendung dieser Strategien unterstützen. Institutionen sollten regelmässig Schulungen und Work-

shops anbieten, um ihre Mitarbeitenden in diesen Methoden zu schulen und somit eine kontinuierliche Verbesserung der Therapiequalität zu gewährleisten.

5.4 Reflexion des Arbeitsprozesses

Der Arbeitsprozess dieser Untersuchung verlief strukturiert und methodisch fundiert. Die Auswahl der Stichprobe und die detaillierte Auswertung der Umfrageergebnisse bieten einen umfassenden Einblick in den Umgang mit Wartelisten in der Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz. Zukünftige Untersuchungen könnten darauf aufbauen, indem sie weitere Faktoren einbeziehen, die die Wartezeiten und die Effizienz der Therapiemethoden beeinflussen.

Die Themenwahl erfolgte aufgrund einer Fragestellung am momentanen Arbeitsort der Autorin. Da die Thematik weiterhin aktuell ist, sind die Ergebnisse dieser Arbeit für die praktische Arbeit nützlich. Die Strategie der periodischen Evaluation während der Therapie in einem Halbjahresabstand und die spezifische Wissensvermittlung begleitend zur Therapie werden an der Therapiestelle bereits angewendet. Die Ergebnisse der Arbeit bestärken dieses Vorgehen weiterhin durchzuführen und diesen Strategien Raum zugeben. Zudem wird die zeitbegrenzte Intervention mit einer Beschränkung aufgrund der Therapiestundenanzahl in einem Zeitrahmen von ca. 1,5-2 Jahren angewendet. Aufgrund dieser Arbeit werden die Strategie der periodischen Abklärung, bei der regelmässig Zeit für Abklärungen reserviert wird und die Strategie der zeitbegrenzten Interventionen mit Kurztherapien von max. 12 Lektionen neu in den Fokus genommen und ausprobiert, wie diese umgesetzt werden können.

Die Eingrenzung der Thematik gestaltete sich nicht einfach. Der Versuch, Literatur zum Umgang mit Wartelisten von PMTs zu finden, erwies sich als schwierig und beschränkte sich auf das Positionspapier zum Fachkräftemangel des Fachverbandes Psychomotorik Schweiz. Daher wurde ein Interview mit einer Expertin der Bereichsleitung des Kantons Zürich durchgeführt, welches wertvolle Informationen ergab. Zudem wurde der Fokus zu Beginn stark auf niederschwellige Angebote und auf die Prävention gelegt, welcher zu einem späteren Zeitpunkt verworfen wurde, da das Thema dadurch zu spezifisch auf eine Strategie eingegrenzt worden wäre. Es schien der Autorin wichtig, zuerst mit einem breiteren Blick die Thematik der verschiedenen Strategien aufzuarbeiten.

Daraufhin wurde die Suche nach Strategien auf andere Berufsgruppen wie Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Psychotherapie ausgeweitet und diesbezüglich eine systematische Literaturrecherche durchgeführt, um theoretische Aspekte zu Strategien im Umgang mit Wartelisten zu ermitteln.

Aus der Konzeption, Durchführung und Auswertung des Fragebogens kann geschlossen werden, dass es ein hohes Mass an Überlegungen benötigt, welche Arten von Fragen gestellt werden und wie sich deren Auswertung gestaltet. Da dies das erste Mal war, dass die Autorin

einen Fragebogen erstellte, waren die Überlegungen zu möglichen Konsequenzen in der Auswertung herausfordernd und es konnte retrospektiv viel daraus gelernt werden. So würde sich bei der erneuten Erstellung des Fragebogens mehrheitlich auf Fragen mit Einfachantworten beschränkt werden, da Fragen mit Mehrfachantworten in der Auswertung komplex sind und sich die übersichtliche Darstellung dieser als herausfordernd herausstellte. Zudem würde vermieden werden, dass zwischen den Fragen Widersprüche entstehen könnten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das gewählte Vorgehen zwar mehr Arbeitsaufwand erforderte als ursprünglich geplant, sich jedoch grundsätzlich als erfolgreich erwies.

Abschliessend lässt sich festhalten, dass die Untersuchung wertvolle Einsichten in den Umgang mit Wartelisten in der PMT liefert und konkrete Massnahmen zur Verbesserung der Praxis aufzeigt. Aus den Ergebnissen der Untersuchung ergeben sich wertvolle Erkenntnisse für die Optimierung der Wartelistenverwaltung und die Verbesserung der Therapieeffizienz in der PMT. Durch die Anwendung der identifizierten Strategien könnten PMTs die Wartezeiten besser managen und gleichzeitig die Qualität der Betreuung ihrer Klient:innen sicherstellen.

6 Literaturverzeichnis

- Asay, T. P. & Lambert, M. J. (1999). The empirical case for the common factors in therapy: Quantitative findings. In M. A. Hubble, B. L. Duncan & S. D. Miller (Hrsg.), *The heart and soul of change: What works in therapy* (S. 23–55). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/11132-001>
- Bogner, A. & Menz, W. (2005). Das theoriegenerierende Experteninterview. Erkenntnisinteresse, Wissensformen, Interaktion. In: A. Bogner, B. Littig & W. Menz (Hrsg.), *Das Experteninterview: Theorie, Methode, Anwendung* (S. 33-70). Wiesbaden: VS-Verlag.
- Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (2014). *Interviews mit Experten. Eine praxisorientierte Einführung*. Wiesbaden: Springer.
- Cook, L., Landry, M. D., & Cott, C. A. (2006). *Wait lists and wait times for community-based adult rehabilitation in Ontario*. Toronto: Arthritis Community Research and Evaluation Unit (ACREU).
- Darkwa, M., Engel, K., Findlay, Z., Voyer, A.-M. & Waddell, A. E. (2023). Using co-design to improve the client waiting experience at an outpatient mental health clinic. *BMJ Open Quality*, 12(1), e001781. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-001781>
- Dekel, I., Hertz-Palmor, N., Dorman-Ilan, S., Reich-Dvori, M., Gothelf, D. & Pessach, I. M. (2023). Bridging the gap between the emergency department and outpatient care: Feasibility of a short-term psychiatric crisis intervention for children and adolescents. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 32(4), 631–637. <https://doi.org/10.1007/s00787-021-01896-2>
- Dresing, T. & Pehl, T. (2015). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (6., Auflage.). Marburg: Eigenverlag. Verfügbar unter: www.audiotranskription.de/praxisbuch
- Feldman, D. E., Champagne, F., Korner-Bitensky, N. & Meshefedjian, G. (2002). Waiting time for rehabilitation services for children with physical disabilities. *Child: Care, Health and Development*, 28(5), 351–358. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2214.2002.00284.x>
- Flannery-Schroeder, E. C. & Kendall, P. C. (2000). *Group and Individual Cognitive-Behavioral Treatments for Youth with Anxiety Disorders: A Randomized Clinical Trial*. *Cognitive Therapy and Research*, 24(3), (251-278). <https://doi.org/10.1023/A:1005500219286>
- Flannery-Schroeder, E., Choudhury, M. S. & Kendall, P. C. (2005). Group and Individual Cognitive-Behavioral Treatments for Youth With Anxiety Disorders: 1-Year Follow-Up.

- Cognitive Therapy and Research*, 29(2), 253–259. <https://doi.org/10.1007/s10608-005-3168-z>
- Fogarty, C. & Cronin, P. (2008). Waiting for healthcare: a concept analysis. *Journal of Advanced Nursing* 61(4), 463–471. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04507.x>
- Giske, T. & Gjengedale, E. (2007). 'Preparative waiting' and coping theory with patients going through gastric diagnosis. *Journal of Advanced Nursing* 57(1), 87–94. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.04082.x>
- Godwin, D., Dempsey, J., Cervantes, J., Smith, J. & Voigt, R. (2021). Effectiveness of a Psychoeducational Intervention for Families of Children Awaiting a Developmental Evaluation. *Health & Social Work*, 46(2), 136–141. <https://doi.org/10.1093/hsw/hlab006>
- Heidler, P., Krczal, A., & Krczal, E. (2021). *Wissenschaftlich Arbeiten für Vielbeschäftigte: Ein praktischer Leitfaden mit Beispielen, Anleitungen und Vorlagen*. (1. Aufl.). Stuttgart: utb GmbH. <https://doi.org/10.36198/9783838556079>
- Helbig, S., Hähnel, A., Weigel, B. & Hoyer, J. (2004). Wartezeit für Psychotherapiepatienten - und wie sie zu nutzen ist. *Verhaltenstherapie*, 14(4), 294–302. <https://doi.org/10.1159/000082839>
- Hoyt-Hallett, G., Beckers, K., Enman, M. & Betuzzi, C. (2009). Addressing pediatric wait times using the model of human performance technology. *Canadian Journal of Occupational Therapy*, 76(1), 219–227. <https://doi.org/10.1177/000841740907600s06>
- Iqbal, Z., Airey, N. D., Brown, S. R., Wright, N. M. J., Miklova, D., Nielsen, V., Webb, K. & Sajjad, A. (2021). Waiting list eradication in secondary care psychology: Addressing a National Health Service blind spot. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 28(4), 969–977. <https://doi.org/10.1002/cpp.2551>
- Jesussek, M. & Volk-Jesussek, H. (2023a). *Fragebogen leichtgemacht. Eine verständliche Einführung* (2. Aufl.). Graz.
- Jesussek, M. & Volk-Jesussek, H. (2023b). *Statistik leichtgemacht. Eine verständliche Einführung* (3. Aufl.). Graz.
- King, G., Williams, L. & Hahn Goldberg, S. (2017). Family-oriented services in pediatric rehabilitation: a scoping review and framework to promote parent and family wellness. *Child: Care, Health and Development*, 43(3), 334–347. <https://doi.org/10.1111/cch.12435>
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz*. (2. überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Manassis, K., Mendlowitz, S. L., Scapillato, D., Avery, D., Fiksenbaum, L., Freire, M. & Owens, M. (2002). Group and individual cognitive-behavioral therapy for childhood anxiety disorders: a randomized trial. *Journal of the American Academy of Child and*

- Adolescent Psychiatry*, 41(12), 1423–1430. <https://doi.org/10.1097/00004583-200212000-00013>
- McGill, N., McLeod, S., Crowe, K., Wang, C. & Hopf, S. C. (2021). Waiting lists and prioritization of children for services: Speech-language pathologists' perspectives. *Journal of Communication Disorders*, 91, 106099. <https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2021.106099>
- McManus, J., Tsivos, Z., Woodward, S., Fraser, J. & Hartwell, R. (2018). Compassion Focused Therapy Groups: Evidence from Routine Clinical Practice. *Behaviour Change*, 35(3), 167–173. <https://doi.org/10.1017/bec.2018.16>
- Mireau, R., & Inch, R. (2009). Brief Solution-Focused Counseling: A Practical Effective Strategy for Dealing with Wait Lists in Community-Based Mental Health Services. *Social Work*, 54(1), 63–70. <https://doi.org/10.1093/sw/54.1.63>
- Misoch, S. (2019). *Qualitative Interviews* (2., erweiterte und aktualisierte Aufl.). Berlin: De Gruyter Oldenbourg.
- Moser, H. (2015). Instrumentenkoffer für die Praxisforschung: eine Einführung. (6., überarbeitete und ergänzte Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Passalent, L. A., Landry, M. D. & Cott, C.A. (2009). Wait Times for Publicly Funded Outpatient and Community Physiotherapy and Occupational Therapy Services: Implications for the Increasing Number of Persons with Chronic Conditions in Ontario, Canada. *Physiotherapie Canada*, 61(1), 5-14. <https://doi.org/10.3138/physio.61.1.5>
- Passalent, L. A., Landry, M. D. & Cott, C.A. (2010). Exploring Wait List Prioritization and Management Strategies for Publicly Funded Ambulatory Rehabilitation Services in Ontario, Canada: Further Evidence of Barriers to Access for People with Chronic Disease. *Healthcare Policy | Politiques de Santé*, 5(4), e139–e156. <https://doi.org/10.12927/hcpol.2013.21739>
- Peipert, A., Krendl, A. C. & Lorenzo-Luaces, L. (2022). Waiting Lists for Psychotherapy and Provider Attitudes Toward Low-Intensity Treatments as Potential Interventions: Survey Study. *JMIR Formative Research*, 6(9), e39787. <https://doi.org/10.2196/39787>
- Porst, R. (2014). Fragebogen: ein Arbeitsbuch (4., erweiterte Aufl.). Wiesbaden: Springer VS.
- Psychomotorik Schweiz. (2022). Fachkräftemangel PMT im Bildungsbereich. Verfügbar unter: https://www.psychomotorik-schweiz.ch/fileadmin/redaktion/public/beruf/220418_Fachkraeftemangel_PMT_Bildungsbereich.pdf

Psychomotorik Schweiz. (2023). Jahresberichte Sektionen. Verfügbar unter:

https://www.psychomotorik-schweiz.ch/fileadmin/redaktion/public/verband/GV/2024/2023_JB_Sektionen_RA_sektions.pdf

Santesteban-Echarri, O., Hernández-Arroyo, L., Rice, S. M., Güerre-Lobera, M. J., Serrano-Villar, M., Espín-Jaime, J. C. & Jiménez-Arriero, M. Á. (2018). Adapting the Brief Coping Cat for Children with Anxiety to a Group Setting in the Spanish Public Mental Health System: A Hybrid Effectiveness-Implementation Pilot Study. *Journal of Child and Family Studies*, 27(10), 3300–3315. <https://doi.org/10.1007/s10826-018-1154-9>

7 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Suchbegriffe verwendet für die systematische Literaturrecherche	10
Tabelle 2 Darstellung des Fragenblock 4: Strategien für den Umgang mit einer langen Warteliste aus dem Leitfaden	14
Tabelle 3 Beispiel für den Aufbau eines Fragenblocks zu den einzelnen Strategien anhand Frageblock 12	18
Tabelle 4 Übersicht Strategien	24
Tabelle 5 Weitere Strategien, die zusätzlich genannt wurden	47
Tabelle 6 Übersicht Einteilung der Strategien in Gruppen	49
Tabelle 7 Empfehlung Anwendung der Strategien	50

8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 PRISMA-2020-Flussdiagramm nach Page et al. (2021).....	12
Abbildung 2 Stichprobe Alter, Geschlecht, Berufsjahre und Kanton n=99	36
Abbildung 3 Stichprobe Setting und Zielgruppe (n=99).....	37
Abbildung 4 Assoziation mit Wartelisten (n=98).....	37
Abbildung 5 Zeitraum der Warteliste(n=99)	38
Abbildung 6 Ergebnisse zur Frage A und C (n=99).....	39
Abbildung 7 Mittelwert der Häufigkeit der einzelnen Strategien	40
Abbildung 8 Mittelwert Effektivität der Strategien	41
Abbildung 9 Mittelwert sowohl der Häufigkeit als auch der Effektivität der Strategien.....	42
Abbildung 10 Ergebnisse zu der Zeitabstände der periodischen Evaluation (n=93).....	43
Abbildung 11 Ergebnisse zu reservierter Zeit für Abklärungen (n=82).....	44
Abbildung 12 Ergebnisse zu den Zeitbegrenzungen der Therapien (n=87).....	45
Abbildung 13 Ergebnisse Arten der spezifischen Wissensvermittlung (n=99)	46

9 Anhang

9.1 Rechercheprotokoll

Nachfolgend ist das Rechercheprotokoll mit detaillierten Informationen enthalten. Es dient dazu die Nachvollziehbarkeit der systematischen Literaturrecherche zu vervollständigen.

Suchbegriffe

Suchbegriff	Suchbegriff Nummer
speech language pathology or speech pathology or speech therapy or language therapy AND "wait* list*" AND (Handling OR Execution OR Application OR Manipulation OR Administration OR Management OR Method OR Procedure OR Technique OR System OR Strategi*)	1
"wait* list*" AND (Handling OR Execution OR Application OR Manipulation OR Administration OR Management OR Method OR Procedure OR Technique OR System OR Strategi*) AND (special education OR special need* OR disability*)	2
"wait* list*" AND (Handling OR Execution OR Application OR Manipulation OR Administration OR Management OR Method OR Procedure OR Technique OR System OR Strategi*) AND physiotherap*	3
"wait* list*" AND (Handling OR Execution OR Application OR Manipulation OR Administration OR Management OR Method OR Procedure OR Technique OR System OR Strategi*) AND psychotherap*	4
"wait* list*" AND (Handling OR Execution OR Application OR Manipulation OR Administration OR Management OR Method OR Procedure OR Technique OR System OR Strategi*) AND occupational therap*	5

"wait* list*" AND (Handling OR Execution OR Application OR Manipulation OR Administration OR Management OR Method OR Procedure OR Technique OR System OR Strategi*) AND (Health care OR Health service OR healthcare) AND "out* patient"	6
"wait* list AND (Handling OR Execution OR Application OR Manipulation OR Administration OR Management OR Method OR Procedure OR Technique OR System)" AND Psychomot*	7

Rechercheprotokoll

Datum	Fachdatenbank	Suchbegriff Nummer	NOT-Operator (zusätzlich zum Suchbegriff)	Anzahl Treffer insgesamt	Anzahl relevante Treffer	Literaturangaben
19.02.24	ERIC	1	NOT control* NOT ("wait* list* condition" OR "wait* list* compari**")	2	1	(Ballin et al., 2009)
19.02.24	APA Psycinfo	1	NOT control* NOT ("wait* list* condition" OR "wait* list* compari**")	24	4	(Anderson & van der Gaag, 2001) (Harding et al., 2024) (McGill et al., 2021) (Miller et al., 2008)
19.02.24	PSYINDEX	1	NOT ("wait* list control group" OR "wait* list controlled" OR "wait* list control" OR "wait* list group") NOT control* NOT ("wait* list* condition" OR "wait* list* compari**")	0	0	-
19.02.24	MEDLINE	1	NOT ("wait* list control group" OR "wait* list controlled" OR "wait* list control" OR "wait* list group") NOT control* NOT ("wait* list* condition" OR "wait* list* compari**")	46	6	(Anderson & van der Gaag, 2001) (Feldman et al., 2002) (Harding et al., 2024) (McGill et al., 2021) (Miller et al., 2008) (Rutherford et al., 2018)
19.02.24	Education Source	1	NOT ("wait* list control group" OR "wait* list controlled" OR "wait* list control" OR "wait* list group") NOT control* NOT ("wait* list* condition" OR "wait* list* compari**")	7	2	(Harding et al., 2024) (McGill et al., 2021)
18.02.24	Education Source	2	NOT ("wait* list control group" OR "wait* list controlled" OR "wait* list control" OR "wait* list group") NOT control* NOT ("wait* list* condition" OR "wait* list* compari**")	39	10	(Connolly & Gersch, 2013) (Harding et al., 2024) (Kirby et al., 2008) (McGill et al., 2021) (Mireau & Inch, 2009) (Morin et al., 2022) (Murphy & Harrison, 2022) (Rivard et al., 2017) (Suppo & Floyd, 2012) (Williamson et al., 2018)

18.02.24	MED LINE	2	NOT ("wait* list control group" OR "wait* list controlled" OR "wait* list control" OR "wait* list group") NOT control* NOT ("wait* list* condition" OR "wait* list* compari*") NOT liver* OR lung* OR kidney* OR transplant*	31	8	(Arulanandam et al., 2021) (Edwards et al., 2003) (Feldman et al., 2002) (Harding et al., 2022) (Harding et al., 2024) (Kommer, 2002) (Miller et al., 2008) (Raymond et al., 2018)
18.02.24	PSY NDE Xx	2	NOT ("wait* list control group" OR "wait* list controlled" OR "wait* list control" OR "wait* list group") NOT control* NOT ("wait* list* condition" OR "wait* list* compari*")	0	0	-
18.02.24	APA Psyci nfo	2	NOT ("wait* list control group" OR "wait* list controlled" OR "wait* list control" OR "wait* list group") NOT control* NOT ("wait* list* condition" OR "wait* list* compari*")	82	13	(Allport, 2008) (Godwin et al., 2021) (Hall, 2023) (Harding et al., 2024) (Harding et al., 2022) (Kirby et al., 2008) (McGill et al., 2021) (Miller et al., 2008) (Morin et al., 2022) (Murphy & Harrison, 2022) (Raymond et al., 2020) (Williamson et al., 2018) (Zachor et al., 2006)
18.02.24	ERIC	2	NOT ("wait* list control group" OR "wait* list controlled" OR "wait* list control" OR "wait* list group") NOT control* NOT control* NOT ("wait* list* condition" OR "wait* list* compari*")	30	6	(Burke & Heller, 2017) (Connolly & Gersch, 2013) (Kirby et al., 2008) (Morin et al., 2022) (Murphy & Harrison, 2022) (Suppo & Floyd, 2012)
17.02.24	ERIC	3	NOT ("wait* list control group" OR "wait* list controlled" OR "wait* list control" OR "wait* list group") NOT control* NOT ("wait* list* condition" OR "wait* list* compari*")	0	0	-
17.02.24	APA Psyci nfo	3	NOT ("wait* list control group" OR "wait* list controlled" OR "wait* list control" OR "wait* list group") NOT control* NOT ("wait* list* condition" OR "wait* list* compari*")	7	1	(Raymond et al., 2020)
17.02.24	PSY NDE X	3	NOT ("wait* list control group" OR "wait* list controlled" OR "wait* list control" OR "wait* list group") NOT control*	0	0	-

			NOT ("wait* list* condition" OR "wait* list* compari**")			
17.02.24	MEDLINE	3	NOT ("wait* list control group" OR "wait* list controlled" OR "wait* list control" OR "wait* list group") NOT control* NOT ("wait* list* condition" OR "wait* list* compari**")	102	5	(Harding & Bottrell, 2016) (McGonigle & McGeoch, 2020) (Morris et al., 2011) (Napier et al., 2013) (Passalent et al., 2010)
17.02.24	Education source	3	NOT ("wait* list control group" OR "wait* list controlled" OR "wait* list control" OR "wait* list group") NOT control* NOT ("wait* list* condition" OR "wait* list* compari**")	0	0	-
17.02.24	Education Source	4	NOT ("wait* list control group" OR "wait* list controlled" OR "wait* list control" OR "wait* list group") NOT control* NOT ("wait* list* condition" OR "wait* list* compari**")	16	2	(Mireau & Inch, 2009) (Santesteban-Echarri et al., 2018)
17.02.24	MEDLINE	4	NOT ("wait* list control group" OR "wait* list controlled" OR "wait* list control" OR "wait* list group") NOT control* NOT ("wait* list* condition" OR "wait* list* compari**")	100	7	(Cunningham et al., 2015) (Dekel et al., 2023) (Iqbal et al., 2021) (Öst & Ollendick, 2017) (Peipert et al., 2022) (Santesteban-Echarri et al., 2018) (Victor et al., 2016)
17.02.24	PSY NEX	4	NOT ("wait* list control group" OR "wait* list controlled" OR "wait* list control" OR "wait* list group") NOT control* NOT ("wait* list* condition" OR "wait* list* compari**")	24	1	(Böhme & Berking, 2021)
17.02.24	APA Psycinfo	4	NOT ("wait* list control group" OR "wait* list controlled" OR "wait* list control" OR "wait* list group") NOT control*	139	15	(Berg et al., 2021) (Cait et al., 2017) (Cunningham et al., 2015) (Dekel et al., 2023) (Hall, 2023) (Harding et al., 2024) (Iqbal et al., 2021) (Kerr et al., 2015) (McManus et al., 2018) (Sander et al., 2020) (Santesteban-Echarri et al., 2018) (Schleider et al., 2020) (Trusler et al., 2006) (Victor et al., 2016) (Whitfield et al., 2006)
17.02.24	ERIC	4	NOT ("wait* list control group" OR "wait* list controlled" OR "wait* list	6	1	(Mireau & Inch, 2009)

			control" OR "wait* list group")			
16.02.24	ERIC	5	NOT ("wait* list control group" OR "wait* list controlled" OR "wait* list control" OR "wait* list group")	0	0	-
16.02.24	APA Psycinfo	5	NOT ("wait* list control group" OR "wait* list controlled" OR "wait* list control" OR "wait* list group")	43	5	(Harding et al., 2024) (Kennedy et al., 2020) (Raymond et al., 2018) (Raymond et al., 2016a) (Williamson et al., 2018)
16.02.24	PSYINDEX	5	NOT ("wait* list control group" OR "wait* list controlled" OR "wait* list control OR wait* list group")	5	0	-
16.02.24	MEDLINE	5	NOT ("wait* list control group" OR "wait* list controlled" OR "wait* list control OR wait* list group")	10	5	(Feldman et al., 2002) (Harding et al., 2024) (Hoyt-Hallett et al., 2009) (Raymond et al., 2018) (Raymond et al., 2016b)
16.02.24	Education Source	5	NOT ("wait* list control group" OR "wait* list controlled" OR "wait* list control OR wait* list group")	8	4	(Bernie et al., 2023) (Harding et al., 2024) (McGill et al., 2021) (Williamson et al., 2018)
15.02.24	Education Source	6	NOT ("wait* list control group" OR "wait* list controlled" OR "wait* list control OR wait* list group")	5	1	(Harding et al., 2024)
15.02.24	PSYINDEX	6	NOT ("wait* list control group" OR "wait* list controlled" OR "wait* list control OR wait* list group")	1	0	-
15.02.24	APA Psycinfo	6	NOT ("wait* list control group" OR "wait* list controlled" OR "wait* list control OR wait* list group")	13	2	(Hawker, 2007) (Harding et al., 2024)
15.02.24	ERIC	6	NOT ("wait* list control group" OR "wait* list controlled" OR "wait* list control OR wait* list group")		0	-
15.02.24	MEDLINE	6	NOT ("wait* list control group" OR "wait* list controlled" OR "wait* list control OR wait* list group")	32	10	(Agarwal & Charles-Holmes, 2001) (Darkwa et al., 2023) (Harding et al., 2024) (Ju et al., 2013) (Lewis et al., 2018) (Ma et al., 2019) (Naiker et al., 2018) (Olokoba et al., 2020) (Stoop et al., 2005) (Rymaszewski et al., 2005)
15.02.24	ERIC, APA Psycinfo, PSYINDEX, Education Source	7	NOT (wait* list control group OR wait* list controlled OR wait* list control OR wait* list group)	0	0	-

	e MED LINE					
--	------------------	--	--	--	--	--

9.2 Literaturliste relevante Treffer (ohne Duplikate) zum Rechercheprotokoll

- Agarwal, S. & Charles-Holmes, S. (2001). Out patient waiting time for common skin conditions - do general practitioners and dermatologists have the same priorities? A questionnaire-based survey: Out-patient waiting times. *Clinical and Experimental Dermatology*, 26(1), 13–15. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2230.2001.00750.x>
- Allport, T. (2008). Waiting for child developmental and rehabilitation services. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 50(11), 805–805. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.2008.03110.x>
- Anderson, C. & van der Gaag, A. (2001). Reviewing the review process: examining decision-making in practice. *International Journal of Language & Communication Disorders* 36(1), 258-263. <https://doi.org/10.3109/13682820109177894>
- Arulanandam, B., Dorais, M., Li, P. & Poenaru, D. (2021). The burden of waiting: Wait times for pediatric surgical procedures in Quebec and compliance with national benchmarks. *Canadian Journal of Surgery*, 64(1), E14–E22. <https://doi.org/10.1503/cjs.020619>
- Ballin, L., Balandin, S., Togher, L., & Stancliffe, R. J. (2009). Learning to use augmentative and alternative communication (AAC): Is there a mentoring role for adults experienced in using AAC? *Journal of Intellectual & Developmental Disability*, 34(1), 89–91. <https://doi.org/10.1080/13668250802676038>
- Berg, E. L., Bach-Gorman, A. R. & Hammer, C. J. (2021). Psychotherapy Incorporating Horses to Address Anxiety in Women College Students: A Pilot Study. *Human-Animal Interaction Bulletin*. <https://doi.org/10.1079/hai.2021.0037>
- Bernie, C., Williams, K., Graham, F. & May, T. (2023). Coaching While Waiting for Autism Spectrum Disorder Assessment: A Pilot Feasibility Study for a Randomized Controlled Trial on Occupational Performance Coaching and Service Navigation. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 53(7), 2905–2914. <https://doi.org/10.1007/s10803-022-05558-3>
- Böhme, S. & Berking, M. (2021). Entwicklung und Evaluation einer Emotionsregulations-App. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 16(3), 200–205. <https://doi.org/10.1007/s11553-021-00866-5>

- Burke, M. M. & Heller, T. (2017). Disparities in Unmet Service Needs Among Adults with Intellectual and Other Developmental Disabilities. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 30(5), 898–910. <https://doi.org/10.1111/jar.12282>
- Cait, C.-A., Skop, M., Booton, J., Stalker, C. A., Horton, S. & Riemer, M. (2017). Practice-based qualitative research: Participant experiences of walk-in counselling and traditional counselling. *Qualitative Social Work*, 16(5), 612–630. <https://doi.org/10.1177/1473325016637910>
- Connolly, M. & Gersch, I. (2013). A support group for parents of children on a waiting list for an assessment for autism spectrum disorder. *Educational Psychology in Practice*, 29(3), 293–308. <https://doi.org/10.1080/02667363.2013.841128>
- Cunningham, C. E., Rimas, H., Chen, Y., Deal, K., McGrath, P., Lingley-Pottie, P., Reid, G. J., Lipman, E. & Corkum, P. (2015). Modeling Parenting Programs as an Interim Service for Families Waiting for Children’s Mental Health Treatment. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 44(4), 616–629. <https://doi.org/10.1080/15374416.2014.888666>
- Darkwa, M., Engel, K., Findlay, Z., Voyer, A.-M. & Waddell, A. E. (2023). Using co-design to improve the client waiting experience at an outpatient mental health clinic. *BMJ Open Quality*, 12(1), e001781. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-001781>
- Dekel, I., Hertz-Palmor, N., Dorman-Ilan, S., Reich-Dvori, M., Gothelf, D., & Pessach, I. M. (2023). Bridging the gap between the emergency department and outpatient care: Feasibility of a short-term psychiatric crisis intervention for children and adolescents. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 32(4), 631–637. <https://doi.org/10.1007/s00787-021-01896-2>
- Edwards, R. T., Boland, A., Wilkinson, C., Cohen, D. & Williams, J. (2003). Clinical and lay preferences for the explicit prioritisation of elective waiting lists: Survey evidence from Wales. *Health Policy*, 63(3), 229–237. [https://doi.org/10.1016/S0168-8510\(02\)00101-X](https://doi.org/10.1016/S0168-8510(02)00101-X)
- Feldman, D. E., Champagne, F., Korner-Bitensky, N. & Meshefedjian, G. (2002). Waiting time for rehabilitation services for children with physical disabilities. *Child: Care, Health and Development*, 28(5), 351–358. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2214.2002.00284.x>
- Godwin, D., Dempsey, J., Cervantes, J., Smith, J. & Voigt, R. (2021). Effectiveness of a Psychoeducational Intervention for Families of Children Awaiting a Developmental Evaluation. *Health & Social Work*, 46(2), 136–141. <https://doi.org/10.1093/hsw/hlab006>
- Hall, L. (2023). A service evaluation exploring clients’ experiences of being on a waiting list for individual psychological therapy with a community learning disability team. *British Journal of Learning Disabilities*, 52(2), 208-215. <https://doi.org/10.1111/bld.12564>

- Harding, K. E., & Bottrell, J. (2016). Specific timely appointments for triage reduced waiting lists in an outpatient physiotherapy service. *Physiotherapy*, *102*(4), 345–350. <https://doi.org/10.1016/j.physio.2015.10.011>
- Harding, K. E., Camden, C., Lewis, A. K., Perreault, K. & Taylor, N. F. (2022). Service redesign interventions to reduce waiting time for paediatric rehabilitation and therapy services: A systematic review of the literature. *Health & Social Care in the Community*, *30*(6), 2057–2070. <https://doi.org/10.1111/hsc.13866>
- Harding, K. E., Lewis, A. K., Dennett, A., Hughes, K., Clarke, M. & Taylor, N. F. (2024). An evidence-based demand management strategy using a hub and spoke training model reduces waiting time for children’s therapy services: An implementation trial. *Child: Care, Health and Development*, *50*(1), e13154. <https://doi.org/10.1111/cch.13154>
- Hawker, D. S. J. (2007). Increasing initial attendance at mental health out-patient clinics: Opt-in systems and other interventions. *Psychiatric Bulletin*, *31*(5), 179–182. <https://doi.org/10.1192/pb.bp.105.007377>
- Hoyt-Hallett, G., Beckers, K., Enman, M. & Betuzzi, C. (2009). Addressing pediatric wait times using the model of human performance technology. *Canadian Journal of Occupational Therapy*, *76*(1), 219–227. <https://doi.org/10.1177/000841740907600s06>
- Iqbal, Z., Airey, N. D., Brown, S. R., Wright, N. M. J., Miklova, D., Nielsen, V., Webb, K. & Sajjad, A. (2021). Waiting list eradication in secondary care psychology: Addressing a National Health Service blind spot. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, *28*(4), 969–977. <https://doi.org/10.1002/cpp.2551>
- Ju, J. C., Ann, G. S., Wee, J. T. S., Huang, P., Mei, C. M., Mei, S. W. M., & Weng, F. K. (2013). Managing Patients’ Wait Time in Specialist Out-patient Clinic Using Real-time Data from Existing Queue Management and ADT Systems. *Studies in Health Technology and Informatics*, *192*, 951. <https://doi.org/10.3233/978-1-61499-289-9-951>
- Kennedy, J. N., Missiuna, C. A., Pollock, N. A., Sahagian Whalen, S., Dix, L. & Campbell, W. N. (2020). Making connections between school and home: Exploring therapists’ perceptions of their relationships with families in partnering for change. *British Journal of Occupational Therapy*, *83*(2), 98–106. <https://doi.org/10.1177/0308022619876560>
- Kerr, S. L., O’Donovan, A. & Pepping, C. A. (2015). Can Gratitude and Kindness Interventions Enhance Well-Being in a Clinical Sample? *Journal of Happiness Studies*, *16*(1), 17–36. <https://doi.org/10.1007/s10902-013-9492-1>
- Kirby, A., Edwards, L. & Hughes, A. (2008). Parents’ concerns about children with specific learning difficulties: Insights gained from an online message centre. *Support for Learning*, *23*(4), 193–200. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9604.2008.00393.x>

- Kommer, G. J. (2002). A Waiting List Model for Residential Care for the Mentally Disabled in the Netherlands. *Health Care Management Science*, 5(4), 285-290.
<https://doi.org/10.1023/a:1020386224121>
- Lewis, A. K., Harding, K. E., Snowdon, D. A. & Taylor, N. F. (2018). Reducing wait time from referral to first visit for community outpatient services may contribute to better health outcomes: A systematic review. *BMC Health Services Research*, 18(1), 869.
<https://doi.org/10.1186/s12913-018-3669-6>
- Ma, W.-M., Zhang, H. & Wang, N.-L. (2019). Improving outpatient satisfaction by extending expected waiting time. *BMC Health Services Research*, 19(1), 565.
<https://doi.org/10.1186/s12913-019-4408-3>
- McGill, N., McLeod, S., Crowe, K., Wang, C. & Hopf, S. C. (2021). Waiting lists and prioritization of children for services: Speech-language pathologists' perspectives. *Journal of Communication Disorders*, 91, 106099.
<https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2021.106099>
- McGonigle, L. & McGeoch, G. (2020). An initiative to improve equity, timeliness and access to District Health Board-funded physiotherapy in Canterbury, Christchurch, New Zealand. *Journal of Primary Health Care*, 12(4), 377-383.
<https://doi.org/10.1071/HC20074>
- McManus, J., Tsivos, Z., Woodward, S., Fraser, J. & Hartwell, R. (2018). Compassion Focused Therapy Groups: Evidence from Routine Clinical Practice. *Behaviour Change*, 35(3), 167–173. <https://doi.org/10.1017/bec.2018.16>
- Miller, A. R., Armstrong, R. W., Mâsse, L. C., Klassen, A. F., Shen, J. & O'Donnell, M. E. (2008). Waiting for child developmental and rehabilitation services: An overview of issues and needs. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 50(11), 815–821.
<https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.2008.03113.x>
- Mireau, R. & Inch, R. (2009). Brief Solution-Focused Counseling: A Practical Effective Strategy for Dealing with Wait Lists in Community-Based Mental Health Services. *Social Work*, 54(1), 63–70. <https://doi.org/10.1093/sw/54.1.63>
- Morin, M., Rivard, M., Morin, D., Mello, C. & Coulombe, P. (2022). Parents' satisfaction with a Canadian pilot clinic to reduce waiting lists for the assessment and diagnosis of autism spectrum disorder and intellectual disability in young children. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 35(5), 1186–1198.
<https://doi.org/10.1111/jar.13012>
- Morris, J., Grimmer-Somers, K., Kumar, S., Murphy, K., Gilmore, L., Ashman, B., ... & Coulter, C. (2011). Effectiveness of a physiotherapy-initiated telephone triage of orthopedic waitlist patients. *Patient Related Outcome Measures*, 2, 151-159.
<https://doi.org/10.2147/PROM.S23732>

- Murphy, K. & Harrison, E. (2022). The weight of waiting: The impact of delayed early intervention on parental self-efficacy. *British Journal of Special Education*, 49(1), 84–101. <https://doi.org/10.1111/1467-8578.12381>
- Naiker, U., FitzGerald, G., Dulhunty, J. M. & Rosemann, M. (2018). Time to wait: A systematic review of strategies that affect out-patient waiting times. *Australian Health Review*, 42(3), 286. <https://doi.org/10.1071/AH16275>
- Napier, C., McCormack, R. G., Hunt, M. A. & Brooks-Hill, A. (2013). A Physiotherapy Triage Service for Orthopaedic Surgery: An Effective Strategy for Reducing Wait Times. *Physiotherapy Canada*, 65(4), 358–363. <https://doi.org/10.3138/ptc.2012-53>
- Olokoba, L. B., Durowade, K. A., Adepoju, F. G. & Olokoba, A. B. (2020). Assessment of patients waiting and service times in the ophthalmology clinic of a public tertiary hospital in Nigeria. *Ghana Medical Journal*, 54(4), 231–237. <https://doi.org/10.4314/gmj.v54i4.5>
- Öst, L.-G. & Ollendick, T. H. (2017). Brief, intensive and concentrated cognitive behavioral treatments for anxiety disorders in children: A systematic review and meta-analysis. *Behaviour Research and Therapy*, 97, 134–145. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2017.07.008>
- Passalent, L. A., Landry, M. D. & Cott, C.A. (2010). Exploring Wait List Prioritization and Management Strategies for Publicly Funded Ambulatory Rehabilitation Services in Ontario, Canada: Further Evidence of Barriers to Access for People with Chronic Disease. *Healthcare Policy*, 5(4), e139–e156. <https://doi.org/10.12927/hcpol.2013.21739>
- Peipert, A., Krendl, A. C. & Lorenzo-Luaces, L. (2022). Waiting Lists for Psychotherapy and Provider Attitudes Toward Low-Intensity Treatments as Potential Interventions: Survey Study. *JMIR Formative Research*, 6(9), e39787. <https://doi.org/10.2196/39787>
- Raymond, M.-H., Demers, L. & Feldman, D. E. (2016a). Waiting list management practices for home-care occupational therapy in the province of Quebec, Canada. *Health & Social Care in the Community*, 24(2), 154–164. <https://doi.org/10.1111/hsc.12195>
- Raymond, M.-H., Demers, L. & Feldman, D. E. (2016b). Waiting list management practices for home-care occupational therapy in the province of Quebec, Canada. *Health & Social Care in the Community*, 24(2), 154–164. <https://doi.org/10.1111/hsc.12195>
- Raymond, M.-H., Demers, L. & Feldman, D. E. (2018). Differences in Waiting List Prioritization Preferences of Occupational Therapists, Elderly People, and Persons With Disabilities: A Discrete Choice Experiment. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 99(1), 35-42.E1. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2017.06.031>

- Raymond, M.-H., Feldman, D. E. & Demers, L. (2020). Referral Prioritization in Home Care Occupational Therapy: A Matter of Perspective. *Canadian Journal of Occupational Therapy*, 87(3), 182–191. <https://doi.org/10.1177/0008417420917500>
- Rivard, M., Morin, M., Mercier, C., Terroux, A., Mello, C. & Lépine, A. (2017). Social Validity of a Training and Coaching Program for Parents of Children With Autism Spectrum Disorder on a Waiting List for Early Behavioral Intervention. *Journal of Child and Family Studies*, 26(3), 877–887. <https://doi.org/10.1007/s10826-016-0604-5>
- Rutherford, M., Forsyth, K., McKenzie, K., McClure, I., Murray, A., McCartney, D., Irvine, L. & O'Hare, A. (2018). Implementation of a Practice Development Model to Reduce the Wait for Autism Spectrum Diagnosis in Adults. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 48(8), 2677–2691. <https://doi.org/10.1007/s10803-018-3501-5>
- Rymaszewski, L., Sharma, S., McGill, P., Murdoch, A., Freeman, S. & Loh, T. (2005). A team approach to musculo-skeletal disorders. *Annals of The Royal College of Surgeons of England*, 87(3), 174–180. <https://doi.org/10.1308/1478708051793>
- Sander, K., Wilson, H., Kelly, J. & Bligh, A. (2020). Examination of a Group Entry Model into Alcohol and other Drug (AOD) Treatment: Improvements in Attendance, Retention, and Clinical Capacity. *Substance Abuse*, 41(1), 19–23. <https://doi.org/10.1080/08897077.2019.1635064>
- Santesteban-Echarri, O., Hernández-Arroyo, L., Rice, S. M., Güerre-Lobera, M. J., Serrano-Villar, M., Espín-Jaime, J. C. & Jiménez-Arriero, M. Á. (2018). Adapting the Brief Coping Cat for Children with Anxiety to a Group Setting in the Spanish Public Mental Health System: A Hybrid Effectiveness-Implementation Pilot Study. *Journal of Child and Family Studies*, 27(10), 3300–3315. <https://doi.org/10.1007/s10826-018-1154-9>
- Schleider, J. L., Sung, J., Bianco, A., Gonzalez, A., Vivian, D. & Mullarkey, M. C. (2020). *Open Pilot Trial of a Single-Session Consultation Service for Clients on Psychotherapy Wait-Lists*. <https://doi.org/10.31234/osf.io/fdwqk>
- Stoop, A. P., Vrangbæk, K. & Berg, M. (2005). Theory and practice of waiting time data as a performance indicator in health care. *Health Policy*, 73(1), 41–51. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2004.10.002>
- Suppo, J. & Floyd, K. (2012). Parent Training for Families who have Children with Autism: A Review of the Literature. *Rural Special Education Quarterly*, 31(2), 12–26. <https://doi.org/10.1177/875687051203100203>
- Trusler, K., Doherty, C., Mullin, T., Grant, S. & McBride, J. (2006). Waiting times for primary care psychological therapy and counselling services. *Counselling and Psychotherapy Research*, 6(1), 23–32. <https://doi.org/10.1080/14733140600581358>
- Victor, P., Teismann, T. & Willutzki, U. (2016). Resilienzförderung während der Wartezeit auf einen Therapieplatz: Evaluation eines Gruppenangebotes im Versorgungssetting.

PPmP - Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie, 66(12), 486–488.
<https://doi.org/10.1055/s-0042-117716>

- Whitfield, G., Hinshelwood, R., Pashely, A., Campsie, L. & Williams, C. (2006). The Impact of a Novel Computerized CBT CD Rom (Overcoming Depression) Offered to Patients Referred to Clinical Psychology. *Behavioural and Cognitive Psychotherapy*, 34(1), 1–11. <https://doi.org/10.1017/S135246580500250X>
- Williamson, H. J., Perkins, E. A., Massey, O. T., Baldwin, J. A., Lulinski, A., Armstrong, M. I. & Levins, B. L. (2018). Family Caregivers as Needed Partners: Recognizing Their Role in Medicaid Managed Long-Term Services and Supports. *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities*, 15(3), 214–225. <https://doi.org/10.1111/jppi.12258>
- Zachor, D., Isaacs, J. & Merrick, J. (2006). Alternative developmental evaluation paradigm in centers for developmental disabilities. *Research in Developmental Disabilities*, 27(4), 400–410. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2005.05.004>

9.3 Ergebnisliste der systematischen Literaturrecherche

Ergebnisse aus der systemischen Literaturrecherche (13 Dokumente)

- Darkwa, M., Engel, K., Findlay, Z., Voyer, A.-M. & Waddell, A. E. (2023). Using co-design to improve the client waiting experience at an outpatient mental health clinic. *BMJ Open Quality*, 12(1), e001781. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-001781>
- Dekel, I., Hertz-Palmor, N., Dorman-Ilan, S., Reich-Dvori, M., Gothelf, D., & Pessach, I. M. (2023). Bridging the gap between the emergency department and outpatient care: Feasibility of a short-term psychiatric crisis intervention for children and adolescents. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 32(4), 631–637. <https://doi.org/10.1007/s00787-021-01896-2>
- Godwin, D., Dempsey, J., Cervantes, J., Smith, J. & Voigt, R. (2021). Effectiveness of a Psychoeducational Intervention for Families of Children Awaiting a Developmental Evaluation. *Health & Social Work*, 46(2), 136–141. <https://doi.org/10.1093/hsw/hlab006>
- Hoyt-Hallett, G., Beckers, K., Enman, M. & Betuzzi, C. (2009). Addressing pediatric wait times using the model of human performance technology. *Canadian Journal of Occupational Therapy*, 76(1), 219–227. <https://doi.org/10.1177/000841740907600s06>
- Iqbal, Z., Airey, N. D., Brown, S. R., Wright, N. M. J., Miklova, D., Nielsen, V., Webb, K. & Sajjad, A. (2021). Waiting list eradication in secondary care psychology: Addressing a National Health Service blind spot. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 28(4), 969–977. <https://doi.org/10.1002/cpp.2551>
- Kennedy, J. N., Missiuna, C. A., Pollock, N. A., Sahagian Whalen, S., Dix, L. & Campbell, W. N. (2020). Making connections between school and home: Exploring therapists'

- perceptions of their relationships with families in partnering for change. *British Journal of Occupational Therapy*, 83(2), 98–106. <https://doi.org/10.1177/0308022619876560>
- McGill, N., McLeod, S., Crowe, K., Wang, C. & Hopf, S. C. (2021). Waiting lists and prioritization of children for services: Speech-language pathologists' perspectives. *Journal of Communication Disorders*, 91, 106099. <https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2021.106099>
- McManus, J., Tsivos, Z., Woodward, S., Fraser, J. & Hartwell, R. (2018). Compassion Focused Therapy Groups: Evidence from Routine Clinical Practice. *Behaviour Change*, 35(3), 167–173. <https://doi.org/10.1017/beh.2018.16>
- Mireau, R. & Inch, R. (2009). Brief Solution-Focused Counseling: A Practical Effective Strategy for Dealing with Wait Lists in Community-Based Mental Health Services. *Social Work*, 54(1), 63–70. <https://doi.org/10.1093/sw/54.1.63>
- Morin, M., Rivard, M., Morin, D., Mello, C. & Coulombe, P. (2022). Parents' satisfaction with a Canadian pilot clinic to reduce waiting lists for the assessment and diagnosis of autism spectrum disorder and intellectual disability in young children. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 35(5), 1186–1198. <https://doi.org/10.1111/jar.13012>
- Passalent, L. A., Landry, M. D. & Cott, C.A. (2010). Exploring Wait List Prioritization and Management Strategies for Publicly Funded Ambulatory Rehabilitation Services in Ontario, Canada: Further Evidence of Barriers to Access for People with Chronic Disease. *Healthcare Policy*, 5(4), e139–e156. <https://doi.org/10.12927/hcpol.2013.21739>
- Peipert, A., Krendl, A. C. & Lorenzo-Luaces, L. (2022). Waiting Lists for Psychotherapy and Provider Attitudes Toward Low-Intensity Treatments as Potential Interventions: Survey Study. *JMIR Formative Research*, 6(9), e39787. <https://doi.org/10.2196/39787>
- Santesteban-Echarri, O., Hernández-Arroyo, L., Rice, S. M., Güerre-Lobera, M. J., Serrano-Villar, M., Espín-Jaime, J. C. & Jiménez-Arriero, M. Á. (2018). Adapting the Brief Coping Cat for Children with Anxiety to a Group Setting in the Spanish Public Mental Health System: A Hybrid Effectiveness-Implementation Pilot Study. *Journal of Child and Family Studies*, 27(10), 3300–3315. <https://doi.org/10.1007/s10826-018-1154-9>

Ergebnisse aus Schneeball Suche (9 Ergebnisse)

- Asay, T. P. & Lambert, M. J. (1999). The empirical case for the common factors in therapy: Quantitative findings. In M. A. Hubble, B. L. Duncan & S. D. Miller (Hrsg.), *The heart and soul of change: What works in therapy* (S. 23–55). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/11132-001>

- Cook, L., Landry, M. D., & Cott, C. A. (2006). *Wait lists and wait times for community-based adult rehabilitation in Ontario*. Toronto: Arthritis Community Research and Evaluation Unit (ACREU).
- Flannery-Schroeder, E. C. & Kendall, P. C. (2000). *Group and Individual Cognitive-Behavioral Treatments for Youth with Anxiety Disorders: A Randomized Clinical Trial*. *Cognitive Therapy and Research*, 24(3), (251-278).
<https://doi.org/10.1023/A:1005500219286>
- Flannery-Schroeder, E., Choudhury, M. S. & Kendall, P. C. (2005). Group and Individual Cognitive-Behavioral Treatments for Youth With Anxiety Disorders: 1-Year Follow-Up. *Cognitive Therapy and Research*, 29(2), 253–259. <https://doi.org/10.1007/s10608-005-3168-z>
- Fogarty, C. & Cronin, P. (2008). Waiting for healthcare: a concept analysis. *Journal of Advanced Nursing* 61(4), 463–471. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04507.x>
- Giske, T. & Gjengedale, E. (2007). 'Preparative waiting' and coping theory with patients going through gastric diagnosis. *Journal of Advanced Nursing* 57(1), 87–94.
<https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.04082.x>
- King, G., Williams, L. & Hahn Goldberg, S. (2017). Family-oriented services in pediatric rehabilitation: a scoping review and framework to promote parent and family wellness. *Child: Care, Health and Development*, 43(3), 334-347.
<https://doi.org/10.1111/cch.12435>
- Manassis, K., Mendlowitz, S. L., Scapillato, D., Avery, D., Fiksenbaum, L., Freire, M. & Owens, M. (2002). Group and individual cognitive-behavioral therapy for childhood anxiety disorders: a randomized trial. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 41(12), 1423–1430. <https://doi.org/10.1097/00004583-200212000-00013>
- Passalent, L. A., Landry, M. D. & Cott, C.A. (2009). Wait Times for Publicly Funded Outpatient and Community Physiotherapy and Occupational Therapy Services: Implications for the Increasing Number of Persons with Chronic Conditions in Ontario, Canada. *Physiotherapie Canada*, 61(1), 5-14. <https://doi.org/10.3138/physio.61.1.5>

Ergebnis aus Internetrecherche (1 Ergebnis)

- Psychomotorik Schweiz. (2022). Fachkräftemangel PMT im Bildungsbereich. Verfügbar unter:
https://www.psychomotorik-schweiz.ch/fileadmin/redaktion/public/beruf/220418_Fachkraeftemangel_PMT_Bildungsbereich.pdf

9.4 Leitfaden zum Interview mit der Expertin

Einleitungstext

Vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen. Bevor wir beginnen, möchte ich kurz meine Motivation für dieses Gespräch erläutern und warum ich Sie speziell befrage.

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit arbeite ich an der Entwicklung eines Fragebogens zum Umgang von Psychomotoriktherapeut:innen in der Deutschschweiz mit Wartelisten. Durch die Auswertung des Fragebogens möchte ich herausfinden, welche Strategien in der Praxis häufig angewendet werden und ob diese als effektiv erachtet werden. Ihr Beitrag zu diesem Interview ist für mich besonders wertvoll, da es in der Literatur nur begrenzt Informationen zum Umgang von Psychomotoriktherapeut:innen mit Wartelisten gibt. Ihr Praxiswissen kann mir wichtige Hinweise für die Formulierung der Fragen im Fragebogen liefern.

Gibt es noch Fragen dazu?

Nun werde ich Ihnen einige Fragen stellen. Es ist wichtig, dass Sie alles erzählen, was für Sie relevant ist. Wir haben ausreichend Zeit, daher stehen Sie nicht unter Druck und können frei sprechen. Ich schätze, das Interview wird zwischen 45 und 60 Minuten dauern.

Ich plane, das gesamte Gespräch aufzuzeichnen und später zu transkribieren. Dadurch kann ich besser folgen und muss nicht während des Interviews mitschreiben. Ist das für Sie in Ordnung? Dann werde ich jetzt die Aufnahme starten.

Gut, dann lassen Sie uns mit der ersten Frage beginnen...

Fragenblock 1: Wahrnehmung der aktuellen Situation

Leitfrage		
Könnten Sie mir etwas darüber erzählen, wie sich für Sie die gegenwärtige Anmelde- und Wartelistensituation in der Psychomotoriktherapie darstellt?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
-persönliches Erleben -Zugänglichkeit und Verfügbarkeit (länge der Wartezeit) -Auswirkung auf den Arbeitsalltag -Veränderung über die Zeit	-Können Sie das noch etwas genauer erklären?" -Habe ich das richtig verstanden, dass...?" -Welche Auswirkungen hatte das für Sie konkret? -Können Sie ein Beispiel dafür geben? -Wie empfinden Sie diese Situation? -Würden Sie sagen, dass sich die Situation in letzter Zeit verbessert/ verschlechtert hat?	-Wie erleben dies aus ihrer Erfahrung Therapeut:innen, Lehrpersonen, Eltern und/oder Kinder? -Welche Auswirkungen hat diese Situation auf den Arbeitsalltag von Therapeut:innen? -Wie nehmen Sie die Entwicklung dieser Situation über den Zeitrahmen der letzten 10 Jahre wahr? -Wie viele Kinder befinden sich momentan auf der Warteliste? Empfinden Sie dies als viel?

	-Wie sehen Sie persönlich die Entwicklung dieser Situation in der Zukunft?	-Wie lange wartet ein Kind durchschnittlich auf einen Therapieplatz? Empfinden Sie diese Wartezeit als lange?
--	--	---

Fragenblock 2: Wartelisten

Leitfrage		
Könnten Sie mir beschreiben, wie die Prozesse zur Erstellung von Wartelisten in Ihrer Organisation ablaufen?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
-Anmeldeverfahren -Verwaltung der Warteliste -Definition der Warteliste	-Können Sie noch etwas mehr darüber erklären, wie das Anmeldeverfahren konkret abläuft? -Können Sie ein Beispiel für eine Situation geben, die den Umgang mit der Warteliste illustriert? -Gibt es sonst noch etwas? -Was meinen Sie damit?	-Wie werden bei ihnen Wartelisten erstellt? - Könnten Sie beschreiben, wie der Zeitraum definiert ist, während dem Kinder auf Ihrer Warteliste bleiben, einschließlich der Phasen von der Anmeldung bis zur Abklärung oder dem Therapiestart? -Wie wird das Wartelistenmanagement in Ihrer Organisation gehandhabt? Wird es intern oder extern durchgeführt?

Fragenblock 3: Gründe für lange Wartelisten

Leitfrage		
Könnten Sie mir Ihre Gedanken darüber teilen, welche Ursachen Sie für die Entstehung langer Wartelisten sehen?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
-Angebots- und Nachfrageungleichgewicht -Ressourcenknappheit -Fachkräftemangel	-Gibt es sonst noch etwas? -Können Sie mir das genauer beschreiben? Könnten Sie das noch genauer erklären? -Haben Sie ein Beispiel, damit ich mir das konkreter vorstellen kann? -Was meinen Sie damit?	-Wie beeinflussen aus ihrer Perspektive das Angebots- und Nachfrageungleichgewicht die Entstehung von langen Wartelisten? -Wie beeinflussen aus ihrer Perspektive Ressourcenknappheit die

		Entstehung von langen Wartelisten? -Wie beeinflussen aus ihrer Perspektive Fachkräftemangel die Entstehung von langen Wartelisten?
--	--	---

Fragenblock 4: Strategien für den Umgang mit einer langen Warteliste

Leitfrage		
Welche Herangehensweisen oder Lösungsansätze werden Ihrer Meinung nach eingesetzt, um mit einer längeren Warteliste umzugehen?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
-Priorisierung -Ressourcenerhöhung -Warteangebote	-Könnten Sie mir noch mehr Beispiele für erfolgreiche Herangehensweisen zur Bewältigung langer Wartelisten nennen? -Ich bin neugierig, wie diese Lösungsansätze in der Praxis umgesetzt werden. Können Sie das genauer beschreiben? -Welche Vorteile sehen Sie in diesen Lösungsansätzen im Vergleich zu anderen möglichen Strategien? -Wie könnten bestimmte Herangehensweisen an unterschiedlichen Standorten oder in verschiedenen Kontexten variieren? -Können Sie mir das genauer beschreiben? -Haben Sie ein Beispiel, damit ich mir das konkreter vorstellen kann? -Was meinen Sie damit?	-Was sind in ihrer Erfahrung die effektiven Maßnahmen für den Umgang mit einer langen Warteliste? -Welche konkreten Maßnahmen wurden ergriffen, um die Kapazität der Dienstleistungserbringung zu erhöhen? -Wie können Warteangebote umgesetzt werden? Was gilt es dabei zu beachten? -Können Sie Beispiele für Situationen oder Fälle nennen, in denen die Priorisierung auf der Warteliste eine Rolle gespielt hat?

Abschluss

Leitfrage

Gibt es noch etwas, das Sie gerne hinzufügen würden oder das bisher unerwähnt geblieben ist, aber für Sie von Bedeutung ist?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
-weitere Punkte, welche noch nicht zur Sprache kamen -Abschluss	-Gibt es sonst noch etwas?	-

Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um meine Fragen zu beantworten. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür.

9.5 Codiertes Transkript des Interviews mit der Expertin

Mit [REDACTED] Fachbereichsleitung Psychomotorik [REDACTED]. Am 21.Nov. 2023 telefonisch durchgeführt.

Codierung

Warten
Warteliste
Wartelistenmanagementstrategie
Sicherung der Anmeldequalität
Wartelisteprüfung
Priorisierung
Gruppentherapie 3+
zeitbegrenzte Therapie
spezifische Wissensvermittlung während der Wartezeit
Weitere Strategien

Fragenblock 1: Wahrnehmung der aktuellen Situation

Leitfrage: Könnten Sie mir etwas darüber erzählen, wie sich für Sie die gegenwärtige Anmelde- und Wartelistensituation in der Psychomotoriktherapie darstellt?

B: #00:05:19-4# Weil grundsätzlich finde ich auch / es hat auch Vorteile. Also es hat auch Punkte, die man auch gut finden kann, wo es auch Vorteile hat, wenn ein Kind drei Monate auf eine Abklärung warten muss. Zum Beispiel im Sinne von: Die Lehrperson meldet in Zürich an, die Lehrperson stellt einen Leidensdruck fest und sie meldet an. In drei Monaten kann die Abklärung gemacht werden. In den drei Monaten kann ich als Therapeutin schon auch schauen, wie sieht es denn genau aus bei diesen Schwierigkeiten. Hat es hier schon Verbesserung gegeben, ist es immer noch gleich, hat es Verschlechterungen gegeben. Man kann schon einen Prozess sehen und je nachdem liegt es zum Beispiel auf der Hand „ah ich glaube Psychomotorik ist gar nicht angezeigt oder doch es ist sehr sehr wichtig“. #00:06:03-4#

B: #00:06:03-4# Gerade bei Therapiestellen, die eine hohe Warteliste haben oder eine lange Warteliste, sagen wir immer auch den Leuten sie sollen zuerst das Telefon in die Hand nehmen. Denn in sechs Monaten kann so viel gegangen sein. Vielleicht ist es gar nicht mehr nötig. #00:06:17-1#

B: #00:07:34-1# Also grundsätzlich kommt eine Anmeldung rein in die Therapiestelle und dann erfasst die Therapeutin die Anmeldung und dann ist das Kind auf der Warteliste. #00:07:42-6#

B: #00:07:42-6# Und grundsätzlich sagen wir aber innerhalb von 3 Monaten, respektive es steht so im Volksschulgesetz vom Kanton Zürich, muss ein Kind abgeklärt werden. Und das ist aber nicht immer möglich. Aber je nachdem warten sie halt nachher auch noch auf ein Plätzchen. #00:07:56-0#

I: #00:09:13-9# Und ab wann finden Sie, ist es lang / eine lange Zeit, die ein Kind warten muss auf einen Therapieplatz? #00:09:23-1#

B: #00:09:23-1# Das ist etwas jetzt noch schwierig und da ist die Frage, ob ich das wahrscheinlich als Mama beantworte oder als Fachexpertin oder als Therapeutin. Denn als Mutter ist grundsätzlich / ist es doch einfach so, wenn jemand jetzt findet, dass dein Kind einen Förderbedarf hat, dann findest du eigentlich / dann willst du sofort zu dieser Fachperson und dies anschauen. Dann ist eigentlich jeder Moment, den du warten musst, nicht angenehm. Denn du hast dann gehört, irgendetwas hat einen Förderbedarf. #00:09:54-3#

B: #00:09:54-3# Und eben auf der Ebene der Therapeutin finde ich, ist es manchmal nicht schlecht, wenn es noch ein bis zwei Monate warten muss. Weil man dann auch gerade so sieht, ist jetzt schon etwas gegangen oder nicht. Das finde ich nicht einmal eine Wartezeit, ja das gehört ein bisschen dazu. Für die Therapeutin ist es aber sicher so, sobald sie fünf, sechs oder sieben Kinder auf der Warteliste hat, da beginnt es sie zu stressen. So nehme ich es oft wahr. Denn es sind ja Kinder, die warten. Es sind Lebewesen mit Leben, die man entsprechend fördert. #00:10:28-9#

B: #00:11:35-6# Und wünschenswert wäre natürlich, dass wirklich zeitnah innerhalb von 3 Monaten, so wie es auch im Volksschulgesetz steht, eine Abklärung stattfinden könnte und man herausfinden kann, ob der der Therapiebedarf da ist oder nicht. Also das wäre das wünschenswerte Szenario mit drei Monaten. #00:11:51-5#

B: #00:15:51-0# Wobei aber auch / aber das muss man auch noch sagen, dass Wartelisten manchmal sehr tolle Projekte / manchmal aus der Warteliste, aus der Not sind unsere Therapeutinnen auch sehr erfinderisch und haben plötzlich ganz gute Ideen, wie man noch arbeiten könnte. #00:16:11-8#

Fragenblock 2: Wartelisten

Leitfrage: Könnten Sie mir beschreiben, wie die Prozesse zur Erstellung von Wartelisten in Ihrer Organisation ablaufen?

B: #00:18:46-8# Ja, wir haben so ein Merkblatt ausgeschafft. Gerade neu überarbeitet auf dieses Schuljahr. Weil das Alte hat wie nicht mehr gepasst. Also es ist so ein bisschen wie "Was mache ich, wenn ich ganz eine lange Warteliste habe?" Und das ist wie anders was man sich noch vor zehn Jahren überlegen konnte und was man jetzt machen kann. Ich kann Ihnen, das ist kein Geheimnis, das ist ein Paper, das unsere Therapeut:innen haben, das auch gern mailen. #00:19:10-0# #00:19:11-0#

B: #00:20:10-3# Also sie managen das selbst. Wir haben aber ein System, in welches ich hineinsehe. Ich sehe die ganze Stadt, also sie erfassen die Kinder in unserem Datensystem, aber sie managen das natürlich selbst. Ich sehe es einfach. Wenn ich jetzt auf Mitarbeiter:innen-Besuch gehe, kann ich dort hinein gehen und dann sehe ich, da warten drei Kinder, da warten zehn Kinder, so viele sind sie am Abklären. Aber schlussendlich, wie sie alles managen und wie sie damit umgeht, das schaut sie selbst. Es ist ja auch jede an ihrer Therapiestelle auf sich alleine gestellt, aber natürlich hat sie unsere Unterstützung, wenn sie dies braucht. #00:20:46-4#

Fragenblock 4: Strategien für den Umgang mit einer langen Warteliste

Leitfrage: Welche Herangehensweisen oder Lösungsansätze werden Ihrer Meinung nach eingesetzt, um mit einer längeren Warteliste umzugehen?

B: #00:21:53-0# Wir sind jetzt auch wieder daran neue Dinge zu testen. Also eben auch je nach Therapeut:innen. Bei uns versuchen einige jetzt einfach kürzere Therapieeinheiten zu machen. Also ich kann noch nicht sagen inwiefern / natürlich haben wir das jetzt noch nicht ausgewertet. Aber so, dass man das Kind nicht mehr zwei Jahre in Therapie hat, sondern, dass es vielleicht ein dreiviertel Jahr ist. Und da kommt es natürlich sehr drauf an, wie man die Ziele definiert, an denen man arbeitet. Und dass es auch klar ist, "also wir arbeiten ein dreiviertel Jahr daran und dann setzen wir einen Punkt."

#00:22:28-1#

B: #00:22:28-1# Dann fest auch Sensibilisieren. Also unsere Lehrpersonen müssen wissen, wir haben nicht ein unendliches Kontingent an PMT. Sie müssen verstehen, dass unsere Therapiestelle XY, wo zwei Schulen bedient, die hat 10 Lektionen, sage ich jetzt mal, für die eine Schule und 10 Lektionen für die andere Schule. In einer Schule hat es zwölf Klassen und zehn Kindergärten und dann kann nicht jede Kindergärtnerin fünf Kinder anmelden. Das müssen sie zum Beispiel auch verstehen." #00:22:57-5#

B: #00:22:57-5# Oft muss man auch mal mit der Schulleitung zusammensitzen. Und dann an eine Teamsitzung gehen und dies den Lehrpersonen erläutern, wie so was überhaupt / Und wenn man dann versteht: "Ah ja stimmt, logisch. Ich kann gar nicht so viele / Ich muss mir vielleicht nochmals mehr überlegen, welches Kind melde ich an." #00:23:15-6# #00:23:15-6#

B: #00:23:15-6# Oder im Bedarfsfall / es gibt jetzt eine Therapiestelle, da rufen die Lehrpersonen jetzt jedes Mal kurz an und tauschen sich mit der Therapeutin über das Kind aus, bevor sie es anmelden. Denn das Problem ist ja, wenn das Kind angemeldet ist, dann haben die Eltern ja schon unterschrieben. Die Eltern möchten dann ja diese Abklärung, weil sie ja gehört haben, irgendetwas ist im Argen und dann ist es ganz unbefriedigend, wenn dann nach dreiviertel Jahr, wenn sich die Therapeutin meldet und sagt: "Ja, das ist eigentlich kein Grund für eine Therapie." #00:23:47-0#

B: #00:24:05-7# Dann ja, was natürlich auch gut ist, wenn man einfach auch Warteangebote macht. Sprich, dass man gewisse Kinder gerade in eine Fördergruppe oder in ein Turnen oder in so etwas aufnehmen kann. Dass die einfach schon einmal etwas haben. Denn in dieser Zeit passiert auch schon etwas. #00:24:21-0#

B: #00:24:21-0# Oder auch, wir haben jetzt mehrere Therapiestellen, die Grossgruppen haben. Also im Sinn von, wenn ein Kind schon länger in Therapie ist und eigentlich gut unterwegs ist, dann kann das in die Grossgruppe wechseln. Und dann gibt es wieder Therapieplätze frei für die, die einfach die Nähe des Einer-, Zweier- oder Dreier-Settings brauchen. #00:24:41-7#

B: #00:24:45-8# Und dann auch natürlich, kann man schon beratend wirken, wenn ein Kind angemeldet wird. Was können Eltern oder Lehrpersonen schon machen in dieser Zeit, bis eine Therapie aufgenommen werden kann. #00:24:59-9#

I: #00:25:14-2# Und wenn Sie sagen Warteangebote, in welchem Rahmen / oder haben sie einen Überblick, was alles so für Angebote angeboten werden momentan? #00:25:26-4#

B: #00:25:26-4# Ich muss jetzt eben zuerst mal noch / Weil bei zweien, wo ich jetzt eben nachgefragt habe, denn wir haben gerade so eine Liste von Gruppenprojekten und dann habe ich jetzt eben nachgefragt und die eine hat eben gesagt, dass sie mittlerweile keine Warte- / also sie haben nur noch abgeklärte Kinder dabei. Und für mich sind abgeklärte Kinder keine Wartelistekinder mehr. Denn wenn ein Kind abgeklärt wird, dann entscheidet man sich ja für das Setting. Und dann sagt man zum Beispiel: "Ah ich habe eine Grossgruppe und es ist genau das Großgruppensetting, wo das Kind braucht, weil es um sozio-emotionale Themen geht." Darum ich denke / Also es kommt dann gleich direkt / Und das ist ebenso bei denen einen Gruppenprojekten. #00:26:06-0#

B: #00:26:06-0# Und sonst, haben wir ehrlich gesagt eben von diesen 40 Therapiestellen, sind es ein, zwei jetzt, die nur / die ich jetzt gerade so weiss oder bei denen direkt Wartelistenkinder die Zielgruppe sind. Also wahrscheinlich sind es noch mehr, ich weiss einfach nicht alle, weil sie uns natürlich nicht über alles Rechenschaft ablegen müssen. #00:26:32-7#

I: #00:26:32-7# Dem entsprechend ist es ihrer Erfahrung nach dann eher so, dass ein Kind eine Abklärung hat, wodurch man dann auch klar weiss, was die Förderschwerpunkte sind und dann wird je nachdem ein Gruppensetting sucht, wenn es für das Kind auch passt? #00:26:51-0#

B: #00:26:51-0# Ja genau. Weil je nachdem ist es auch so / Also wir haben auch Gruppenprojekte, wo eben auch direkt Kinder von der Warteliste aufgenommen werden. Und dort ist es manchmal auch so, dass sie manchmal ein bisschen Systemsprenger:innen sind, diese Kinder. Im Sinne von, wenn das dann so wilde Kinder oder Kinder mit so viel Förderbedarf sind und dann kommen sie in eine achter-Gruppe in einer Turnhalle, das geht einfach nicht. Und dann kennst du als Therapeut:in das Kind noch zu wenig, weil du es gar noch nicht abgeklärt hast, das Setting ist unpassend / #00:27:22-7#

Abschluss

Leitfrage: Gibt es noch etwas, das Sie gerne hinzufügen würden oder das bisher unerwähnt geblieben ist, aber für Sie von Bedeutung ist?

B: #00:36:49-7# Ich glaube, wenn man ganz fest eben sensibilisiert auf Ebene der Schulleitung und Lehrpersonen. So dass sie schon genau auch wissen, welche Kinder sind denn das Klientel für die PMT. Wenn diese schon so ganz ausgewählt anmelden. Es fängt dort an oder / also Öffentlichkeitsarbeit oder auch (unv.). So dass die Leute, die die Anmeldungen schlussendlich bei uns ausfüllen, auch wissen, welche Kinder / Das schon mal die richtigen Aufpoppen. #00:37:21-3#

B: #00:38:02-2# Ich finde es ist auch mal möglich, also als Therapeut:in, also ich habe dreizehn Jahre so gearbeitet, also im Sinn von: "Ja dann habe ich mal ganz viele Kinder auf der Warteliste und dann mache ich vielleicht mal mehr eher grössere Gruppen, sprich, vier Kinder in der Therapie, habe ich dann auch gemacht. Aber dann auch zum Beispiel nicht fünfundvierzig Minuten, sondern eine Stunde Therapiestunde. Und sich dann aber auch bei den Lehrpersonen abgrenzt, also im Sinne von "jetzt kann ich nicht mehr das Gleiche leisten zum Kind." Denn in einer vierer Gruppe ist es ein anderes Setting, in welchem es kommt. #00:38:34-8#

B: #00:38:34-8# Ja und das ist auch schwierig sich so abzugrenzen. Und dann kann man auch mal sagen "ja jetzt mache ich mal ein halbes Jahr" und nachher muss man aber wieder zurück zum alten, weil ansonsten etabliert sich dies so und es finden alle "ah ja super, sie nimmt ja die Kinder, also anmelden". #00:38:54-2#

B: #00:39:02-2# Und eben, wieso auch nicht sagen, "jetzt machen wir mal eine kürzere Therapiedauer". Denn es gibt Kinder, da könnte man sagen, die haben wahrscheinlich ein Leben lang Therapiebedarf. Aber irgendwann schliesst man auch einfach mal ab und findet, es gibt eine Pause. Die Logopädie macht das auch sehr viel. Auch Pausen also Therapie im Intervall /. Zum Schauen, was in dieser Zeit passiert, wenn es keine Therapie gibt. Und nachher kann man es wieder aufnehmen. Oder gerade auch wenn das Kind nicht mehr so motiviert ist und therapiemüde ist, dann bringt es nichts mehr. #00:39:39-3#

B: #00:41:54-3# Eine Therapeutin macht, zum Beispiel, auch wirklich eine Triagesitzung mit der einen Schulleitung des einen Schulhauses. Und dann werden die Kinder besprochen und es wird dann gemeinsam entschieden, welche Kinder werden für die PMT angemeldet. Weil wirklich der Bedarf so hoch ist, aber es wird dann gemeinsam entschieden. #00:42:14-5#

9.6 Zusammenfassung des Interviews mit der Expertin

Mit [REDACTED] Fachbereichsleitung Psychomotorik [REDACTED] Am 21.Nov. 2023 telefonisch durchgeführt.

Warten

Gemäss dem Volksschulgesetz des Kantons Zürich sollte eine psychomotorische Abklärung innerhalb von drei Monaten erfolgen, was jedoch nicht immer möglich ist. Dennoch wäre es wünschenswert, dass diese Abklärungen zeitnah innerhalb der gesetzten Frist von drei Monaten durchgeführt werden könnten, um den Therapiebedarf festzustellen. Es kommt auch vor, dass Kinder nach einer Abklärung noch auf einen Therapieplatz warten müssen.

Aus Sicht der Eltern kann die Wartezeit unangenehm sein, wenn ihr Kind auf einen Platz warten muss. Die Information, dass die Lehrperson einen Förderbedarf vermutet, kann Eltern verunsichern. Oft sind sie erleichtert, wenn sie so bald wie möglich eine Abklärung erhalten, um den Förderbedarf ihres Kindes und die mögliche Unterstützung herauszufinden.

Von der Perspektive der Therapeutin aus betrachtet, kann eine kurze Wartezeit von ein bis zwei Monaten jedoch auch Vorteile haben. In dieser Zeit lassen sich Fortschritte oder Verschlechterungen bei den Schwierigkeiten des Kindes erkennen, was wichtige Hinweise für den Therapiebedarf liefert. Erfahrungsgemäss beginnen Wartelisten die Therapeut:innen zu stressen, sobald fünf oder mehr Kinder darauf stehen.

Warteliste

Grundsätzlich läuft die Anmeldung in der Therapiestelle so ab: Eine Anmeldung wird eingereicht und von dem:der Therapeut:in erfasst, woraufhin das Kind auf die Warteliste gesetzt wird. Die Therapeut:innen managen die Wartelisten selbstständig, wobei ein übergeordnetes System vorhanden ist, das Einblick in die Gesamtsituation ermöglicht. Durch dieses System kann eingesehen werden, wie viele Kinder warten oder abgeklärt werden. Letztendlich entscheiden die Therapeutinnen eigenständig, wie sie mit der Organisation umgehen, wobei sie auf die Unterstützung der Institution zählen können, wenn sie sie benötigen. Lange Wartelisten können manchmal zu interessanten Projekten führen, da unsere Therapeutinnen sehr erfinderisch sind und gute Ideen entwickeln, wie sie weiterarbeiten können.

Wartelistenmanagementstrategie

Wir haben vor kurzem ein aktualisiertes Merkblatt zum Wartelistenmanagement für dieses Schuljahr ausgearbeitet und erstellt, da das vorherige nicht mehr angemessen war. Dieses Merkblatt bietet Therapeut:innen verschiedene Strategien und Ansätze für den Umgang mit einer langen Warteliste. Die Therapeut:innen managen ihre Wartelisten eigenständig, wobei ein übergeordnetes System vorhanden ist, das Einblick in die Gesamtsituation ermöglicht. Durch dieses System kann eingesehen werden, wie viele Kinder warten oder abgeklärt werden. Letztendlich sind die Therapeut:innen an ihren Standorten eigenverantwortlich für den Umgang mit der Warteliste, wobei sie auf die Unterstützung der Institution zählen können, wenn sie sie benötigen.

Sicherung der Anmeldequalität

Um die Qualität der Anmeldungen zu sichern, ist es wichtig, unsere Lehrpersonen und Schulleitungen zu sensibilisieren. Einerseits müssen sie verstehen, dass wir begrenzte Kapazitäten für Psychomotoriktherapie (PMT) haben. Zum Beispiel bedient eine Therapiestelle zwei Schulen, wobei jeweils nur eine begrenzte Anzahl Therapiektionen zur Verfügung stehen. Andererseits sollten sie auch wissen, welche Kinder das Klientel der Psychomotoriktherapie sind, sodass bereits von Anfang an die richtigen Kinder angemeldet werden.

In Teamsitzungen kann den Lehrpersonen beispielsweise erläutert werden, wie wichtig es ist, sorgfältig zu entscheiden, welche Kinder für eine PMT angemeldet werden sollen. Manchmal tauschen sich Lehrpersonen sogar telefonisch mit Therapeut:innen aus, bevor sie ein Kind anmelden, um sicherzustellen, dass die Anmeldung gerechtfertigt ist. Dies verhindert enttäuschende Situationen für Eltern, die nach langer Wartezeit erfahren, dass ihr Kind keine Therapie benötigt. In Schulen mit hohem Bedarf an Psychomotoriktherapie führt der:die Therapeut:in zum Beispiel eine Triagesitzung mit der Schulleitung durch. Dabei werden die Kinder besprochen und es wird gemeinsam entschieden, welche Kinder für die PMT angemeldet werden sollen.

Wartelisteprüfung

Insbesondere bei Therapiestellen mit einer langen Warteliste empfehlen wir den Therapeut:innen, vor der Einladung zu einer Abklärung den aktuellen Therapiebedarf telefonisch zu überprüfen. Denn

innerhalb von beispielsweise sechs Monaten kann sich viel verändern und es ist möglich, dass die Therapie dann nicht mehr erforderlich ist. Es ist wichtig, proaktiv zu handeln und gegebenenfalls Kontakt aufzunehmen, um die Situation zu klären und die Warteliste zu aktualisieren.

Priorisierung

An einigen Therapiestellen mit hohem Bedarf an Psychomotoriktherapie führen Lehrpersonen vor der Anmeldung eines Kindes kurze Telefonate mit den Therapeut:innen, um das Kind zu besprechen und den Therapiebedarf zu klären. Dieser Schritt ist wichtig, da nach der Anmeldung die Eltern bereits informiert sind und eine lange Wartezeit frustrierend sein kann, insbesondere wenn sich später herausstellt, dass die Therapie nicht erforderlich ist.

Eine Maßnahme zur Priorisierung, die von Therapiestellen durchgeführt wird, ist die Durchführung von Triagesitzungen zwischen einer Therapeutin und der Schulleitung eines Schulhauses. Gemeinsam werden die Kinder besprochen und es wird entschieden, welche Kinder für die psychomotorische Therapie angemeldet werden sollen. Diese Vorgehensweise ist besonders wichtig bei hohem Bedarf, um sicherzustellen, dass die Therapie denjenigen zugutekommt, die sie am dringendsten benötigen.

Gruppentherapie 3+

In einigen Therapiestellen werden Grossgruppen eingesetzt, insbesondere wenn Kinder bereits längere Zeit in Therapie sind und gute Fortschritte gemacht haben. Auf diese Weise können Kinder, die weniger intensive Betreuung benötigen, in Grossgruppen wechseln und somit freie Therapieplätze schaffen für Kinder, die von einem kleineren Setting (z.B. Eins-zu-Eins Setting) profitieren.

Es gibt Therapiestellen, bei denen nur noch abgeklärte Kinder in den Gruppenprojekten vertreten sind. Abgeklärte Kinder gelten nicht mehr als Wartelistenkinder, da bei der Abklärung festgestellt wurde, dass das Gruppensetting für sie passend ist.

In Situationen mit langer Warteliste entscheiden sich manche Therapiestellen bewusst dafür, vermehrt Therapie in Grossgruppen (z.B. mit 4 Kindern) anzubieten und die Therapiezeit von 45 auf 60 Minuten zu erhöhen. Dabei ist es wichtig, den Lehrpersonen und Eltern klar zu kommunizieren, dass in diesem Setting nicht dieselbe individuelle Betreuung wie in einem Eins-zu-Eins Setting geleistet werden kann. Zudem sollte dies als vorübergehende Lösung und über einen begrenzten Zeitraum angeboten werden, um zu vermeiden, dass durch die erhöhte Kapazität wieder mehr Kinder angemeldet werden. Es besteht außerdem die Gefahr, dass es nach dieser Phase schwieriger wird, wieder kleinere Settings zu etablieren.

Zeitbegrenzte Therapie

In einigen Therapiestellen wird der Ansatz verfolgt, kürzere Therapieeinheiten anzubieten. So kann zum Beispiel anstatt langen Therapiezeiträumen von zwei Jahren, die Therapie auf etwa ein drei viertel Jahr begrenzt werden. Dabei ist es wichtig, dass klare Ziele definiert werden, an denen gearbeitet wird. Diese zeitlich begrenzte Therapie ermöglicht es, einen bestimmten Zeitraum intensiv an den Zielen zu arbeiten und dann einen Abschluss zu setzen. Dies lässt sich auch mit der Strategie Therapie in Intervallen anzubieten verbinden, sodass anstatt eines Abschlusses eine Pause gemacht wird. Dann kann gesehen werden, was in Therapiepausen passiert, um dann die Therapie bei Bedarf wieder aufnehmen.

Spezifische Wissensvermittlung während der Wartezeit

Während der Wartezeit bis zur Aufnahme einer Therapie können Therapeut:innen auch beratend tätig werden, indem sie Eltern und Lehrpersonen darüber informieren, was sie in dieser Zeit tun können.

Therapie in Intervallen

Eine weitere Möglichkeit ist die Durchführung von Therapie in Intervallen. Dabei folgt auf eine Therapiephase eine Pause, während der die Entwicklung des Kindes beobachtet werden kann. Dieses Vorgehen wird auch in der Logopädie oft angewendet. Anschließend kann die Therapie abgeschlossen oder bei Bedarf wieder aufgenommen werden. Dies eignet sich insbesondere für Kinder, bei denen ein lebenslanger Therapiebedarf besteht. Dennoch ist es wichtig, bei diesen Kindern Zeiten einzuplanen, in denen die Therapie unterbrochen wird und eine Pause eingelegt wird, um zu sehen, wie sich das Kind ohne Therapie entwickelt. Andererseits kann es sinnvoll sein, eine Pause einzulegen, wenn ein Kind nicht mehr motiviert ist oder sich therapiemüde fühlt.

Niederschwellige Angebote

In einigen Therapiestellen werden während der Wartezeit niederschwellige Angebote für Kinder angeboten. Zum Beispiel können Kinder in Fördergruppen oder in psychomotorisches Turnen aufgenommen werden, um bereits während dieser Wartezeit von einer Aktivität zu profitieren. Es ist wichtig zu bedenken, dass diese Zeit auch eine Phase der Entwicklung sein kann.

Manche Therapiestellen führen Gruppenprojekte durch, bei denen Kinder direkt von der Warteliste aufgenommen werden. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass nicht alle Kinder in solche Gruppen passen. Insbesondere bei Kindern mit hohem Förderbedarf kann es vorkommen, dass sie als "Systemsprenger" gelten. Das bedeutet, dass sie eine sehr enge Begleitung benötigen und die Gruppendynamik stark beeinflussen können. In solchen Fällen kann es eine Herausforderung sein, dass das Kind noch nicht abgeklärt ist und sein Förderbedarf noch nicht genau bekannt ist.

9.7 Fragebogen

Strategien im Umgang mit Wartelisten von Psychomotoriktherapeut:innen in der Deutschschweiz

Liebe Psychomotoriktherapeut:innen

Mein Name ist Nora Hass und ich schreibe eine Bachelorarbeit zum Thema «Strategien im Umgang mit Wartelisten in der Psychomotorik». Ich würde mich freuen, wenn Sie sich 20 Minuten Zeit nehmen, um den Fragebogen auszufüllen. Der Fragebogen ist in 19 Fragenblöcke aufgeteilt.

Im folgenden Fragebogen wird unter «Warteliste» die Anzahl Kinder, die auf eine Psychomotoriktherapie warten, über den Zeitraum von der Anmeldung bis und mit zum Start einer Therapie, verstanden. Bei jedem Fragenblock werden Fragen zu einer Strategie im Umgang mit Wartelisten gestellt. Dafür wird vorgängig kurz beschrieben, was in diesem Fragebogen unter dieser Strategie verstanden wird.

Ihre Teilnahme zählt als Einverständnis, dass die Antworten im Rahmen der Bachelorarbeit genutzt werden dürfen. Die Daten dieser Umfrage werden anonym behandelt und die Ergebnisse sind nicht auf einzelne Personen rückführbar.

Durch Ihre Teilnahme tragen Sie zum Erkenntnisgewinn über den Umgang mit Wartelisten von Psychomotoriktherapeut:innen in der Deutschschweiz bei. Das Ziel der Bachelorarbeit ist es herauszufinden, welche Strategien von Psychomotoriktherapeut:innen umgesetzt und als effektiv wahrgenommen werden. Falls Sie die Gesamtauswertung der Umfrage interessiert, können Sie am Ende der Umfrage Ihre E-Mailadresse angeben und ich werde sie Ihnen sehr gerne zustellen.

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Teilnahme.

Was kommt Ihnen spontan in den Sinn, wenn Sie an Wartelisten in der Psychomotorik denken?

Bitte beschränken Sie sich auf drei Stichwörter.

Fragen zur Warteliste

Wie lange schätzen Sie ungefähr die durchschnittliche Wartezeit von der Anmeldung bis zum Therapiestart an Ihrer Therapiestelle ein? *

Bitte geben Sie Ihre Antwort in Monaten an. Bitte geben Sie eine Zahl ein.

Was ist Ihrer Meinung nach die maximal vertretbare Wartezeit von der Anmeldung bis zum Therapiestart? *

Bitte geben Sie Ihre Antwort in Monaten an. Bitte geben Sie eine Zahl ein.

Wird an Ihrer Therapiestelle eine Warteliste geführt? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

ja

nein

ich weiss es nicht

aktuell keine Tätigkeit als Psychomotoriktherapeut:in

Über welchen Zeitraum wird an Ihrer Therapiestelle die Warteliste definiert? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

Anmeldung bis Therapiestart

Anmeldung bis Abklärung

Abklärung bis Therapiestart

es werden zwei Wartelisten geführt: eine von der Anmeldung bis zur Abklärung und eine von der Abklärung bis zum Therapiestart

Sonstiges:

Fragenblock 1: Sicherung der Anmeldequalität

Unter Sicherung der Anmeldequalität werden Massnahmen verstanden, die dazu beitragen, dass möglichst nur Kinder und Jugendliche angemeldet werden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Psychomotoriktherapie benötigen.

Wie häufig beraten Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle Personen, die Anmeldungen tätigen? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

nie

selten

ab und zu

häufig

immer

In welcher Form beraten Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle Personen, die Anmeldungen tätigen? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Informationsveranstaltung für Lehrpersonen zu psychomotorischer Indikation

Sitzung mit der Schulleitung zu psychomotorischer Indikation

Informationsveranstaltung für Fachteam Sonderpädagogik zu psychomotorischer Indikation

Informationsveranstaltung für Eltern zu psychomotorischer Indikation

Informationsveranstaltung für Eltern/Lehrpersonen oder Schulleitung dazu, welche Ressourcen der Psychomotoriktherapie zur Verfügung stehen

es werden keine Personen, die Anmeldungen tätigen, beraten

Sonstiges:

Wie effektiv nehmen Sie die Beratung von anmeldenden Personen zur Reduzierung der Warteliste wahr? *

Falls Sie oben die Antwort «nie» ausgewählt haben, basiert die Bearbeitung dieser Frage auf Ihrer Annahme der Effektivität. Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

nicht effektiv

wenig effektiv

mittel effektiv

sehr effektiv

absolut effektiv

Fragenblock 2: Wartelistenprüfung

Unter Wartelistenprüfung werden Massnahmen verstanden, welche überprüfen, ob die Kinder und Jugendlichen, die auf der Warteliste stehen nach wie vor mit hoher Wahrscheinlichkeit Psychomotoriktherapie benötigen.

Wie häufig wird an Ihrer Therapiestelle die Warteliste überprüft? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

nie

selten

ab und zu

häufig

immer

Wie wird an Ihrer Therapiestelle die Warteliste überprüft? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

die Bezugspersonen der Kinder und Jugendlichen auf der Warteliste werden regelmässig nach dem Bedarf nach Psychomotoriktherapie befragt

bevor Kinder und Jugendliche für einen Termin zur Abklärung oder dem Start der Therapie aufgeboten werden, werden Bezugspersonen (Eltern und/oder Lehrpersonen) befragt, ob weiterhin Bedarf für Psychomotoriktherapie besteht

es wird keine Prüfung der Warteliste durchgeführt

Sonstiges:

Wie effektiv nehmen Sie die Überprüfung zur Reduzierung der Warteliste wahr? *

Falls Sie oben die Antwort «nie» ausgewählt haben, basiert die Bearbeitung dieser Frage auf Ihrer Annahme der Effektivität. Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

nicht effektiv

wenig effektiv

mittel effektiv

sehr effektiv

absolut effektiv

Fragenblock 3: Verbesserung der Teilnahme an Therapieterminen

Unter Verbesserung der Teilnahme werden Massnahmen verstanden, die die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an den Therapieterminen verbessern. Dies kann zur Reduzierung einer Warteliste führen, indem die Therapiedauer verkürzt wird, wenn möglichst alle Termine wahrgenommen werden und somit schneller ein neues Kind aufgenommen werden kann.

Wie häufig wird an Ihrer Therapiestelle die Strategie zur Verbesserung der Teilnahme durchgeführt? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

- nie
- selten
- ab und zu
- häufig
- immer

Welche Massnahme(n) zur Verbesserung der Teilnahme werden an Ihrer Therapiestelle durchgeführt? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

- Erinnerung an den Termin
- aktive Bestätigung des Termins durch Eltern der Kinder oder Jugendlichen
- Richtlinien zur Terminabsage (z.B. Absage des Termins 24h vorher)
- Gespräch mit Eltern, falls häufig Termine nicht wahrgenommen werden
- es werden keine Massnahme(n) zur Verbesserung der Teilnahme an Therapieterminen durchgeführt
- Sonstiges:

Wie effektiv nehmen Sie die Strategie zur Verbesserung der Teilnahme zur Reduzierung der Warteliste wahr? *

Falls Sie oben die Antwort «nie» ausgewählt haben, basiert die Bearbeitung dieser Frage auf Ihrer Annahme der Effektivität. Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

- nicht effektiv

wenig effektiv

mittel effektiv

sehr effektiv

absolut effektiv

Fragenblock 4: Priorisierung

Unter Priorisierung wird das Treffen einer Entscheidung anhand von Kriterien verstanden, welche Kinder oder Jugendlichen von der Warteliste als nächstes einen Therapieplatz bekommen.

Wie häufig wird an Ihrer Therapiestelle die Strategie der Priorisierung angewendet? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

nie

selten

ab und zu

häufig

immer

Nach welchen Kriterien wird an Ihrer Therapiestelle priorisiert? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Diagnose

ISR/IRS (Integrative Beschulung Status)

berichtetem/ wahrgenommenem Leidensdruck

Schulstufe

entscheidender Übergang (z.B. Schuleintritt)

es wird keine Priorisierung durchgeführt

Sonstiges:

Wer priorisiert an Ihrer Therapiestelle? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Psychomotoriktherapeut:in in Eigenverantwortung

Psychomotoriktherapeut:in gemeinsam mit Schulleitung

Psychomotoriktherapeut:in gemeinsam mit Lehrperson

Schulleitung

es wird keine Priorisierung durchgeführt

Sonstiges:

Wie effektiv nehmen Sie die Priorisierung zur Reduzierung der Warteliste wahr? *

Falls Sie oben die Antwort «nie» ausgewählt haben, basiert die Bearbeitung dieser Frage auf Ihrer Annahme der Effektivität. Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

nicht effektiv

wenig effektiv

mittel effektiv

sehr effektiv

absolut effektiv

Fragenblock 5: Periodische Abklärung

Eine periodische Abklärung bedeutet, dass in regelmässigen Abständen Zeit für Abklärungen reserviert wird (z.B. Reservierung einer Woche vor den Sommerferien für die Abklärungen). Dies kann eine Warteliste reduzieren, indem jene Kinder und Jugendlichen, die keine Psychomotoriktherapie benötigen, von der Warteliste entfallen.

Wie häufig reservieren Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle in regelmässigen Abständen Zeit für Abklärungen? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

nie

selten

ab und zu

häufig

immer

In welchen regelmässigen Zeitabständen reservieren Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle Zeit für Abklärungen? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

wöchentlich

monatlich

halb-jährlich

jährlich

es wird nicht in regelmässigen Abständen Zeit für Abklärungen reserviert

Sonstiges:

Wie effektiv nehmen Sie das Reservieren von Zeit für Abklärungen zur Reduzierung der Warteliste wahr? *

Falls Sie oben die Antwort «nie» ausgewählt haben, basiert die Bearbeitung dieser Frage auf Ihrer Annahme der Effektivität. Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

- nicht effektiv
- wenig effektiv
- mittel effektiv
- sehr effektiv
- absolut effektiv

Fragenblock 6: Periodische Evaluation während der Therapie

Eine periodische Evaluation während der Therapie bedeutet, dass in regelmässigen Abständen eine Evaluation zum weiteren Therapiebedarf während der Therapie durchgeführt wird. Dies kann eine Warteliste reduzieren, indem jene Kinder und Jugendlichen, die keine Psychomotoriktherapie mehr benötigen, möglicherweise schneller abgeschlossen werden können.

Wie häufig wenden Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Strategie von periodischer Evaluation während der Therapie an? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

- nie
- selten
- ab und zu
- häufig
- immer

In welchen Zeitabständen führen Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle Evaluationen durch? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

- quartalsweise
- halbjährlich
- jährlich
- es werden keine Evaluationen in regelmässigen Zeitabständen durchgeführt
- Sonstiges:

Wie effektiv nehmen Sie die Strategie von periodischer Evaluation während der Therapie wahr? *

Falls Sie oben die Antwort «nie» ausgewählt haben, basiert die Bearbeitung dieser Frage auf Ihrer Annahme der Effektivität. Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

- nicht effektiv
- wenig effektiv
- mittel effektiv
- sehr effektiv
- absolut effektiv

Fragenblock 7: Gruppentherapie 3+

Unter Gruppentherapie 3+ wird verstanden, dass mehr als 3 Kinder und Jugendliche teilnehmen und alle Kinder und Jugendliche der Gruppe bereits eine psychomotorische Abklärung hatten.

Wie häufig wenden Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Strategie von Gruppentherapien 3+ an? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

- nie
- selten
- ab und zu
- häufig
- immer

Welche Kriterien sind für Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle für die Gruppenzusammensetzung bei der Durchführung einer Gruppentherapie 3+ wichtig? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

- soziale Grundfertigkeiten
- ähnliches Alter
- ähnlicher Entwicklungsstand
- ähnlicher Förderschwerpunkt
- Kinder und/oder Jugendliche, die schon in einer Einzeltherapie oder Kleingruppe waren
- es werden keine Gruppentherapien 3+ durchgeführt
- Sonstiges:

Wie effektiv nehmen Sie Gruppentherapien 3+ zur Reduzierung der Warteliste wahr? *

Falls Sie oben die Antwort «nie» ausgewählt haben, basiert die Bearbeitung dieser Frage auf Ihrer Annahme der Effektivität. Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

- nicht effektiv

- wenig effektiv
- mittel effektiv
- sehr effektiv
- absolut effektiv

Fragenblock 8: Zeitbegrenzte Therapie

Unter einer zeitbegrenzten Therapie werden Therapien verstanden, die über eine definierte Zeitspanne gehen und einen zu Therapiebeginn definierten maximalen Zeitrahmen haben.

Wie häufig wenden Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Strategie von zeitbegrenzten Therapien an? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

- nie
- selten
- ab und zu
- häufig
- immer

Welche Zeitbegrenzung(en) wenden Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle an? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

- kürzer und/oder gleich 3 Monate
- kürzer und/oder gleich 6 Monate
- kürzer und/oder gleich 9 Monate

kürzer und/oder gleich 12 Monate

kürzer und/oder gleich 18 Monate

maximal 2 Jahre

es werden keine zeitliche Begrenzung(en) angewendet

Sonstiges:

Wie effektiv nehmen Sie die Strategie von zeitbegrenzten Therapien zur Reduzierung von Wartelisten wahr? *

Falls Sie oben die Antwort «nie» ausgewählt haben, basiert die Bearbeitung dieser Frage auf Ihrer Annahme der Effektivität. Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

nicht effektiv

wenig effektiv

mittel effektiv

sehr effektiv

absolut effektiv

Fragenblock 9: Therapie in Intervallen

Unter Therapie in Intervallen wird verstanden, dass an einem Zeitpunkt in der Therapie eine Pause gemacht wird und am Ende dieser Pause evaluiert wird, ob diese wieder aufgenommen oder beendet wird.

Wie häufig wenden Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Strategie Therapie in Intervallen an? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

nie

selten

ab und zu

häufig

immer

Weshalb wird die Therapie pausiert? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

wenn die Therapie stagniert

wenn vorher definierte Ziele erreicht worden sind

wenn die vorher definierte Zeit vorüber ist

es wird keine Therapie in Intervallen durchgeführt

Sonstiges:

Wie effektiv nehmen Sie die Strategie von Therapie in Intervallen zur Reduzierung von Wartelisten wahr? *

Falls Sie oben die Antwort «nie» ausgewählt haben, basiert die Bearbeitung dieser Frage auf Ihrer Annahme der Effektivität. Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

nicht effektiv

wenig effektiv

mittel effektiv

sehr effektiv

absolut effektiv

Fragenblock 10: Therapie in angepassten Frequenzen

Unter Therapie in angepassten Frequenzen wird verstanden, dass eine andere Frequenz für die Therapiestunden als ein Mal pro Woche gewählt wird.

Wie häufig wenden Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Strategie Therapie in angepassten Frequenzen an? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

- nie
- selten
- ab und zu
- häufig
- immer

Welche Frequenzen verwenden Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle für Therapiestunden? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

- alle zwei Wochen
- ein Mal im Monat
- es wird keine Therapie in angepassten Frequenzen durchgeführt
- Sonstiges:

Wie effektiv nehmen Sie die Strategie von Therapie in angepassten Frequenzen zur Reduzierung von Wartelisten wahr? *

Falls Sie oben die Antwort «nie» ausgewählt haben, basiert die Bearbeitung dieser Frage auf Ihrer Annahme der Effektivität. Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

- nicht effektiv

wenig effektiv

mittel effektiv

sehr effektiv

absolut effektiv

Fragenblock 11: Beratung anstelle von Therapie

Unter Beratung anstelle von Therapie wird verstanden, dass für Kinder und Jugendliche nach der Abklärung anstelle einer Therapie eine Beratung angeboten wird.

Wie häufig wenden Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Strategie Beratung anstelle von Therapie an? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

nie

selten

ab und zu

häufig

immer

Anhand welcher Gründe entscheiden Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle eine Beratung anstelle einer Therapie anzubieten? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

kleiner Leidensdruck und kleine Auswirkungen auf den Alltag

ausreichende Ressourcen der Bezugspersonen

es wird keine Beratung anstelle einer Therapie angeboten

Sonstiges:

Wie effektiv nehmen Sie die Strategie Beratung anstelle von Therapie zur Reduzierung von Wartelisten wahr? *

Falls Sie oben die Antwort «nie» ausgewählt haben, basiert die Bearbeitung dieser Frage auf Ihrer Annahme der Effektivität. Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

nicht effektiv

wenig effektiv

mittel effektiv

sehr effektiv

absolut effektiv

Fragenblock 12: Spezifische Wissensvermittlung begleitend zur Therapie

Unter spezifischer Wissensvermittlung begleitend zur Therapie wird das Vermitteln von Wissen zugeschnitten auf Kinder und Jugendliche begleitend zur Therapie verstanden.

Wie häufig vermitteln Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle spezifisches Wissen begleitend zur Therapie? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

nie

selten

ab und zu

häufig

immer

Wie werden die Informationen von Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle vermittelt? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

während den Eltern- bzw. Lehrpersonengesprächen zum Therapieverlauf

einmalige zusätzliche Beratung zu einem spezifischen Thema

zusätzliche regelmässige Beratung zu spezifischen Themen

es wird kein spezifisches Wissen begleitend zur Therapie vermittelt

Sonstiges:

Wie effektiv nehmen Sie die spezifische Wissensvermittlung begleitend zur Therapie zur Reduzierung der Warteliste wahr? *

Falls Sie oben die Antwort «nie» ausgewählt haben, basiert die Bearbeitung dieser Frage auf Ihrer Annahme der Effektivität. Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

nicht effektiv

wenig effektiv

mittel effektiv

sehr effektiv

absolut effektiv

Fragenblock 13: Ressourcenumverteilung

Unter Ressourcenumverteilung wird das Einsetzen von Stunden aus anderen Bereichen (z.B. Prävention, Diagnostik oder Beratung) als regelmässige Therapiektionen und/oder die Weiterleitung an eine andere Psychomotoriktherapeut:in verstanden.

Wie häufig verteilen Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle Ressourcen um? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

- nie
- selten
- ab und zu
- häufig
- immer

Auf welche Art und Weise verteilen Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle Ressourcen um? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

- Einsetzen von Stunden des eigenen Pensums aus anderen Bereichen als Therapiektionen
- Verschiebung zu einer anderen Psychomotoriktherapeut:in innerhalb der Therapiestelle
- Weiterleitung an andere Psychomotoriktherapie-Stelle
- Weiterleitung an selbständig erwerbende Psychomotoriktherapeut:in
- es werden keine Ressourcen umverteilt
- Sonstiges:

Wie effektiv nehmen Sie die Umverteilung von Ressourcen zur Reduzierung der Warteliste wahr? *

Falls Sie oben die Antwort «nie» ausgewählt haben, basiert die Bearbeitung dieser Frage auf Ihrer Annahme der Effektivität. Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

- nicht effektiv
- wenig effektiv
- mittel effektiv
- sehr effektiv
- absolut effektiv

Fragenblock 14: Ressourcenerhöhung

Unter Erhöhung von Ressourcen wird die Erhöhung der verfügbaren Ressourcen innerhalb einer Stelle verstanden.

Wie häufig werden Ressourcen an Ihrer Therapiestelle erhöht? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

- nie
- selten
- ab und zu
- häufig
- immer

Auf welche Art und Weise werden die Ressourcen an Ihrer Therapiestelle erhöht? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

- Erhöhung des Pensums der Personen, welche bereits an der Stelle arbeiten
- Einstellung zusätzlicher Psychomotoriktherapeut:in für Therapiektionen
- Einstellung einer weiteren Psychomotoriktherapeut:in für einen Teilbereich (z.B. Beratung, Abklärung, Wartelistenmanagement)

Studierende in der Tätigkeit einer Psychomotoriktherapeut:in

Studierende für die Durchführung eines Projektes (z.B. Unterstützung in Fördergruppe, Intensivangebot Grafomotorik)

es werden keine Ressourcen erhöht

Sonstiges:

Wie effektiv nehmen Sie die Ressourcenerhöhung zur Reduzierung der Warteliste wahr? *

Falls Sie oben die Antwort «nie» ausgewählt haben, basiert die Bearbeitung dieser Frage auf Ihrer Annahme der Effektivität. Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

nicht effektiv

wenig effektiv

mittel effektiv

sehr effektiv

absolut effektiv

Fragenblock 15: Weiterleitung zu Alternativen

Unter Weiterleitung zu Alternativen wird eine Weiterleitung an andere Angebote als Alternative zur Psychomotoriktherapie verstanden.

Wie häufig setzen Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Weiterleitung zu Alternativen um? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

nie

selten

ab und zu

häufig

immer

Welche Alternativen werden von Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle empfohlen? *

Bewegungsangebot in der Freizeit

Ergotherapie

es wird keine Weiterleitung zu Alternativen umgesetzt

Sonstiges:

Wie effektiv nehmen Sie die Weiterleitung zu Alternativen zur Reduzierung der Warteliste wahr? *

Falls Sie oben die Antwort «nie» ausgewählt haben, basiert die Bearbeitung dieser Frage auf Ihrer Annahme der Effektivität. Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

nicht effektiv

wenig effektiv

mittel effektiv

sehr effektiv

absolut effektiv

Fragenblock 16: Niederschwelliges Angebot

Unter einem niederschwelligen Angebot wird ein Angebot für Kinder und Jugendliche, die noch nicht abgeklärt worden sind, verstanden.

Wie häufig setzen Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Strategie der niederschwelligen Angebote um? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

- nie
- selten
- ab und zu
- häufig
- immer

Welche niederschwelligen Angebote setzen Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle ein? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

- Fördergruppe Grobmotorik
- Fördergruppe im Bereich Sozioemotionalität
- Fördergruppe Grafomotorik
- Empfehlung zu alternativem Bewegungsangebot (nicht von einer PMT geleitet)
- es werden keine niederschwelligen Angebote eingesetzt
- Sonstiges:

Wie effektiv nehmen Sie die niederschweligen Angebote zur Verbesserung der Wartezeit wahr? *

Falls Sie oben die Antwort «nie» ausgewählt haben, basiert die Bearbeitung dieser Frage auf Ihrer Annahme der Effektivität. Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

- nicht effektiv
- wenig effektiv
- mittel effektiv
- sehr effektiv
- absolut effektiv

Fragenblock 17: Unspezifische Wissensvermittlung während der Wartezeit

Unter unspezifischer Wissensvermittlung während der Wartezeit wird die Vermittlung von Informationen zu allgemeinen Themenbereichen der Psychomotoriktherapie für Kinder und Jugendliche, die auf der Warteliste sind, verstanden.

Wie häufig vermitteln Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle unspezifisches Wissen während der Wartezeit? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

- nie
- selten
- ab und zu
- häufig
- immer

Welche Informationen vermitteln Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

allgemeine Informationen zu einem Themenbereich der Psychomotoriktherapie (z.B. grafomotorische Entwicklung, grobmotorische Entwicklung, sozio-emotionale Entwicklung)

Ressourcenaktivierung (z.B. Anleitung der Eltern zur spezifischen Beobachtung des Kindes, Erlernen von Entspannungstechniken)

es wird kein unspezifisches Wissen für Kinder und Jugendliche auf der Warteliste vermittelt

Sonstiges:

Wie effektiv nehmen Sie die unspezifische Wissensvermittlung während der Wartezeit zur Verbesserung der Wartezeit wahr? *

Falls Sie oben die Antwort «nie» ausgewählt haben, basiert die Bearbeitung dieser Frage auf Ihrer Annahme der Effektivität. Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

nicht effektiv

wenig effektiv

mittel effektiv

sehr effektiv

absolut effektiv

Fragenblock 18: Spezifische Wissensvermittlung während der Wartezeit

Unter spezifischer Wissensvermittlung während der Wartezeit wird das Vermitteln von Wissen zugeschnitten auf Kinder und Jugendliche nach einer psychomotorischen Abklärung und vor dem Therapiestart verstanden.

Wie häufig vermitteln Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle spezifisches Wissen während der Wartezeit? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

- nie
- selten
- ab und zu
- häufig
- immer

Wie werden die Informationen von Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle vermittelt? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

- einmalige Beratung
- regelmässige Beratung
- Empfehlung von Selbsthilfebüchern/Programmen, zugeschnitten auf das Thema des Kindes
- es wird kein spezifisches Wissen während der Wartezeit vermittelt
- Sonstiges:

Wie effektiv nehmen sie die spezifische Wissensvermittlung während der Wartezeit zur Verbesserung der Wartezeit wahr? *

Falls Sie oben die Antwort «nie» ausgewählt haben, basiert die Bearbeitung dieser Frage auf Ihrer Annahme der Effektivität. Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

- nicht effektiv
- wenig effektiv

mittel effektiv

sehr effektiv

absolut effektiv

Fragenblock 19: Informationen zu administrativen Abläufen

Unter Informationen zu administrativen Abläufen werden Informationen zur Psychomotoriktherapie und den administrativen Abläufen (z.B. zu Wartezeit, Abklärung, Therapiestart) an Kinder und Jugendliche bzw. deren Umfeld nach einer Anmeldung für die Psychomotoriktherapie verstanden.

Wie häufig werden an Ihrer Therapiestelle Informationen zu administrativen Abläufen gegeben? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

nie

selten

ab und zu

häufig

immer

Wie wird an Ihrer Therapiestelle über administrative Abläufe informiert? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

via Briefpost

per Mail

Informationsveranstaltung

es werden keine Informationen zu administrativen Abläufen gegeben

Sonstiges:

Wie effektiv nehmen Sie Informationen zu administrativen Abläufen zur Verbesserung der Wartezeit wahr? *

Falls Sie oben die Antwort «nie» ausgewählt haben, basiert die Bearbeitung dieser Frage auf Ihrer Annahme der Effektivität. Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

nicht effektiv

wenig effektiv

mittel effektiv

sehr effektiv

absolut effektiv

Soziodemographische Fragen

Alter *

Bitte Alter in Jahren angeben. Bitte geben Sie eine Zahl ein.

Geschlecht *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten ein.

weiblich

männlich

divers

keine Angabe

Wie viele Berufsjahre als Psychomotoriktherapeut:in habe Sie ungefähr? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

in Ausbildung

weniger als 5

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30+

In welchem Jahr haben Sie die Ausbildung als Psychomotoriktherapeut:in abgeschlossen? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

vor 2001

2002-2013

ab 2014

ich habe keinen Abschluss als Psychomotoriktherapeut:in

in Ausbildung

In welchem Kanton arbeiten Sie momentan? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

Aargau

Appenzell a. Rh.

Appenzell i. Rh.

Basel-Land

Basel-Stadt

Bern

Freiburg

Glarus

Graubünden

Genf

Jura

Luzern

Neuenburg

Nidwalden

Obwalden

Schaffhausen

Schwyz

Solothurn

St. Gallen

Thurgau

Uri

Waadt

Wallis

Zug

Zürich

Tessin

Fürstentum Liechtenstein

aktuell keine Tätigkeit als Psychomotoriktherapeut:in

Wie viele Stellenprozent gibt es ungefähr an ihrer Therapiestelle? *

Angabe in Prozenten. Bitte geben Sie eine Zahl ein. Falls Sie aktuell keine Tätigkeit als Psychomotoriktherapeut:in haben, geben Sie bitte die Zahl "0" an.

Gibt es an Ihrer Therapiestelle unbesetzte Stellen? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

ja

nein

ich weiss es nicht

aktuell keine Tätigkeit als Psychomotoriktherapeut:in

In welchem Setting arbeiten Sie? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus.

Regelschule

Heilpädagogische Schule

Stiftung

selbständig erwerbend

aktuell keine Tätigkeit als Psychomotoriktherapeut:in

Sonstiges:

Mit welcher Zielgruppe arbeiten Sie? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kinder vor dem Kindergarten

Kindergarten bis Sekundarschule

Erwachsene

aktuell keine Tätigkeit als Psychomotoriktherapeut:in

Feedback

Gibt es noch andere Strategien, die im Fragebogen nicht genannt wurden, welche Sie für den Umgang mit Wartelisten verwenden?

Möchten Sie mir sonst noch etwas mitteilen?

Interessiert Sie die Gesamtauswertung der Umfrage? Dann können Sie im folgenden Feld Ihre E-Mailadresse einfügen, damit ich Sie Ihnen zustellen kann.

Vielen Dank für ihre Teilnahme!

9.8 Auswertung einzelner Fragenblöcke der Umfrage

Fragenblock 1: Fragen zur Sicherung der Anmeldequalität

Frage A: Wie häufig beraten Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle Personen, die Anmeldungen tätigen?

Wie häufig beraten Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle Personen, die Anmeldungen tätigen?	Anzahl Antworten
nie	3
selten	11
ab und zu	35
häufig	35
immer	11
Total	95
Ungültig	4
Total	99

Wie häufig beraten Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle Personen, die Anmeldungen tätigen?	
Mittelwert	3,42
Standardabweichung	0,95
Minimum	1
Maximum	5

Frage C: Wie effektiv nehmen Sie die Beratung von anmeldenden Personen zur Reduzierung der Warteliste wahr?

Wie effektiv nehmen Sie die Beratung von anmeldenden Personen zur Reduzierung der Warteliste wahr?	Anzahl Antworten
nicht effektiv	6
wenig effektiv	16
mittel effektiv	48
sehr effektiv	23
absolut effektiv	2
Total	95
Ungültig	4
Total	99

13: Wie effektiv nehmen Sie die Beratung von anmeldenden Personen zur Reduzierung der Warteliste wahr?

Mittelwert	2,99
Standardabweichung	0,87
Minimum	1
Maximum	5

Frage B: In welcher Form beraten Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle Personen, die Anmeldungen tätigen?

	Häufigkeit	%	% von Fällen
sonstiges	64	47,76%	64,65%
Informationsveranstaltung für Lehrpersonen zu psychomotorischer Indikation	30	22,39%	30,3%
Informationsveranstaltung für Fachteam Sonderpädagogik zu psychomotorischer Indikation	13	9,7%	13,13%
Informationsveranstaltung für Eltern/Lehrpersonen oder Schulleitung dazu, welche Ressourcen der Psychomotoriktherapie zur Verfügung stehen	10	7,46%	10,1%
Sitzung mit der Schulleitung zu psychomotorischer Indikation	7	5,22%	7,07%
Informationsveranstaltung für Eltern zu psychomotorischer Indikation	7	5,22%	7,07%
es werden keine Personen, die Anmeldungen tätigen, beraten	3	2,24%	3,03%

	Häufigkeit	%	% von Fällen
Total	134	100%	

Fragenblock 2: Wartelisteprüfung

Frage A: Wie häufig wird an Ihrer Therapiestelle die Warteliste überprüft?

Wie häufig wird an Ihrer Therapiestelle die Warteliste überprüft?	Anzahl Antworten
nie	12
selten	10
ab und zu	25
häufig	25
immer	15
Total	87
Ungültig	12
Total	99

Wie häufig wird an Ihrer Therapiestelle die Warteliste überprüft?	
Mittelwert	3,24
Standardabweichung	1,27
Minimum	1
Maximum	5

Frage C: Wie effektiv nehmen Sie die Überprüfung zur Reduzierung der Warteliste wahr?

Wie effektiv nehmen Sie die Überprüfung zur Reduzierung der Warteliste wahr?	Anzahl Antworten
nicht effektiv	6
wenig effektiv	17
mittel effektiv	42
sehr effektiv	21
absolut effektiv	1
Total	87
Ungültig	12
Total	99

Wie effektiv nehmen Sie die Überprüfung zur Reduzierung der Warteliste wahr?	
Mittelwert	2,93
Standardabweichung	0,87
Minimum	1
Maximum	5

Frage B: Wie wird an Ihrer Therapiestelle die Warteliste überprüft?

	Häufigkeit	%	% von Fällen
bevor Kinder und Jugendliche für einen Termin zur Abklärung oder dem Start der Therapie aufgeboten werden, werden Bezugspersonen (Eltern und/oder Lehrpersonen) befragt, ob weiterhin Bedarf für Psychomotoriktherapie besteht	65	67,71%	65,66%
es wird keine Prüfung der Warteliste durchgeführt	12	12,5%	12,12%
offenes Textfeld	11	11,46%	11,11%
die Bezugspersonen der Kinder und Jugendlichen auf der Warteliste werden regelmässig nach dem Bedarf nach Psychomotoriktherapie befragt	8	8,33%	8,08%
Total	96	100%	

Frageblock 3: Verbesserung der Teilnahme an Therapieterminen

Frage A: Wie häufig wird an Ihrer Therapiestelle die Strategie zur Verbesserung der Teilnahme durchgeführt?

Wie häufig wird an Ihrer Therapiestelle die Strategie zur Verbesserung der Teilnahme durchgeführt?	Anzahl Antworten
nie	15
selten	31
ab und zu	23
häufig	12
immer	8
Total	89
Ungültig	10
Total	99

Wie häufig wird an Ihrer Therapiestelle die Strategie zur Verbesserung der Teilnahme durchgeführt?	
Mittelwert	2,63

Wie häufig wird an Ihrer Therapiestelle die Strategie zur Verbesserung der Teilnahme durchgeführt?	
Standardabweichung	1,18
Minimum	1
Maximum	5

Frage C: Wie effektiv nehmen Sie die Strategie zur Verbesserung der Teilnahme zur Reduzierung der Warteliste wahr?

Wie effektiv nehmen Sie die Strategie zur Verbesserung der Teilnahme zur Reduzierung der Warteliste wahr?	Anzahl Antworten
nicht effektiv	9
wenig effektiv	26
mittel effektiv	33
sehr effektiv	18
absolut effektiv	3
Total	89
Ungültig	10
Total	99

Wie effektiv nehmen Sie die Strategie zur Verbesserung der Teilnahme zur Reduzierung der Warteliste wahr?	
Mittelwert	2,78
Standardabweichung	1
Minimum	1
Maximum	5

Frage B: Welche Massnahme(n) zur Verbesserung der Teilnahme werden an Ihrer Therapiestelle durchgeführt?

	Häufigkeit	%	% von Fällen
Gespräch mit Eltern, falls häufig Termine nicht wahrgenommen werden,	62	33,51%	62,63%
Erinnerung an den Termin	35	18,92%	35,35%
Richtlinien zur Terminabsage (z.B. Absage des Termins 24h vorher)	35	18,92%	35,35%
aktive Bestätigung des Termins durch Eltern der Kinder oder Jugendlichen	24	12,97%	24,24%

	Häufigkeit	%	% von Fällen
es werden keine Massnahme(n) zur Verbesserung der Teilnahme an Therapieterminen durchgeführt	15	8,11%	15,15%
offenes Textfeld	14	7,57%	14,14%
Total	185	100%	

Fragenblock 4: Priorisierung

Frage A: Wie häufig wird an Ihrer Therapiestelle die Strategie der Priorisierung angewendet?

Wie häufig wird an Ihrer Therapiestelle die Strategie der Priorisierung angewendet?	Anzahl Antworten
nie	12
selten	32
ab und zu	36
häufig	12
immer	6
Total	98
Ungültig	1
Total	99

Wie häufig wird an Ihrer Therapiestelle die Strategie der Priorisierung angewendet?	
Mittelwert	2,67
Standardabweichung	1,04
Minimum	1
Maximum	5

Frage C: Wie effektiv nehmen Sie die Priorisierung zur Reduzierung der Warteliste wahr?

Wie effektiv nehmen Sie die Priorisierung zur Reduzierung der Warteliste wahr?	Anzahl Antworten
nicht effektiv	24
wenig effektiv	27
mittel effektiv	28
sehr effektiv	17
absolut effektiv	2
Total	98
Ungültig	1

Wie effektiv nehmen Sie die Priorisierung zur Reduzierung der Warteliste wahr?	Anzahl Antworten
Total	99

Wie effektiv nehmen Sie die Priorisierung zur Reduzierung der Warteliste wahr?	
Mittelwert	2,45
Standardabweichung	1,1
Minimum	1
Maximum	5

Frage B1: Nach welchen Kriterien wird an Ihrer Therapiestelle priorisiert?

	Häufigkeit	%	% von Fällen
berichtetem/ wahrgenommenem Leidensdruck	68	32,54%	68,69%
Schulstufe	35	16,75%	35,35%
ISR/IRS (Integrative Beschulung Status)	26	12,44%	26,26%
entscheidender Übergang (z.B. Schuleintritt)	25	11,96%	25,25%
Diagnose	22	10,53%	22,22%
offenes Textfeld	21	10,05%	21,21%
es wird keine Priorisierung durchgeführt	12	5,74%	12,12%
Total	209	100%	

Frage B2: Wer priorisiert an Ihrer Therapiestelle?

	Häufigkeit	%	% von Fällen
Psychomotoriktherapeut:in in Eigenverantwortung	54	41,54%	54,55%
offenes Textfeld	27	20,77%	27,27%
Psychomotoriktherapeut:in gemeinsam mit Lehrperson	26	20%	26,26%
es wird keine Priorisierung durchgeführt	12	9,23%	12,12%
Psychomotoriktherapeut:in gemeinsam mit Schulleitung	10	7,69%	10,1%
Schulleitung	1	0,77%	1,01%
Total	130	100%	

Fragenblock 5: Periodische Abklärung

Frage A: Wie häufig reservieren Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle in regelmässigen Abständen Zeit für Abklärungen?

Wie häufig reservieren Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle in regelmässigen Abständen Zeit für Abklärungen?	Anzahl Antworten
nie	25
selten	7
ab und zu	9
häufig	19
immer	22
Total	82
Ungültig	17
Total	99

Wie häufig reservieren Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle in regelmässigen Abständen Zeit für Abklärungen?	
Mittelwert	3,07
Standardabweichung	1,62
Minimum	1
Maximum	5

Frage C: Wie effektiv nehmen Sie das Reservieren von Zeit für Abklärungen zur Reduzierung der Warteliste wahr?

Wie effektiv nehmen Sie das Reservieren von Zeit für Abklärungen zur Reduzierung der Warteliste wahr?	Anzahl Antworten
nicht effektiv	10
wenig effektiv	17
mittel effektiv	26
sehr effektiv	21
absolut effektiv	8
Total	82
Ungültig	17
Total	99

Wie effektiv nehmen Sie das Reservieren von Zeit für Abklärungen zur Reduzierung der Warteliste wahr?	
Mittelwert	3
Standardabweichung	1,17
Minimum	1

Wie effektiv nehmen Sie das Reservieren von Zeit für Abklärungen zur Reduzierung der Warteliste wahr?	
Maximum	5

Frage B: In welchen regelmässigen Zeitabständen reservieren Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle Zeit für Abklärungen?

	Häufigkeit	%	% von Fällen
es wird nicht in regelmässigen Abständen Zeit für Abklärungen reserviert	25	26,6%	25,25%
offenes Textfeld	23	24,47%	23,23%
wöchentlich	21	22,34%	21,21%
monatlich	14	14,89%	14,14%
halb-jährlich	8	8,51%	8,08%
jährlich	3	3,19%	3,03%
Total	94	100%	

Fragenblock 6: Periodische Evaluation

Frage A: Wie häufig wenden Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Strategie von periodischer Evaluation während der Therapie an?

Wie häufig wenden Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Strategie von periodischer Evaluation während der Therapie an?	Anzahl Antworten
nie	8
selten	5
ab und zu	21
häufig	39
immer	20
Total	93
Ungültig	6
Total	99

Wie häufig wenden Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Strategie von periodischer Evaluation während der Therapie an?	
Mittelwert	3,62
Standardabweichung	1,14
Minimum	1
Maximum	5

Frage C: Wie effektiv nehmen Sie die Strategie von periodischer Evaluation während der Therapie wahr?

Wie effektiv nehmen Sie die Strategie von periodischer Evaluation während der Therapie wahr?	Anzahl Antworten
nicht effektiv	2
wenig effektiv	7
mittel effektiv	31
sehr effektiv	47
absolut effektiv	6
Total	93
Ungültig	6
Total	99

Wie effektiv nehmen Sie die Strategie von periodischer Evaluation während der Therapie wahr?	
Mittelwert	3,52
Standardabweichung	0,82
Minimum	1
Maximum	5

Frage B: In welchen Zeitabständen führen Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle Evaluationen durch?

	Häufigkeit	%	% von Fällen
halbjährlich	50	45,05%	50,51%
offenes Textfeld	25	22,52%	25,25%
quartalsweise	18	16,22%	18,18%
jährlich	11	9,91%	11,11%
es werden keine Evaluationen in regelmässigen Zeitabständen durchgeführt	7	6,31%	7,07%
Total	111	100%	

Frageblock 7: Gruppentherapie 3+

Frage A: Wie häufig wenden Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Strategie von Gruppentherapien 3+ an?

Wie häufig wenden Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Strategie von Gruppentherapien 3+ an?	Anzahl Antworten
nie	36
selten	30
ab und zu	22
häufig	9
immer	1
Total	98
Ungültig	1
Total	99

Wie häufig wenden Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Strategie von Gruppentherapien 3+ an?	
Mittelwert	2,07
Standardabweichung	1,03
Minimum	1
Maximum	5

Frage C: Wie effektiv nehmen Sie Gruppentherapien 3+ zur Reduzierung der Warteliste wahr?

Wie effektiv nehmen Sie Gruppentherapien 3+ zur Reduzierung der Warteliste wahr?	Anzahl Antworten
nicht effektiv	11
wenig effektiv	17
mittel effektiv	45
sehr effektiv	22
absolut effektiv	3
Total	98
Ungültig	1
Total	99

Wie effektiv nehmen Sie Gruppentherapien 3+ zur Reduzierung der Warteliste wahr?	
Mittelwert	2,89
Standardabweichung	0,98
Minimum	1
Maximum	5

Frage B: Welche Kriterien sind für Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle für die Gruppenzusammensetzung bei der Durchführung einer Gruppentherapie 3+ wichtig?

	Häufigkeit	%	% von Fällen
ähnlicher Förderschwerpunkt	48	24,87%	48,48%
es werden keine Gruppentherapien 3+ durchgeführt	36	18,65%	36,36%
soziale Grundfertigkeiten	32	16,58%	32,32%
ähnliches Alter	29	15,03%	29,29%
ähnlicher Entwicklungsstand	28	14,51%	28,28%
Kinder und/oder Jugendliche, die schon in einer Einzeltherapie oder Kleingruppe waren	10	5,18%	10,1%
offenes Textfeld	10	5,18%	10,1%
Total	193	100%	

Frageblock 8: zeitbegrenzte Therapie

Frage A: Wie häufig wenden Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Strategie von zeitbegrenzten Therapien an?

Wie häufig wenden Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Strategie von zeitbegrenzten Therapien an?	Anzahl Antworten
nie	13
selten	19
ab und zu	23
häufig	17
immer	15
Total	87
Ungültig	12
Total	99

Wie häufig wenden Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Strategie von zeitbegrenzten Therapien an?	
Mittelwert	3,02
Standardabweichung	1,31
Minimum	1
Maximum	5

Frage C: Wie effektiv nehmen Sie die Strategie von zeitbegrenzten Therapien zur Reduzierung von Wartelisten wahr?

Wie effektiv nehmen Sie die Strategie von zeitbegrenzten Therapien zur Reduzierung von Wartelisten wahr?	Anzahl Antworten
nicht effektiv	5
wenig effektiv	19
mittel effektiv	29
sehr effektiv	32
absolut effektiv	2
Total	87
Ungültig	12
Total	99

Wie effektiv nehmen Sie die Strategie von zeitbegrenzten Therapien zur Reduzierung von Wartelisten wahr?	
Mittelwert	3,08
Standardabweichung	0,96
Minimum	1
Maximum	5

Frage B: Welche Zeitbegrenzung(en) wenden Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle an?

	Häufigkeit	%	% von Fällen
maximal 2 Jahre	44	29,93%	44,44%
Offenes Textfeld	23	15,65%	23,23%
kürzer und/oder gleich 6 Monate	22	14,97%	22,22%
kürzer und/oder gleich 3 Monate	19	12,93%	19,19%
kürzer und/oder gleich 12 Monate	15	10,2%	15,15%
es werden keine zeitliche Begrenzung(en) angewendet	13	8,84%	13,13%
kürzer und/oder gleich 18 Monate	6	4,08%	6,06%
kürzer und/oder gleich 9 Monate	5	3,4%	5,05%
Total	147	100%	

Frageblock 9: Therapie in Intervallen

Frage A: Wie häufig wenden Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Strategie Therapie in Intervallen an?

Wie häufig wenden Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Strategie Therapie in Intervallen an?	Anzahl Antworten
nie	16
selten	38
ab und zu	39
häufig	3
immer	0
Total	96
Ungültig	3
Total	99

Wie häufig wenden Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Strategie Therapie in Intervallen an?	
Mittelwert	2,3
Standardabweichung	0,78
Minimum	1
Maximum	4

Frage C: Wie effektiv nehmen Sie die Strategie von Therapie in Intervallen zur Reduzierung von Wartelisten wahr?

Wie effektiv nehmen Sie die Strategie von Therapie in Intervallen zur Reduzierung von Wartelisten wahr?	Anzahl Antworten
nicht effektiv	8
wenig effektiv	30
mittel effektiv	45
sehr effektiv	13
absolut effektiv	0
Total	96
Ungültig	3
Total	99

Wie effektiv nehmen Sie die Strategie von Therapie in Intervallen zur Reduzierung von Wartelisten wahr?	
Mittelwert	2,66
Standardabweichung	0,82
Minimum	1

Wie effektiv nehmen Sie die Strategie von Therapie in Intervallen zur Reduzierung von Wartelisten wahr?	
Maximum	4

Frage B: Weshalb wird die Therapie pausiert?

	Häufigkeit	%	% von Fällen
wenn vorher definierte Ziele erreicht worden sind	48	31,37%	48,48%
wenn die Therapie stagniert	47	30,72%	47,47%
offenes Textfeld	24	15,69%	24,24%
wenn die vorher definierte Zeit vorüber ist	18	11,76%	18,18%
es wird keine Therapie in Intervallen durchgeführt	16	10,46%	16,16%
Total	153	100%	

Fragenblock 10: Therapie in angepassten Frequenzen

Frage A: Wie häufig wenden Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Strategie Therapie in angepassten Frequenzen an?

Wie häufig wenden Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Strategie Therapie in angepassten Frequenzen an?	Anzahl Antworten
nie	44
selten	41
ab und zu	8
häufig	2
immer	1
Total	96
Ungültig	3
Total	99

Wie häufig wenden Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Strategie Therapie in angepassten Frequenzen an?	
Mittelwert	1,7
Standardabweichung	0,8
Minimum	1
Maximum	5

Frage C: Wie effektiv nehmen Sie die Strategie von Therapie in angepassten Frequenzen zur Reduzierung von Wartelisten wahr?

Wie effektiv nehmen Sie die Strategie von Therapie in angepassten Frequenzen zur Reduzierung von Wartelisten wahr?	Anzahl Antworten
nicht effektiv	21
wenig effektiv	33
mittel effektiv	34
sehr effektiv	8
absolut effektiv	0
Total	96
Ungültig	3
Total	99

Wie effektiv nehmen Sie die Strategie von Therapie in angepassten Frequenzen zur Reduzierung von Wartelisten wahr?	
Mittelwert	2,3
Standardabweichung	0,91
Minimum	1
Maximum	4

Frage B: Welche Frequenzen verwenden Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle für Therapiestunden?

	Häufigkeit	%	% von Fällen
es wird keine Therapie in angepassten Frequenzen durchgeführt	44	42,72%	44,44%
alle zwei Wochen	41	39,81%	41,41%
offenes Textfeld	12	11,65%	12,12%
ein Mal im Monat	6	5,83%	6,06%
Total	103	100%	

Fragenblock 11: Beratung anstelle von Therapie

Wie häufig wenden Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Strategie Beratung anstelle von Therapie an?	Anzahl Antworten
nie	4
selten	35
ab und zu	50
häufig	10
immer	0
Total	99

Wie häufig wenden Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Strategie Beratung anstelle von Therapie an?	Anzahl Antworten
Ungültig	0
Total	99

Wie häufig wenden Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Strategie Beratung anstelle von Therapie an?	
Mittelwert	2,67
Standardabweichung	0,71
Minimum	1
Maximum	4

Frage C: Wie effektiv nehmen Sie die Strategie Beratung anstelle von Therapie zur Reduzierung von Wartelisten wahr?

Wie effektiv nehmen Sie die Strategie Beratung anstelle von Therapie zur Reduzierung von Wartelisten wahr?	Anzahl Antworten
nicht effektiv	1
wenig effektiv	12
mittel effektiv	42
sehr effektiv	42
absolut effektiv	2
Total	99
Ungültig	0
Total	99

Wie effektiv nehmen Sie die Strategie Beratung anstelle von Therapie zur Reduzierung von Wartelisten wahr?	
Mittelwert	3,32
Standardabweichung	0,75
Minimum	1
Maximum	5

Frage B: Anhand welcher Gründe entscheiden Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle eine Beratung anstelle einer Therapie anzubieten?

	Häufigkeit	%	% von Fällen
ausreichende Ressourcen der Bezugspersonen	76	44,19%	76,77%

	Häufigkeit	%	% von Fällen
kleiner Leidensdruck und kleine Auswirkungen auf den Alltag	74	43,02%	74,75%
offenes Textfeld	18	10,47%	18,18%
es wird keine Beratung anstelle einer Therapie angeboten	4	2,33%	4,04%
Total	172	100%	

Fragenblock 12: Spezifische Wissensvermittlung begleitend zur Therapie

Frage A: Wie häufig vermitteln Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle spezifisches Wissen begleitend zur Therapie?

Wie häufig vermitteln Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle spezifisches Wissen begleitend zur Therapie?	Anzahl Antworten
nie	3
selten	5
ab und zu	40
häufig	44
immer	7
Total	99
Ungültig	0
Total	99

Wie häufig vermitteln Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle spezifisches Wissen begleitend zur Therapie?	
Mittelwert	3,47
Standardabweichung	0,82
Minimum	1
Maximum	5

Frage C: Wie effektiv nehmen Sie die spezifische Wissensvermittlung begleitend zur Therapie zur Reduzierung der Warteliste wahr?

Wie effektiv nehmen Sie die spezifische Wissensvermittlung begleitend zur Therapie zur Reduzierung der Warteliste wahr?	Anzahl Antworten
nicht effektiv	4
wenig effektiv	16
mittel effektiv	50

Wie effektiv nehmen Sie die spezifische Wissensvermittlung begleitend zur Therapie zur Reduzierung der Warteliste wahr?	Anzahl Antworten
sehr effektiv	28
absolut effektiv	1
Total	99
Ungültig	0
Total	99

Wie effektiv nehmen Sie die spezifische Wissensvermittlung begleitend zur Therapie zur Reduzierung der Warteliste wahr?	
Mittelwert	3,06
Standardabweichung	0,81
Minimum	1
Maximum	5

Frage B: Wie werden die Informationen von Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle vermittelt?

	Häufigkeit	%	% von Fällen
während den Eltern- bzw. Lehrpersonengesprächen zum Therapieverlauf	84	53,85%	84,85%
einmalige zusätzliche Beratung zu einem spezifischen Thema	39	25%	39,39%
zusätzliche regelmässige Beratung zu spezifischen Themen	21	13,46%	21,21%
offenes Textfeld	9	5,77%	9,09%
es wird kein spezifisches Wissen begleitend zur Therapie vermittelt	3	1,92%	3,03%
Total	156	100%	

Fragenblock 13: Ressourcenumverteilung

Frage A: Wie häufig verteilen Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle Ressourcen um?

Wie häufig verteilen Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle Ressourcen um?	Anzahl Antworten
nie	29
selten	26
ab und zu	29
häufig	8

Wie häufig verteilen Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle Ressourcen um?	Anzahl Antworten
immer	2
Total	94
Ungültig	5
Total	99

Wie häufig verteilen Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle Ressourcen um?	
Mittelwert	2,23
Standardabweichung	1,05
Minimum	1
Maximum	5

Frage C: Wie effektiv nehmen Sie die Umverteilung von Ressourcen zur Reduzierung der Warteliste wahr?

Wie effektiv nehmen Sie die Umverteilung von Ressourcen zur Reduzierung der Warteliste wahr?	Anzahl Antworten
nicht effektiv	16
wenig effektiv	23
mittel effektiv	42
sehr effektiv	13
absolut effektiv	0
Total	94
Ungültig	5
Total	99

Wie effektiv nehmen Sie die Umverteilung von Ressourcen zur Reduzierung der Warteliste wahr?	
Mittelwert	2,55
Standardabweichung	0,93
Minimum	1
Maximum	4

Frage B: Auf welche Art und Weise verteilen Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle Ressourcen um?

	Häufigkeit	%	% von Fällen
Einsetzten von Stunden des eigenen Pensums aus anderen Bereichen als Therapiektionen	42	38,53%	42,42%
es werden keine Ressourcen umverteilt	29	26,61%	29,29%
Verschiebung zu einer anderen Psychomotoriktherapeut:in innerhalb der Therapiestelle	21	19,27%	21,21%
offenes Textfeld	8	7,34%	8,08%
Weiterleitung an andere Psychomotoriktherapie-Stelle	6	5,5%	6,06%
Weiterleitung an selbständig erwerbende Psychomotoiktherapeut:in	3	2,75%	3,03%
Total	109	100%	

Fragenblock 14: Ressourcenerhöhung

Frage A: Wie häufig werden Ressourcen an Ihrer Therapiestelle erhöht?

Wie häufig werden Ressourcen an Ihrer Therapiestelle erhöht?	Anzahl Antworten
nie	28
selten	36
ab und zu	28
häufig	5
immer	0
Total	97
Ungültig	2
Total	99

Wie häufig werden Ressourcen an Ihrer Therapiestelle erhöht?	
Mittelwert	2,1
Standardabweichung	0,88
Minimum	1
Maximum	4

Frage C: Wie effektiv nehmen Sie die Ressourcenerhöhung zur Reduzierung der Warteliste wahr?

Wie effektiv nehmen Sie die Ressourcenerhöhung zur Reduzierung der Warteliste wahr?	Anzahl Antworten
nicht effektiv	7

Wie effektiv nehmen Sie die Ressourcenerhöhung zur Reduzierung der Warteliste wahr?	Anzahl Antworten
wenig effektiv	6
mittel effektiv	25
sehr effektiv	42
absolut effektiv	17
Total	97
Ungültig	2
Total	99

Wie effektiv nehmen Sie die Ressourcenerhöhung zur Reduzierung der Warteliste wahr?	
Mittelwert	3,58
Standardabweichung	1,08
Minimum	1
Maximum	5

Frage B: Auf welche Art und Weise werden die Ressourcen an Ihrer Therapiestelle erhöht?

	Häufigkeit	%	% von Fällen
Erhöhung des Pensums der Personen, welche bereits an der Stelle arbeiten	48	29,09%	48,48%
Studierende in der Tätigkeit einer Psychomotoriktherapeut:in	35	21,21%	35,35%
es werden keine Ressourcen erhöht	28	16,97%	28,28%
Einstellung zusätzlicher Psychomotoriktherapeut:in für Therapieelektionen	24	14,55%	24,24%
offenes Textfeld	13	7,88%	13,13%
Studierende für die Durchführung eines Projektes (z.B. Unterstützung in Fördergruppe, Intensivangebot Grafomotorik)	11	6,67%	11,11%
Einstellung einer weiteren Psychomotoriktherapeut:in für einen Teilbereich (z.B. Beratung, Abklärung, Wartelistenmanagement)	6	3,64%	6,06%
Total	165	100%	

Fragenblock 15: Weiterleitung zu Alternativen

Frage A: Wie häufig setzen Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Weiterleitung zu Alternativen um?

Wie häufig setzen Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Weiterleitung zu Alternativen um?	Anzahl Antworten
nie	3
selten	15
ab und zu	65
häufig	15
immer	0
Total	98
Ungültig	1
Total	99

Wie häufig setzen Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Weiterleitung zu Alternativen um?	
Mittelwert	2,94
Standardabweichung	0,66
Minimum	1
Maximum	4

Frage C: Wie effektiv nehmen Sie die Weiterleitung zu Alternativen zur Reduzierung der Warteliste wahr?

Wie effektiv nehmen Sie die Weiterleitung zu Alternativen zur Reduzierung der Warteliste wahr?	Anzahl Antworten
nicht effektiv	3
wenig effektiv	21
mittel effektiv	54
sehr effektiv	20
absolut effektiv	0
Total	98
Ungültig	1
Total	99

Wie effektiv nehmen Sie die Weiterleitung zu Alternativen zur Reduzierung der Warteliste wahr?	
Mittelwert	2,93
Standardabweichung	0,74
Minimum	1

Wie effektiv nehmen Sie die Weiterleitung zu Alternativen zur Reduzierung der Warteliste wahr?	
Maximum	4

Frage B: Welche Alternativen werden von Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle empfohlen?

	Häufigkeit	%	% von Fällen
Ergotherapie	84	44,44%	84,85%
Bewegungsangebot in der Freizeit	70	37,04%	70,71%
	32	16,93%	32,32%
es wird keine Weiterleitung zu Alternativen umgesetzt	3	1,59%	3,03%
Total	189	100%	

Frageblock 16: Niederschwellige Angebote

Frage A: Wie häufig setzen Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Strategie der niederschwelligen Angebote um?

Wie häufig setzen Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Strategie der niederschwelligen Angebote um?	Anzahl Antworten
nie	21
selten	23
ab und zu	32
häufig	13
immer	5
Total	94
Ungültig	5
Total	99

Wie häufig setzen Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle die Strategie der niederschwelligen Angebote um?	
Mittelwert	2,55
Standardabweichung	1,14
Minimum	1
Maximum	5

Frage C: Wie effektiv nehmen Sie die niederschwelligen Angebote zur Verbesserung der Wartezeit wahr?

Wie effektiv nehmen Sie die niederschwelligen Angebote zur Verbesserung der Wartezeit wahr?	Anzahl Antworten
nicht effektiv	8
wenig effektiv	20
mittel effektiv	40
sehr effektiv	21
absolut effektiv	5
Total	94
Ungültig	5
Total	99

Wie effektiv nehmen Sie die niederschwelligen Angebote zur Verbesserung der Wartezeit wahr?	
Mittelwert	2,95
Standardabweichung	1
Minimum	1
Maximum	5

Frage B: Welche niederschwelligen Angebote setzten Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle ein?

	Häufigkeit	%	% von Fällen
Fördergruppe Grafomotorik	44	25,58%	44,44%
Empfehlung zu alternativem Bewegungsangebot (nicht von einer PMT geleitet)	37	21,51%	37,37%
Fördergruppe Grobmotorik	30	17,44%	30,3%
Fördergruppe im Bereich Sozioemotionalität	25	14,53%	25,25%
es werden keine niederschwelligen Angebote eingesetzt	21	12,21%	21,21%
	15	8,72%	15,15%
Total	172	100%	

Frageblock 17: Unspezifische Wissensvermittlung während der Wartezeit

Frage A: Wie häufig vermitteln Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle unspezifisches Wissen während der Wartezeit?

Wie häufig vermitteln Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle unspezifisches Wissen während der Wartezeit?	Anzahl Antworten
nie	34
selten	26
ab und zu	22
häufig	12
immer	1
Total	95
Ungültig	4
Total	99

Wie häufig vermitteln Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle unspezifisches Wissen während der Wartezeit?	
Mittelwert	2,16
Standardabweichung	1,08
Minimum	1
Maximum	5

Frage C: Wie effektiv nehmen Sie die unspezifische Wissensvermittlung während der Wartezeit zur Verbesserung der Wartezeit wahr?

Wie effektiv nehmen Sie die unspezifische Wissensvermittlung während der Wartezeit zur Verbesserung der Wartezeit wahr?	Anzahl Antworten
nicht effektiv	18
wenig effektiv	28
mittel effektiv	40
sehr effektiv	9
absolut effektiv	0
Total	95
Ungültig	4
Total	99

Wie effektiv nehmen Sie die unspezifische Wissensvermittlung während der Wartezeit zur Verbesserung der Wartezeit wahr?	
Mittelwert	2,42
Standardabweichung	0,91
Minimum	1

Wie effektiv nehmen Sie die unspezifische Wissensvermittlung während der Wartezeit zur Verbesserung der Wartezeit wahr?	
Maximum	4

Frage B: Welche Informationen vermitteln Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle?

	Häufigkeit	%	% von Fällen
allgemeine Informationen zu einem Themenbereich der Psychomotoriktherapie (z.B. grafomotorische Entwicklung, grobmotorische Entwicklung, sozio-emotionale Entwicklung)	51	40,48%	51,52%
Ressourcenaktivierung (z.B. Anleitung der Eltern zur spezifischen Beobachtung des Kindes, Erlernen von Entspannungstechniken)	38	30,16%	38,38%
es wird kein unspezifisches Wissen für Kinder und Jugendliche auf der Warteliste vermittelt	34	26,98%	34,34%
	3	2,38%	3,03%
Total	126	100%	

Fragenblock 18: spezifische Wissensvermittlung während der Wartezeit

Frage A: Wie häufig vermitteln Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle spezifisches Wissen während der Wartezeit?

Wie häufig vermitteln Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle spezifisches Wissen während der Wartezeit?	Anzahl Antworten
nie	23
selten	21
ab und zu	32
häufig	16
immer	4
Total	96
Ungültig	3
Total	99

Wie häufig vermitteln Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle spezifisches Wissen während der Wartezeit?	
Mittelwert	2,55
Standardabweichung	1,15
Minimum	1

Wie häufig vermitteln Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle spezifisches Wissen während der Wartezeit?	
Maximum	5

Frage C: Wie effektiv nehmen sie die spezifische Wissensvermittlung während der Wartezeit zur Verbesserung der Wartezeit wahr?

Wie effektiv nehmen sie die spezifische Wissensvermittlung während der Wartezeit zur Verbesserung der Wartezeit wahr?	Anzahl Antworten
nicht effektiv	11
wenig effektiv	31
mittel effektiv	45
sehr effektiv	9
absolut effektiv	0
Total	96
Ungültig	3
Total	99

Wie effektiv nehmen sie die spezifische Wissensvermittlung während der Wartezeit zur Verbesserung der Wartezeit wahr?	
Mittelwert	2,54
Standardabweichung	0,82
Minimum	1
Maximum	4

Frage B: Wie werden die Informationen von Psychomotoriktherapeut:innen an Ihrer Therapiestelle vermittelt?

	Häufigkeit	%	% von Fällen
einmalige Beratung	59	39,6%	59,6%
Empfehlung von Selbsthilfebüchern/Programmen, zugeschnitten auf das Thema des Kindes	36	24,16%	36,36%
es wird kein spezifisches Wissen während der Wartezeit vermittelt	23	15,44%	23,23%
regelmässige Beratung	21	14,09%	21,21%
offenes Textfeld	10	6,71%	10,1%
Total	149	100%	

Frageblock 19: Informationen zu administrativen Abläufen

Frage A: Wie häufig werden an Ihrer Therapiestelle Informationen zu administrativen Abläufen gegeben?

Wie häufig werden an Ihrer Therapiestelle Informationen zu administrativen Abläufen gegeben?	Anzahl Antworten
nie	6
selten	10
ab und zu	19
häufig	24
immer	40
Total	99
Ungültig	0
Total	99

Wie häufig werden an Ihrer Therapiestelle Informationen zu administrativen Abläufen gegeben?	
Mittelwert	3,83
Standardabweichung	1,24
Minimum	1
Maximum	5

Frage C: Wie effektiv nehmen Sie Informationen zu administrativen Abläufen zur Verbesserung der Wartezeit wahr?

Wie effektiv nehmen Sie Informationen zu administrativen Abläufen zur Verbesserung der Wartezeit wahr?	Anzahl Antworten
nicht effektiv	29
wenig effektiv	27
mittel effektiv	25
sehr effektiv	16
absolut effektiv	2
Total	99
Ungültig	0
Total	99

Wie effektiv nehmen Sie Informationen zu administrativen Abläufen zur Verbesserung der Wartezeit wahr?	
Mittelwert	2,34
Standardabweichung	1,13

Wie effektiv nehmen Sie Informationen zu administrativen
Abläufen zur Verbesserung der Wartezeit wahr?

Minimum	1
Maximum	5

Frage B: Wie wird an Ihrer Therapiestelle über administrative Abläufe informiert?

	Anzahl Antworten	%	% von Fällen
per Mail	51	34%	51,52%
via Briefpost	39	26%	39,39%
offenes Textfeld	37	24,67%	37,37%
Informationsveranstaltung	17	11,33%	17,17%
es werden keine Informationen zu administrativen Abläufen gegeben	6	4%	6,06%
Total	150	100%	
